

Rüütiger Feeschter

14 | 18. Februar 2010 | Nr.58

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

Editorial: Und wie viel Tomaten essen Sie?

Verrückt, wie einem die Zeit durch die Finger rinnt. Die drei Monate sind im Nu vergangen und ich habe es richtiggehend versäumt, mich nach einem geeigneten Autor für das Editorial umzusehen. Allerdings muss ich ehrlicherweise dazu sagen, dass auch ein klein wenig Frustration dahintersteckt. Ich bin von Natur aus nicht gerne auf der Seite der Bittsteller und diese Stellung (so kommt es mir zumindest vor) habe ich jeweils einzunehmen, wenn ich jemanden um das Verfassen eines Editorials anfrage. Obwohl ich der Meinung bin, dass einem das Editorial vor allem Möglichkeiten bietet, nämlich einen eigenen Standpunkt darzulegen oder zu vertreten, scheint dies für die meisten der Angefragten nicht der Fall zu sein. Folgend die häufigsten Absagegründe: Ich kann das nicht! - Lass ich bedingt gelten. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. - Das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Jetzt lieber nicht, lieber später einmal. - Heisst aufgeschoben und gleich aufgehoben.

Ohne schwarzmalen zu wollen, darf ich sagen, dass die Freiwilligenarbeit enorm an Anziehungskraft verloren hat. Darum gibt es jetzt ja auch einen „Tag der Freiwilligen“, um die Verbliebenen bei der Stange zu halten, was ich sehr begrüsse.

Andererseits kann man aber auch feststellen, dass viele Schweizer Solidarwerke im Ausland aufbauen. Im Inland jedenfalls stösst die Freiwilligenarbeit aus verschiedenen Gründen langsam aber sicher an ihre Grenzen. Und dies innerhalb der Gemeinwesen, aber auch innerhalb der eigenen Familie. Diese Tatsache drängt mich hin zu der Frage nach dem „Warum“. Die Antwort darauf weiss ich auch nicht, habe aber dazu eine nicht allzu ernst zu nehmende Theorie, über die man wenigstens schmunzeln kann und

deren Grundlage für begeisterte Hobbygärtner sogar von Nutzen ist.

Sie alle kennen mit Bestimmtheit die Südfrucht Tomate. Saftig, sauer und auch süss. Grosse Fleischtomaten, runde Salattomaten, längliche San Marzano Pelati-Typen und die Cocktailtomaten. Kugelrund, gezahnt, peperoni- oder birnenförmig. Himbeerrot, orange, gelb, milchfarben, dunkelbraun, gelbgrün oder rotgelb. In allen Farben und Formen ist die Tomate gezüchtet worden und alle lieben sie. Als Salat oder getrocknet in Oel, gedämpft mit Bröselkruste oder als Sauce über dampfenden Spaghetti. Ich persönlich habe sie am liebsten spätnachmittags sonnenerwärmt direkt ab Strauch. Transportweg eine Armlänge.

Weil alle die Tomate so lieben und die Tomate die Sonne so sehr liebt, baut man ihr manchmal sogar extra ein Haus oder reserviert ihr zumindest einen bevorzugten Platz an einer Südwand. Und da kommen die Pflänzchen dann jedes Jahr wieder hin. In den gleichen Flecken Erde. Die Tomate ist nämlich bestens selbstverträglich und selbstgenügsam! Das heisst, auch wenn der Gärtner die Tomate jedes Jahr wieder am gleichen Ort pflanzt, kann sich die Tomate sehr gut entfalten, ohne von Mangelerscheinungen oder Krankheiten geplagt zu werden. Man darf sagen, die Tomate ist ausserordentlich selbstverliebt. Für die praktizierenden GärtnerInnen ergibt sich daraus folgende Möglichkeit, die ich während der letzten Jahre erfolgreich anwendete. Die meisten Tomatensorten sollte man ausgeizen, das heisst, die überzähligen Seitentriebe laufend ausbrechen. So fällt im Laufe einer Tomatensaison einiges an Tomatengrün an. Dieses Grünmaterial sollten Tomatengärtner vorteilhafterwei-

se nicht einfach auf den Kompost werfen, sondern separiert in einem Gefäss mit Regenwasser unter regelmässigem Umrühren zu einer Spezialjauche vergären und diese ab und zu verdünnt im Giesswasser als Dünger verwenden. Probieren Sie's aus! Die Tomatenstöcke werden es ihnen danken.

Nun aber zu der angekündigten Theorie. Rudolf Steiner sagt in seinem Landwirtschaftlichen Kurs, den er 1924 in Koberwitz bei Breslau für antroposophisch orientierte Landwirte, sprich biologisch-dynamisch arbeitende, hielt, folgendes über die Tomate: *Wenn sie also die Tomate auf ihrem eigenen Mist wachsen lassen, so entwickelt sie sich glänzend. Sie will gar nicht aus sich herausgehen, gar nicht aus dem starken Lebendigen herausge-*

hen. Sie will darinnen stehen bleiben. Die Tomate ist das ungeseligste Wesen im Pflanzenreich. Sie will nichts von Fremden irgendwie hernehmen. Und verwandt mit der Tomate ist in gewisser Beziehung nach der angedeuteten Richtung die Kartoffel.

Da wir nun wissen, dass die Tomate ein selbstverliebt Geschöpf ist, das gut nur mit sich selbst leben kann und wir uns gleichzeitig vor Augen führen, dass sich die Tomate innerhalb weniger Jahrzehnte zu

Kinoprogramm

Mehr Kionoprogramm unter www.kino-heiden.ch

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzelerland
 Telefon 071 891 36 36
Februar. Rosental. Das Kino.

Kinomot:
Di 2.2. 14:15 **Die Ehe des Herrn Mississippi** Die hinter sinnige Komödie von Dürrenmatt ist ein Kammerstück über Liebslosigkeit und Passion
Selbstsucht und Mitgefühl. Schweiz, 1961. Ab 12 Jahren – Deutsch

Fr 5.2. 20:15 **Der Fürsorger** Fürsorger Stalder verspricht Anlegern ungläubliche Gewinne und ein Leben in Saus und Braus.
Sa 6.2. 20:15 Eine kleine Lappalie bringt allerdings aus, dass alles Lug und Trug war und nur einer wirklich profitiert hat: Der vermeintliche Fürsorger selber. Roeland Wiesnekker glänzt als chamäleonartiger Hochstapler. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 6.2. 17:15 **Vision – Hildegard von Bingen** Die Frau war Gründerin eines Klosters, Heilkundige und Äbtissin, sie schrieb ihre bis heute vielgelesenen Bücher. Aber ihr Wirken war in der Kirche nicht allen genehm... Das mitreissende Porträt einer der faszinierendsten Frauen des Mittelalters. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 7.2. 19:00
Sa 13.2. 17:15 **Lippels Traum** Der elfjährige Lippel wird von einer schrecklichen Haushälterin (Anke Engelke) beaufsichtigt. Da bleibt ihm nur noch die Flucht in eine Traumwelt. Die ist aber sehr real und voller wunderbarer Abenteuer. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Cinéclub:
Mi 10.2. 20:15 **Adam's Apples** Ein dänischer Pastor begleitet gestrandete Existenzen auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft. Seine ehernen christlichen Grundsätze sind hilfreich, werden aber auf eine harte Probe gestellt. **Ab 16 Jahren – Dänisch/f/d**

Fr 12.2. 20:15 **Zweiohrküken** Boulevard-Reporter Ludo (Til Schweiger) und Kindergärtnerin Anna (Nora Tschirner) haben sich in «Keinohrhasen» auf verschlungenen Pfaden gefunden. Routine bestimmt mittlerweile den Alltag. Da tauchen ehemalige Lover auf und damit auch alte Sehnsüchte – und Eifersüchte. Auch die Fortsetzung liefert viel Dialogwitz, Klamauk und Stapstick. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Kinomot:
Di 16.2. 14:15 **Breakfast at Tiffany's** Audrey Hepburn wurde durch ihre Darstellung von Holly Golightly unsterblich. Die junge Frau auf der Suche nach einem Millionär Zwecks Heirat, kommt von ihrem Weg ab... USA, 1961. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

KinoKLAPP:
Mi 17.2. 14:15 **Duma – mein Freund aus der Wildnis** In Südafrika schliesst der mutige Xan eine ungewöhnliche Freundschaft zu einem kleinen Gepard. Als der kleine Duma eine ausgewachsene Grosskatze ist, naht der Abschied... **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Fr 19.2. 20:15 **Lila, Lila** Die Verfilmung von Martin Suters Bestseller wird der Vorlage mehr als gerecht. David Kern (Daniel Brühl, «Good-bye Lenin») hat einen brillanten Erstlingsroman veröffentlicht. Dumm nur, dass er ihn nicht geschrieben hat, schlimmer noch, dass ihn jetzt der echte Autor (Henry Hübchen, «Sonnenallee») bedrängt. Hervorragendes Schauspiel macht die geistreiche Geschichte zum Genuss. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 21.2. 15:00 **Alvin and the Chipmunks 2** Die drei Streifenhörnchen Alvin, Theodore und Simon gehen zur Schule. Dort warten auf die drei putzigen Rockstars ganz neue Herausforderungen, wie drei weibliche, singende Chipmunks. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

So 28.2. 15:00 **Welcome** Der kurdische Flüchtling Bilal ist beinahe an seinem ersehnten Ziel angelangt: England, wo seine Freundin wohnt. Nur, er steckt auf der französischen Seite des Kanals fest. Da beschliesst er kühn, die letzte Strecke schwimmend zurückzulegen. Der viel beachtete Film zeigt eindrücklich das Schicksal von Menschen auf der Flucht. **Ab 14 Jahren – 0/d/f**

dem weltweit am meisten angebauten und konsumierten Gemüse gemauert hat, können wir in diesem Zusammenhang darüber nachdenken, was genau der Spruch: „Man ist, was man isst“ bedeutet ...

Dabei kann man auf die Idee kommen, dass die zunehmend egoistische und ichbezogene Gesellschaft eventuell an einer Tomatenüberdosis und einem Kartoffelsyndrom leidet.

Vielleicht aber ist doch nicht die Tomate schuld. Eher aber ein Verhalten, das man sehr ausgeprägt bei Mäusen und Ratten, aber auch bei vielen anderen Tierarten beobachten kann. Werden sie nämlich zu eng gehalten, beginnen sie sich zu beißen und zu bekämpfen.

NB: Auch ich liebe die Tomate sehr und werde auch dieses Jahr wiederum so viele Stöcke pflanzen, wie ich dafür Platz in meinem Garten finde. Zu meiner Ehrrettung kultiviere ich jeweils auch noch ein Gartenbeet mit Ur-Dinkel und Einkorn. Dazu etwas Hirse und Linsen. Die urtümlichen Grundnahrungsmittel unserer Region.

Mutationen Einwohnerkontrolle

Von Oktober bis Dezember 2009

Zuzüge

Heinicke	Judith	Schachen 169
Tobler-Weder	Hildegard	Schachen 513
Vogel	Doris	Schwendi 119
Geburten		
Loppacher	Vivienne	Schachen 143
Todesfälle		
Breu	Werner	Städli 194
Fontana	Agnes	Schachen 514

Bevölkerungs-Statistik

Gemeldete Einwohner	per 31.12.2009		
	Männer	353	342
	Frauen	326	325
	Total	679	667
Schweizer			
		595	583
Ausländer			
		84	84
Protestanten			
		300	290
Katholiken			
		223	216
Andere Konfessionen			
		156	161
In Mohren wohnhafte Personen			
		97	98
Im Dorf wohnhafte Personen			
		169	160
Im Schachen wohnhafte Personen			
		413	409
Geburten von Einwohnern			
		4	3
Todesfälle von Einwohnern			
		6	6
Personen, die nach Reute gezogen sind			
		41	33
Personen, die von Reute weggezogen sind			
		43	42
Die ältesten Einwohner von Reute sind:			
Tobler-Frei Elsa, geb. 22.07.1916, Watt 250			
Klee-Büchler Frieda, geb. 30.11.1916, Rohnen 100			
Heim Willy, geb. 27.02.1917, Mohrenmühle 302			
Schmid-Breu Martha, geb. 10.08.1917, Hirschberg 203			
Sturzenegger Ernst, geb. 24.04.1918, Mohren 454			
Niederer-Kast Sophie, geb. 16.06.1919, Dorf 6			

AKTUELL

2 Gemeinderäte treten zurück

Vize-Gemeindepräsident Ruedi Rechsteiner und Gemeinderat Roy Sturzenegger haben per Ende Amtsjahr 2009/2010 ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat und den entsprechenden Nebenbeamten eingereicht. Ruedi Rechsteiner wurde im Jahr 1997 als Gemeinderat gewählt. In seinen 13 Amtsjahren war er für verschiedene Ressorts zuständig, nämlich für das Alters- und Pflegeheim Watt, die Wasserversorgung, den Umweltschutz und zum Schluss für die Schule. Als Schulpräsident führte er die „geleitete Schule“ sowie die „Differenzierte Schule“ in Reute ein. Ruedi Rechsteiner wird jedoch nach seinem Rücktritt noch weiterhin als Delegierter der Gemeinde Reute und als Präsident der Forstkorporation Vorderland tätig sein.

Im Jahr 2005 wurde Roy Sturzenegger als Gemeinderat von der Einwohnerschaft Reute gewählt. Roy Sturzenegger war von Beginn weg als Präsident der Internen Kontrollstelle des Gemeinderates tätig. Die Interne Kontrollstelle untersucht und kontrolliert Verfahrensabläufe innerhalb der gemeinderätlichen Kommissionen sowie z.B. Arbeitsvergaben auf ihre reglementskonforme Vergabe im Hinblick auf das öffentliche Beschaffungswesen. Ausserdem war er als Delegierter des Gemeinderats im Vorstand des Verkehrsvereins und beim Rütiger Feeschter tätig.

Aus den Kommissionen treten die folgenden Personen auf Ende Amtsjahr zurück, nämlich Barbara Tobler und Remo Hälgi aus der Bibliothekskommission sowie Martina Röthlisberger, Schachen, aus dem Zählbüro für Wahlen und Abstimmungen.

Der Gemeinderat Reute bedankt sich ganz herzlich bei den Demissionären und verabschiedet diese an der öffentlichen Versammlung im Mai 2010.

Neuer Totengräber

Der heutige Totengräber und Leichenbegleiter Alfred Schelling,

Berneck, hat aus Altersgründen per 31. Dezember 2009, nach 15 Jahren, sein Amt niedergelegt. Als Nachfolger konnte Niklaus Sturzenegger, Kundenmaurer, Reute, gewonnen werden. Niklaus Sturzenegger übernimmt das neue Amt per 1. Januar 2010. Der Gemeinderat Reute freut sich, einen Einwohner in dieses Amt wählen zu können und wünscht Niklaus Sturzenegger alles Gute und viel Befriedigung im neuen Amt.

Grundbuchprüfung

Der kantonale Grundbuchinspektor hat im letzten Monat die Register- und Vertragsführung des Grundbuchamtes Reute geprüft. In seinem gut lautenden Bericht attestiert er der Grundbuchverwalterin Isabelle Coray-Kamber eine engagierte, fachkundige und fundierte Grundbuchführung sowie eine speditive Arbeitsweise. Der Gemeinderat Reute hat den Prüfungsbericht des kantonalen Grundbuchinspektors Fredi Hertler, Herisau, mit Freude zur Kenntnis genommen und gratuliert Isabelle Coray-Kamber zu diesem guten Fachzeugnis.

Appenzellerland Tourismus

Die Tourismusstrukturen im Kanton Appenzell Ausserrhoden werden im Laufe der nächsten Zeit bereinigt. Dazu wurde die Appenzellerland Tourismus AG mit Sitz in Teufen gegründet. Die Appenzellerland Tourismus AG wird eine äusserst effiziente Tourismusorganisation sein, mit dem Zweck der Förderung des Tourismus im Appenzellerland. Damit die neue Organisation so breit als möglich abgestützt ist, wurden die Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden gebeten, Aktien der neuen Appenzellerland Tourismus AG zu zeichnen. Der Gemeinderat Reute hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, eine Aktie in der Höhe von Fr. 1'000.00 zu zeichnen.

Bauberechnungen

Die Bauberechnung der Strassenanierung Mohren bis Rest. Grütli lag dem Gemeinderat Reute zur Genehmigung vor. Die Staatsstrasse Mohren – Grütli wurde im Verlaufe des Jahres 2008 saniert und im Sommer 2009 wurde der Deckbe-

lag eingebaut. Der Kostenanteil der Gemeinde Reute an der Sanierung betrug Fr. 60'208.55. Veranschlagt waren Kosten von Fr. 60'000.00. Der Gemeinderat Reute hat die Bauberechnung mit dem minimalen Schlechterabschluss von Fr. 208.55 genehmigt.

Mit dem Vorliegen dieser Bauberechnung konnten die restlichen Subventionen von Fr. 30'000.00 für das Gesamtprojekt Strassensanierung Mohren-Grütli inklusive Netzwassersanierung und weiteren Leitungsbau bei der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden abgeholt werden. Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat insgesamt Fr. 110'000.00 für diese Projekte der Gemeinde Reute zugesprochen. Der Gemeinderat Reute möchte sich dafür nochmals herzlich bei der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden bedanken. Im gleichen Zug konnte für das Projekt „Strassenprojekte 2006“, welche die Strassensanierung Hinterdorf bis Reutetobel und die Strassensanierung Mohren bis Grütli beinhaltet, die letzte Tranche eines IHG-Darlehens von Fr. 20'000.00 beantragt werden. Der Gemeinderat Reute bedankt sich auch hier beim Departement Volks- und Landwirtschaft für die Abwicklung des IHG-Darlehens.

Steuererklärungen

Ende Januar sind sie wieder in alle Haushaltungen geflattert, die Steuererklärungen. Wie sie bereits vor einem Jahr informiert worden sind, müssen die Steuererklärungen neu jährlich ausgefüllt werden. Falls Sie Fragen zum Ausfüllen der Steuererklärung oder zum Steuerbezug haben, wenden Sie sich bitte an die kantonale Steuerverwaltung AR in Herisau. Die zuständigen Steuerkommissäre oder Sachbearbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.

Hotline bei Steuerfragen 071 353 63 40

Für Formularbestellungen und Fristverlängerungen 071 353 62 99

Für Bezugsfragen 071 353 62 98

Die Nummern sind erreichbar zwischen 08.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2010 finden statt am: 04. März, 31. März, und 06. Mai 2010. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindeganzlei eintreffen.

Gemeindeganzlei Reute

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Sturzenhard 261		4-Zimmer-Hausteil mit grossem Sitzplatz		Claire Hauser 044 241 46 74
Mohren 299		4-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Sitzplatz		Franz Ineichen 071 777 20 26
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung	3-Zimmerwohnung, möbliert mit Carport		Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 7 Bauparzellen	Krone GmbH, Urs Mösli, 079 849 77 01 Schläpfer Architektur, G 071 750 07 23
DORF				
Dorf 47, Alte Kanzlei		6 ½-Zimmer-Wohnung-WEST in denkmalgeschütztem Rütiger Herrenhaus / Einzug möglich voraussichtlich per Sept. 2010		Isabelle Coray-Kamber Gemeindeschreiberin 071 898 82 61 isabelle.coray@reute.ar.ch
Dorf 12	6 ½ -Zimmer-Einfamilienhaus			Claudia Hotz, 071 891 32 29, 076 560 88 18
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		IBAG Consulting AG, 071 353 09 90
Dorf 45, Ochsen		3 ½-Zimmer-Wohnung		Martin Lippuner, 079 651 81 14
Dorf			GB Nr. 299 diverse Bauparzellen	Richard Peter, 071 891 66 58
Steingacht			ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Schachen 169		3 ½-Zimmer-Wohnung mit Garage		Ruedi Weder, Schachen, 079 582 24 06
Rohnen 420		3 ½-Zimmer-Gartenwohnung		Wohnbaugen. Säge, Frau Hungerbühler 071 260 26 19
Schachen 180	5-Zimmer Einfamilienhaus			RT Immobilien, 071 757 11 20
Schachen 422	Landhaus mit Praxis			Eugen Birrer, 079 440 17 00
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Rialto Immobilien 079 215 52 38
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27 Zimmerli 043 333 29 80
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45
Schachen			GB Nr. 164	Mathilde Tobler, 071 672 48 68

Ausweise

Pässe

Das Ausweiswesen ist im Umbruch. Per 1. März 2010 treten die Änderungen des Ausweisgesetzes und der Ausweisverordnung in Kraft. Damit sind die gesetzlichen Grundlagen für die definitive Einführung des Passes 10 (E-Pass) geschaffen

Die bisherigen Pässe 03 und 06 können noch bis 15. Februar 2010 bei der Gemeinde beantragt werden. Danach werden nur noch die neuen Pässe 10 ausgestellt. Ab 24. Febru-

ar 2010 ist für die Passanträge das kantonale Passbüro in Herisau, Regierungsgebäude, Obstmarkt 3, zuständig und zwar sowohl für reine Passanträge wie auch für Kombiangebote (Pass und ID). Zur Erfassung der biometrischen Daten (Gesichtsbild und zwei Fingerabdrücke) ist die persönliche Vorsprache beim Passbüro nötig. Terminvereinbarungen sind zwingend und können unter Tel. 071 353 67 87 vorgenommen werden. Die heute aktuellen Pässe 03 und 06 behalten ihre Gül-

tigkeit bis zum Ende der Laufzeit. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass jedes Land seine eigenen Einreisebestimmungen hat und folglich unterschiedliche Ausweisepapiere notwendig sind.

Achtung:

Vom 24. Februar bis 1. März 2010 werden infolge technischer Umstellungsarbeiten keine Pässe ausgestellt.

In dieser Zeit sind nur Notpässe erhältlich.

Kosten und Gültigkeit Pass 10

Ausweis	Pass 10	Pass + ID	Gültigkeit
bis Alter 18	Fr. 60.00 *	Fr. 68.00 *	5 Jahre
ab Alter 18	Fr. 140.00 *	Fr. 148.00 *	10 Jahre

* zuzüglich Porto Fr. 5.00

Seit 2003 können keine Ausweise mehr verlängert werden. Zudem benötigen Kinder ab Geburt eigene Papiere.

Identitätskarten

Die Identitätskarte wird während einer maximalen Übergangsfrist von zwei Jahren (bis 2012) weiterhin bei der Wohnsitzgemeinde beantragt.

Kommen Sie beim Einwohneramt vorbei, damit Sie das Antragsformular persönlich kontrollieren und

unterzeichnen können. Die Identitätskarte wird weiterhin ohne elektronisch gespeicherte Daten ausgestellt. Minderjährige benötigen immer die Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person.

Ab dem 7. Lebensjahr müssen die Kinder das Antragsformular ebenfalls unterschreiben.

Bringen Sie ein aktuelles Passfoto sowie die abgelaufenen Identitätskarten mit.

Die Identitätskarten müssen im voraus **bar** bezahlt werden.

Bei Verlust einer Identitätskarte benötigen wir die Verlustanzeige eines Polizeipostens (In- oder Ausland).

Kosten und Gültigkeit ID

Ausweis	ID	Gültigkeit
bis Alter 18	Fr. 30.00 *	5 Jahre
ab Alter 18	Fr. 65.00 *	10 Jahre

* zuzüglich Porto Fr. 5.00

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Bauen mit Freunden.

BREU

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBereggen

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2010

Aufgrund des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) werden den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gewährt. Durch die Verbilligung der Prämien soll den anspruchsberechtigten Personen ein angemessener Versicherungsschutz zu finanziell tragbaren Bedingungen gewährleistet werden.

Anspruchsberechtigung

Anspruch auf die Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wenn sie die Voraussetzungen der kantonalen Gesetzgebung erfüllen und einem vom Bund anerkannten Versicherer angeschlossen sind.

Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen Gesamtanspruch auf die Prämienverbilligung.

Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2010.

Die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung werden für untere und mittlere Einkommen zu 100 Prozent verbilligt.

Auszahlung

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden hat anlässlich seiner Sitzung vom 14. September 2009 beschlossen, dass künftig die Auszahlung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) direkt an die Versicherer erfolgen wird (Art. 24 Abs. 1 neues EG zum KVG). Das bedeutet, dass bereits die IPV für das Jahr 2010 an die Krankenversicherer ausbezahlt wird. Der bisher gewohnte Ablauf der Prämienverbilligung muss deshalb geändert werden.

Ablauf (neu ab 2010)

Die Antragsformulare müssen wie bisher ausgefüllt oder bei automatischer Zustellung kontrolliert und ergänzt werden. Die Antragsformulare werden zusammen mit einer Kopie der definitiven Berechnungsmitteilung (Staats- und Gemeindesteuern) oder Steuerrechnung für das Jahr 2008 und Kopien sämtlicher für das Jahr 2010 gültigen Krankenversicherer-Policen der Familie auf der AHV-Gemeindezweigstelle des Wohnortes eingereicht. Liegt noch keine definitive Steuerveranlagung für das Jahr 2008 vor, ist das Antragsformular ohne diese Beilage einzureichen. Sie kann nachgereicht werden.

Ab Mai 2010 werden die notwendigen Daten der verarbeiteten Anträge durch die Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden an die entsprechenden Krankenversicherer geschickt. Diese werden in der Folge eine Anpassung der noch offenen Krankenkassen-Grundprämien vornehmen.

Antragsstellung/Frist

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2010** eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Personen, welche nicht automatisch einen Antrag zugestellt bekommen, können ein Formular bei der AHV-Gemeindezweigstelle beziehen oder auf unserer Website herunterladen: www.ahv-iv-ar.ch.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre AHV-Gemeindezweigstelle oder Sie finden detaillierte Informationen auf unserer Website: www.ahv-iv-ar.ch.

**Ausgleichskasse und IV-Stelle
Appenzell-Ausserrhoden**

Leserbrief

Liebe Redaktorinnen und Redaktoren: Euer Aufruf hat nun doch Früchte getragen, respektive eine Antwort produziert. Sorry, dass das so ist und wir Leser/Innen so träge sind. Ich gratuliere zu den beiden Beiträgen Liebig und Frölich. Sehr interessant, aus der Historie etwas zu erfahren. Da findet sich bestimmt noch manche Trouvaille

mit so spannendem Inhalt. Was uns Auswärtige besonders auch immer interessiert, sind Beiträge über altes Handwerk und natürlich das aktuelle Geschehen, wenn wir leider auch nicht immer daran teilnehmen können. Macht weiter so, das Rütiger Feeschter ist besser denn je. Ich möchte mich aber auch bedanken für die grossartige und wie ich weiss, aufwändige Arbeit!

Herzliche Grüsse Herta Seefeld-Frei

**Fotoausstellung
DAHAM OND FUETT
im Alters- und
Pflegeheim Watt**

Letzte Gelegenheit

Bis am Sonntag, 28. Februar 2010, täglich von 14.00 – 16.00 Uhr kön-

nen die Fotografien von Tina Klien, Rohnen, bestaunt werden. Mit ihrem Auge für besondere Details öffnet sie uns den Blick auf eine ganz andere Welt.

Ein Besuch lohnt sich.
Sie sind herzlich willkommen!

Esther Rechsteiner

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion.

Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Früener ond Hütt: Vom Hägli zum Schachen

Bild: Paul Furrer, Chur

Bild: Esther Rechsteiner

Reute in der Beschreibung um 1766

Johann Conrad Fäsis beschreibt in seiner genauen und vollständigen Staats- und Erdbeschreibung (mit gemein Eidgenössischen allergnädigsten Privilegien) unsere Gemeinde Reute im Jahre 1766 wie folgt: „Die Rhod und Kirchhöre Rüti, welche von dem kleinen Dorf Rüti den Namen trägt, liegt an den äussersten Grenzen des Lands gegen Morgen, neben dem Rheinthal. Zuvor theilte sie sich in 2 Gemeinen, als Ober-Hirschberg und Oberegg; beyde waren nach Bernang, in dem Rheinthal, kirchgenössig, bis sie im Jahr 1687 eine besondere Pfarrpfund stifteten. Die Rhod hat vor andern Gemeinen des Lands dieses besonder, dass in ihrem Umfang anoch Güter liegen, welche den Catholischen Landleuten der Innern Rhoden angehören. Bey der Landes- Theilung im Jahr 1597 konnten sie nicht gänzlich gesondert werden“.

Die Gemeinde „Rüti“, heute Reute geschrieben, zählte damals schon 700 Einwohner. Kleiner waren damals Waldstatt mit 632 und Schöningrund mit 400 Personen. Zwischen Teufen und Hundwil gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ihr Unterschied betrug bei 3'363 Personen bloss 3 „zu Ungunsten von Hundwil“. Herisau führte die Liste an mit über 4'000 Einwohnern.

Interessant ist zu lesen, wie der Zürcher Fäsis damals die Appenzeller beschrieb. Die folgenden Zeilen sind seinem dreibändigen Werk entnommen. „Der Character der Appenzeller ist in vielem original. Überhaupt ist das männliche Geschlecht ansehnlich, wol gewachsen, stark. Der Appenzeller ist (nach dem Spruchwort) zu gar allem brauchbar. Eine natürliche Einfalt, mit starker Vernunft und lebhaftem

Wize gepaaret, Offenherzigkeit, auch Redlichkeit (wenigstens unter sich selbst) unterscheidet sie von andern Eidgenossen.“

Zu den Nachbarn wurde damals festgehalten: „Ihre Frymüthigkeit und ihr Wiz macht sie bisweilen ihren Nachbarn, welche ihnen an diesen Gaben nicht gleich kommen, verhasst; man giebt sie für grob, beissend und ungesittet aus; das sie doch nicht sind. Lässt man sie so etwas ausser Ihrer Heimath merken, so stellen sie sich noch einfältiger; sie bezahlen aber ihren Verächter ganz fein. Es ist ihre Gewohnheit, solche zu duzen, von denen sie zum voraus wissen, dass sie bey ihnen nicht wol gelitten sind; nur um ihrem Wiz desto freyer die Bahn zu eröffnen.“

Zusammengestellt von
Paul Furrer
Chur/Oberegg

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Portrait: Angelo Sturzenegger

Angelo Sturzenegger
geboren am 19. März 1994
9411 Reute AR, Steingacht 248

Lehre als Strassenbauer

„In die Schule bin ich nicht gerne gegangen, deshalb habe ich nach acht Schuljahren eine Lehrstelle gesucht. Nach dem Schnuppern als Strassenbauer bei der Bauunternehmung Bernhard Frei AG in Widnau habe ich gewusst: das ist es! Ich bin Praktiker und arbeite gerne mit den Händen. Die Chemie stimmte zwischen mir und dem Schnupperchef und so durfte ich im August 2009 eine dreijährige Lehre beginnen.

Natürlich bin ich von der Schule nicht ganz befreit aber da mich der Lehrstoff interessiert, bin ich auch motivierter. Im Ausbildungszentrum des Schweizerischen Baumeisterverbandes in Sursee wird ein praktischer Teil vermittelt und doppelt soviel Zeit wird für die Theorie eingeräumt“, erklärt Angelo. Wie sieht denn der Arbeitstag eines Strassenbauers aus? So ist der Homepage des Schweizerischen Baumeisterverbandes zu entnehmen: Früh am Morgen auf eine Strassenbaustelle fahren. Übergewand, Arbeitsschu-

Schweizer Final des Migros-Sprints in Olten

he und Helm anziehen. Und los geht es: Baustelle mit Signalisationsmaterial absperren. Zu- und Wegfahrten vorbereiten. Messen, abstecken, ausheben von Werkleitungsgraben, Grabenverspriessungen einbauen, Rohre verlegen, Schächte betonieren, Foundationsschichten einbringen und verdichten, Schächte

mauern, Randsteine setzen, Beläge einbauen, Strassenbord humusieren. Ein Strassenbauer muss auch Freude am Umgang mit Maschinen haben. Dies ist für Angelo Sturzenegger kein Problem: in seiner Freizeit „klüttert“ er für's Leben gerne an Töfflis herum.

Fussball

Weitere freie Stunden verbringt er im FC Heiden. Zwei Mal wöchentlich ist Training und an den Wochenenden finden Matches statt.

Angelo schwärmt: „Ich spiele bei den A-Junioren in der 2. Stärkekklasse. Uns trainiert Urs Niederer. Er ist ein „strenger“ aber guter Trainer.

Wir üben viel Kondition. Dies ist das A und O, da die Spielzeiten 90 Minuten betragen. Ich bin als Stürmer gesetzt, da ich sehr schnell bin. Als Ersatz bin ich auch als Torwart eingeteilt.“ Angelo kämpft gerne um den Sieg. Natürlich regt er sich auf, wenn man gewinnen könnte und die Kameraden nicht ihr bestes geben. Besonders gerne spielt er vor einheimischem Publikum. Besonders freut ihn auch der Ansporn seiner Eltern am Spielfeldrand. „Ausser einigen Schürfungen und blauen Flecken habe ich bis jetzt keine nennenswerten Verletzungen gehabt“, meint er verschmitzt.

Leichtathletik

Dank der Unterstützung seiner Eltern und Verbindungen zum Turn-

verein Reute AR ist Angelo auch ein aussichtsreicher Leichtathlet. Er scheint mit seinem athletischen Körperbau für Mehrkampf mit den drei Disziplinen „Sprint 80 m“, Kugelstossen und Hochsprung wie geboren. Unzählige Male hat er für den Sprint den Start geübt.

Erfolgreich: Schon je vier Mal ist er Appenzeller Kantonalmeister im Mehrkampf und im Sprint geworden. Diese Klassierung berechtigte ihn zur Teilnahme bei den Schweizer Meisterschaften. Sein bestes Resultat war der 14. Rang von gut 30 Teilnehmern, wobei zu sagen ist, dass sich viele auf eine einzelne Disziplin spezialisiert haben. „Mich reizt das gegenseitige Ausloten, das sich messen mit meinen Kameraden. Viele kenne ich schon über Jahre. Zwischen den Disziplinen wird gewitzelt und es ist stets lustig untereinander. Dann konzentrieren

St. Galler Kantonalmesterschaft 1. Rang

wir uns wieder auf den Einsatz. Ich brauche ein gesundes Lampenfieber um meine Leistung zu bringen. Mit der Zeit profitiert man auch vom Erfahrungswert“, schmunzelt Angelo.

Was sind deine Ziele? An den Schweizer Meisterschaften bei den zehn Besten zu sein und wenn ich von einem Fussballclub angefragt würde, würde ich auch nicht nein sagen... Na dann, viel Erfolg!

Esther Rechsteiner

Hauptversammlung

Wechsel im Vorstand der MG Reute

An der Hauptversammlung der MG Reute vom 15. Januar 2010 trat der Vizepräsident Arthur Sturzenegger aus zeitlichen Gründen zurück. Hiermit sei seine wertvolle Zusammenarbeit im Vorstand nochmals verdankt. Als sein Nachfolger ist Marcel Brandes, Oberegg, gewählt worden, der bis anhin als Beisitzer im Vorstand sass. Er wurde ersetzt durch Marina Breu, ebenfalls aus Oberegg. Die übrigen Amtsinhaber, der Präsident Ruedi Weder, Schachen, der Aktuar Max Eugster, Heiden sowie der Kassier Stefan Zürcher, Reute, wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Neues Mitglied wurde in die MG Reute aufgenommen

Manuel Zuberbühler, Oberegg, ist

mit grossem Applaus in die MG Reute aufgenommen worden, ein weiterer erfreulicher Zuwachs an jungen Bläsern, die das Weiterbestehen der MG Reute in der Zukunft sichern..

Fleissige Mitglieder

Bei 56 Zusammenkünften im Jahre 2009 fehlten zwei Mitglieder kein einziges Mal, nämlich Annelies Savic und Ernst Indermaur. Nur einmal fehlten Claudia Fröhlich, Max Eugster, Bruno Sturzenegger, Ruedi Weder sowie der Dirigent Gerhard Pachler und nur zwei Absenzen hatte Lotti Peter zu verzeichnen.

Reichbefrachtetes Vereinsjahr 2010

Im laufenden Jahr stehen mehrere Anlässe auf dem Programm, etwa das Kant. Musikfest, das zusammen mit der MG Wolfhalden organisiert wird und vom 14. bis 16. Mai 2010

Der neue Vorstand der MG Reute

in Wolfhalden durchgeführt wird. Dazu finden im Juni wiederum der Dämmerchoppen und im November die Unterhaltungen statt.

Bea Zürcher

Sturzenegger Musik-Dynastie

Vor dem Adventskonzert 2009 bewunderte ich einmal mehr den harmonischen Innenraum und die wunderschöne Decke der Kirche Reute. Während des Konzerts aber konzentrierte ich mich natürlich auf die Musik, konnte allerdings nicht verhindern, dass mir angesichts der zwei Musikanten in der hintersten Reihe mit Pauke, Cinellen und später Saxophon nostalgische Gedanken durch den Kopf gingen: Bruno Sturzenegger war doch schon zu meiner Jugendzeit in der Musikgesellschaft Reute, wie auch Edi Weder, der Mann mit der Pauke.

Tags darauf sprach ich Bruno auf seinem täglichen Gang mit dem Hund (stets vorbildlich mit Plastiksack versehen, notabene) darauf an und er bestätigte mir: Er ist tatsächlich schon das 64. Jahr in der Musikgesellschaft Reute! Sein Vater Alfred, den ich als rassigen, ja eleganten Mann ebenfalls gut in Erinnerung hatte, dirigierte das Corps 44 Jahre lang und Brunos Grossvater, Jakob Sturzenegger, war 1878 bei den Gründern dabei. Und auch Edi Weder sei schon 54 Jahre lang aktiv im Verein, meinte der Musik-Veteran.

Bruno, 15-jährig, 3. von links mit Trompete (Vater Alfred dirigiert) ist der einzige Überlebende der auf dem diesem Foto festgehaltenen Musiker der MG Reute

Ständchen beim Schulhaus Schachen am Landsgemeinde-Samstag 1946

Bewundernswerte Treue

Eine derart grosse Treue zu einem Verein und solche Liebe zur Musik ist tatsächlich bewundernswert! Denn das heisst doch auch, diszipliniert und zuverlässig die Proben besuchen und zu Hause üben! Und sich durch gelegentlich auftretende Unstimmigkeiten, wie sie in jedem Verein zeitweilig aufkommen, nicht entmutigen lassen. Auch das ist eine beachtliche Leistung!

Wenn d' Musig spielt

Dass ich mich nach den vielen Jahren noch so genau an Vater und Sohn Sturzenegger erinnere, hängt damit zusammen, dass für mich der Auftritt einer Musikgesellschaft immer eine riesengrosse Freude gewesen ist. Wenn sie irgendwo an einem Fest, einem Turner- oder Schützenempfang usw. zu hören war, musste

ich ihr unbedingt hinterher laufen. Und am Tag vor der Landsgemeinde wusste ich nie so recht, ob ich den Ständchen der Rütiger oder der Oberegger Musik nachlaufen sollte. Deshalb freue ich mich, dass es diese Musikgesellschaften immer noch gibt! Und wie am Adventskonzert festzustellen war, hat diejenige von Reute eine respektable Grösse. Auch zahlreiche Junge spielen mit – und der „Bürgermeister“ und die Frau Pfarrerin sind ebenfalls dabei!

Sie alle verdienen ein grosses Lob, allen voran aber die jahrzehntelangen Musikanten Bruno Sturzenegger und Edi Weder.

Trudi Langenegger Städeli, Schachen

Mehr von der MG Reute auf Seite 10

(2005) Ehrung für 60 Jahre Bruno

(2005) Ehrung für 50 Jahre Edi

Kirchen-Konzert der Musikgesellschaft Reute

Trotz verschiedenen anderen Anlässen und dem schönen Spätherbstwetter fanden sich zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer zum Konzert der Musikgesellschaft Reute in der Kirche in Reute ein. Nach dem Eingangsstück begrüßte der Präsident Ruedi Weder die Anwesenden.

Gekonnt führte Manuela Fuhrer-Gaisser danach durch das Programm und wusste zu jedem Titel in kurzen Sätzen etwas Interessantes und Wissenswertes zu berichten, sei es über den Komponisten oder die Interpreten. Die von den Musikantinnen und Musikanten unter der Leitung von Gerhard Pachler gespielten Stücke kamen beim Publikum gut an.

Bereichert wurde das Konzert durch die gesanglichen Vorträge des Xangpur Chores. Die elf Frauen aus Mäder standen unter der

Musikgesellschaft Reute

Leitung von Reinhard Böckle und überzeugten mit ihren schönen Stimmen. Jede Zuhörerin und jeder Zuhörer konnte sich somit auf die besinnliche Zeit vor Weihnachten einstimmen lassen.

Zum Schluss des Anlasses wurden Manuela Fuhrer sowie die zwei musikalischen Leiter mit einem Blumenstrauss beehrt.

Bea Zürcher

Kierche-Feeschter

Nach em Räge schynt d'Sunne ... nach em brüele wird glacht!

Eigentlich sollten wir jeden Tag ein bisschen traurig sein, um danach auch wieder befreit lachen zu können. Die Waage unserer Emotionen könnte somit sehr viel leichter in einer gesunden Ausgewogenheit gehalten werden. Stattdessen sind wir meistens so sehr darauf bedacht, immer zufrieden lächelnd durch den Alltag zu schreiten – auch wenn es in uns drin oft völlig anders aussieht.

Wer Lust hat auf ein feines Zmorge in gemütlicher Atmosphäre und einen spannenden Vortrag mit Gespräch von Heidi Hofer Schweingruber ist herzlich eingeladen am Freitag, 19. März.

Für die Kinder gibt es eine liebevolle Kinderbetreuung.
Ort: APH Watt
Beginn: 9.00 Uhr, Ende: 11.00 Uhr

Anmeldung bei Helen Nessensohn, APH Watt, Tel. 071 891 15 29 oder Marion Giglberger 071 891 15 03

Konfirmation

Erwachsen werden – Wir als Kirche begleiten diesen Weg mit einem Ritual, der Konfirmation. Sie steht am Ende des Religionsunterrichts und für die meisten kurz vor dem Abschluss der Schulzeit und dem Übertritt ins Berufsleben. Die Jugendlichen empfangen den Segen Gottes für die folgenden wichtigen Schritte im Leben.

Am 28. März ist der grosse Tag für 9 Jugendliche aus unserer Gemeinde.

Konfirmiert werden:
Katja Bischofberger
Simon Bischofberger
Amalie Blaser
Ronja Eisenhut
Jana Grand
Mike Kellenberger
Chantal Niederer
Pascal Wickli
Manuel Zuberbühler

Weltreise

Wer möchte gerne einmal auf eine Weltreise gehen? Für Kinder aller Konfessionen von 5–12 Jahren

wird dieser Traum wahr. Sie sind eingeladen vom 6.–9. April mit Agnes Loebel und ihrem bewährten Team diese grosse Reise anzutreten.

Auf dem Programm stehen: Theater, Reiseerlebnisse aus der Bibel, Coole Spiele, Basteln, Werken und ein Länderfest.

Mit zum Team gehören erprobte Jugendliche unserer Gemeinde.

Anmeldung und Informationen bitte bei Pfarrerin Marion Giglberger, 071 891 15 03

Marion Giglberger

Räuber, Überfälle und Prinzessin Vivi

Seit Anfang Januar haben wir Besuch in der Basisstufe. Die fünf Räuber Hauptmann Schwarzer Schreck, Kühner Kunibert, Dicker Daniel, Gähnender Gustav und der Eitle Egbert halten uns ganz schön auf Trab. Sie erzählen uns einiges über ihr Räuberleben und was sie den ganzen Tag so machen. Im Augenblick haben sie Prinzessin Vivi entführt und möchten vom König eine grosse Menge Geld erpressen.

Wir zählen Schätze
Hören Räubergeschichten

Weil aber niemand von den Räufern schreiben und lesen kann, muss die Prinzessin selber den Erpresserbrief schreiben. Prinzessin Vivi gefällt es jedoch sehr gut bei den Räufern, so dass es nicht so richtig zu klappen kommt mit dem Erpresserbrief...

Da uns die Räuber gezeigt haben, was ein Räuber alles können muss, üben wir in der Basisstufe ebenfalls fleissig. Gemeinsam mit den Kindern haben wir selber einen Räuberwald – Postenlauf – Plan gestaltet und trainieren nun fleissig an unseren räuberischen Fähigkeiten!

Suchen Diamanten
Klettern auf hohe Bäume

Trainieren unser Gleichgewicht
Finden Räuberreimwörter

Gestalten Räuberbilder
Und noch vieles mehr

Gold für Marcel Tobler: «Bester Appenzeller»

Vier Diplome für Appenzeller an der 6. Olympiade für Bergkäse in Saignelégier

Am vergangenen Wochenende fand in Saignelégier (JU) die Olympiade der Bergkäse statt, die vor fünf Jahren in Appenzell auf grosse Begeisterung stiess. Für Marcel Tobler aus Schachen AR resultierte die Spezialauszeichnung «Bester Appenzeller».

Die besten Bergkäse der Welt wurden von einer gut dotierten Fachjury erkoren: Von 64 Medaillen haben die Schweizer Bergkäser deren 39 gewonnen. Ihre Berufskollegen aus den Nachbarländern nahmen insgesamt 25 Medaillen mit über die Landesgrenzen. Auch Bergkäse aus Japan, Kanada und Mexiko wurden von der 100-köpfigen Jury ausgezeichnet. Insgesamt 631 Wettbewerbs-Bergkäse wurden bewertet. Aus diesem grossen Feld als Medaillenträger hervorzugehen, ist deshalb als hohe Ehre zu werten. OK-Präsident Jacques Gygax hielt anlässlich der Siegesfeier fest: «Diese sechste Ausgabe der Olympiade der Bergkäse bestätigt das Talent

Lina und Marcel Tobler freuen sich: «Bester Appenzeller» ist ein hoher Wert.

(Bild: Rolf Rechsteiner)

unserer besten Käser und kürt neue Meister des Käse-Handwerks. Hier in Saignelégier passen Qualität, Tradition und Innovation gut zusammen.»

Vier Diplome für Appenzeller

Halbhartkäse ist das grosse Ostschweizer Thema. Es ist deshalb kein Zufall, dass gleich vier Appenzeller Käser ein Diplom nach Hause tragen durften. Marcel Tobler aus Schachen bei Reute und die Züger

& Stalder Käserei AG in Schönengrund wurden für den klassischen Appenzeller ausgezeichnet. Ebenso überzeugte der «Urnäscher Brauchtumskäse» von Johannes Schefer und der «Schwägalp-Käse» von Othmar Manser die Jury. Marcel Tobler setzte dem Ganzen die Krone auf, indem er bei den Spezialauszeichnungen Gold und die Bewertung «Bester Appenzeller» zugeschrieben erhielt.

Echte Dorfkäserei

Marcel Tobler betreibt die Dorfkäserei gemeinsam mit seiner Mutter Lina und einem Teilzeitangestellten, der primär in der Kellerbewirtschaftung tätig ist. Herzstück der Produktion ist ein Kessi mit 5500 Liter Fassungsvermögen. Produziert wird «Appenzeller» für die Firma Züger AG in Appenzell. Beliebt sind auch Spezialitäten, die Marcel Tobler über 25 Detaillisten in der Region erfolgreich vermarktet: Mutschli, Schacher Bergkäse, Milchmanne Chäs (alle vollfett) und ein halbfetter Schacher Bergkäse. Die erforderliche Milch bezieht Tobler von zehn ständigen Milchbauern am Ort und drei Gastlieferanten.

Rolf Rechsteiner

12010

11

Ordnung ist das halbe Leben – die andere Hälfte geht fürs Suchen drauf

Wenn das Jahr noch jung ist, macht sich frau so ihre Gedanken, wo es denn im Leben noch so ein bisschen harzt. Ein kritischer Punkt ist mein Gedächtnis, das mich manchmal sträflich im Stich lässt. Und das in Kombination mit einem fast unkontrollierbaren Drang, immer wieder alles, was so rumliegt, zügig beiseite zu räumen, führt oft zu hektischer Betriebsamkeit, denn: Bei mir herrscht Ordnung – ein Griff und die Sucherei geht los! Dieser locker-ironische Spruch ist ganz sicher eigens für mich kreiert worden. Denn oft kriegt man Aufgaben mit in diese Welt, die man nicht mal dem ärgsten Feind gewünscht hätte, die einem dafür den Horizont erweitern, sobald frau mal den Ärger über die eigene Unzulänglichkeit überwunden hat. So geht es mir mit dem Chaos und der Ordnung.

In meinem Leben schätze ich nichts mehr als gut überlegte Strukturen und wiederkehrende Abläufe. So richtig wohl fühle ich mich erst, wenn ich schon vor dem Aufstehen meinen Tag gründlich durchterminiert, in Gedanken den Ablauf, wann ich wo was tun will, festgelegt habe und womöglich als erste Amtshandlung nach Verlassen der Schlafstätte gleich zu Griffel und Papier greifen kann, um mir zu notieren, was ich heute noch einkaufen muss. Noch besser, wenn ich die kommenden Tage und Wochen bereits verplanen konnte. Ganz schlecht, wenn sich spontan was ändert. Dann fällt mein Stimmungsbarometer je nach Anlass tief bis sehr tief in den Keller. Sie merken – Flexibilität gehört nicht zu meine ausgeprägten Stärken, die musste ich mir (und muss ich noch), so weit es eben möglich ist, schwer erarbeiten.

Jedoch - mit dem oben erwähnten Einkaufszettel fängt das Verhängnis schon an: Konzentriert sitze ich am Küchentisch und versuche, all die Dinge, die ich seit dem letzten Einkauf schmerzlich vermisse, zusammen zu tragen. Kennen Sie das Gefühl, dass da noch was ganz Wichtiges war und sich das nun in ihren Gehirnwindungen versteckt

und partout nicht rauskommen will? Nun – so lange kann ich nicht warten, ich muss jetzt los. Im Laden stelle ich dann entsetzt fest, dass meine saubere Einkaufsliste noch immer friedlich auf dem Küchentisch liegt! Und ich kann darauf wetten, dass mir alles, was in meinem Hirn stecken geblieben ist, auf dem Heimweg oder spätestens beim Aufschliessen der Haustüre wieder in den Sinn kommt.

Auch sabotiere ich immer wieder selbst meine wohldurchdachten Tagespläne, die mir eigentlich dabei helfen sollten, dem Chaos des Weltgeschehens einen gut organisierten Ruhepol entgegenzusetzen. Wie damals, als ich mir meine erste Brille zulegen wollte. Geschickt verband ich einen Shopping-Besuch bei meiner Freundin gleich mit einer ersten Abklärung, ob ich überhaupt eine Brille nötig habe. Den Sehtest absolvierte ich bei einer bekannten Optikerkette und fand heraus, dass ich das Test-Ergebnis ruhig auch in der St. Galler Filiale „einlösen“ kann. So könnte ich mir dann dort etwa 20 Minuten sparen und müsste nur noch das Gestell raussuchen. Prima Idee, echt, wäre frau nicht ich, denn 10 Tage später in St. Gallen – richtig, war das Sehtestergebnis nicht dabei und ich musste die 20 Minuten also noch mal investieren.

So geht es mir immer wieder – ich verlege wichtige Gutscheine, gerade eingekaufte und todsicher auch eingepackte Weihnachtskarten verschwinden auf unerklärliche Weise, sogar Bargeld, extra frühzeitig abgehoben für die Ferien, verursacht mir Schweissausbrüche, weil ich beim besten Willen nicht mehr sagen könnte, wo genau ich es denn nun einbruchsicher versteckt habe! Ich habe schon meine liebsten Menschen des gemeinen Diebstahls oder – noch schlimmer – der seelisch-geistigen Manipulation in Richtung „langsam-wahnsinnig-machen“ verdächtigt, weil ich in meiner Suchpanik das verschwundene Ding trotz tagelanger intensiver Stöberei nicht finden konnte! Mirakulöserweise aber findet sich tatsächlich irgendwann – meist wenn es nicht mehr

so dringend gebraucht wird - alles wieder ein und das an den unmöglichsten Orten!

Im Frühjahr 2005 bin ich mit meinem Liebsten zusammen gezogen – ein Ereignis, auf das ich mich riesig gefreut hatte! Und es war und ist bis heute eine von Reue völlig frei gebliebene Entscheidung. Denn was uns unter anderem auch verbindet, ist unsere Liebe zur Ordnung! Mein Partner arbeitet tagsüber im Büro und daheim werkelt er gern für den Garten, das Auto, den Töff, das Haus etc. Entsprechend organisiert waren seine Sachen und fürs Werkeln benötigten Utensilien – bis zum Umzug. Auf einmal fehlten ihm Gegenstände, die er sich früher auf Anhieb einfach rausgegriffen hatte! Und postwendend kam die Frage an mich: „Wo hast Du das hingepackt?“ Ich meinerseits war mir immer wieder ziemlich sicher, an diese Dinge auch im Traum nicht gerührt zu haben, schliesslich bin ich für strikte Zuständigkeiten-Trennung. Eines dieser Dinge war sein dem Kochgeschirr hinzugefügter Wok – der im Jahr übrigens höchstens einmal zum Einsatz kommt, da sich

meine Kochkünste nicht in chinesischen Gefilden bewegen. Doch mein Schatz vermisste dieses Teil, vor allem, als er selbst mal zum Kochlöffel greifen wollte.

Nun, der Wok und mit ihm viele andere seiner Sachen blieben unauffindbar. Zumindest eine zeitlang – manchmal fand ich doch den einen oder anderen Gegenstand und konnte auch belegen, dass ich es nicht dorthin gepackt hatte. Mit der Zeit kristallisierte sich auf die Frage, wo denn nun schon wieder dieses oder jenes hingekommen sei, die Antwort heraus: „Das ist beim Wok!“ Mit diesem stehenden

Spruch war dann jeweils das Thema auch gleich wieder erledigt. Denn irgendwann haben wir kapituliert vor den Gesetzen des Chaos!

Auch mit den besten Absichten war und ist in mein Leben nur oberflächlich Ordnung reinzukriegen und da sich der Chaosvirus schnell verbreitet, hat er auch meinen Partner infiziert. So konnten wir nur unsere Einstellung zum Leben und seinen Unwägbarkeiten anpassen: „Wenn etwas wirklich wichtig ist, kommt es schon irgendwann zum Vor-

schein“. Mit dieser Philosophie geht es uns wunderprächtigt – wir ärgern uns nicht mehr über Verschwundenes in der Gewissheit, dass nichts wirklich weg, sondern nur vorübergehend aus unserem Gesichtsfeld verschwunden ist. Irgendwie hat der Spruch „das ist beim Wok“ sogar etwas Beschwichtigendes: das aufgeregt suchende Gemüt beruhigt sich wieder und sieht der Tatsache, dass etwas momentan enorm Wichtiges nicht auffindbar ist, gelassen ins Auge! Und diese Lebenseinstellung lässt sich auch auf andere Gebiete

ausbauen! Verpasste Telefonanrufe – wenn etwas Wichtiges mitzuteilen ist, dann wird wieder angerufen. Im Junkfilter gelandete Mails – Wichtige Mitteilungen werden noch mal nachgefragt. Vergessene Termine – waren nicht sooo wichtig oder können nachgeholt werden.

Und der Wok? Er hat uns wieder gefunden, als wir zwei Jahre später nach Mohren gezogen sind. Aber wo genau hab ich ihn denn nun wieder hingetan?

Yvette Anhorn

25 Jahre Jubiläum Vorbewertung der Kaninchen beim KGZV Reute-Obereg

Anfangs November führt der KGZV Reute-Obereg jeweils im Feuerwehrdepot Reute, wo wir schon einige Jahre verdankenswerterweise Gastrecht geniessen, die Vorbewertung unserer Kaninchen durch. Ein Experte begutachtet und bewertet die Kaninchen nach Gewicht, Körperbau, Fellbeschaffenheit, Farbe usw. Damit wird dem Züchter geholfen, eine erste Selektion seiner Tiere vorzunehmen, da wir ja nicht

sem Anlass ist ihm, im Namen des ganzen Vereins, mit bestem Dank für seine immer ruhige und erklärende Art, ein Geschenk-Gutschein von Präsident Willy Scherfer überreicht worden. Heinz ist als Scholar (Experte in Ausbildung) vor 25 Jahren das erste Mal für unseren Verein tätig geworden und es hat ihm offensichtlich sehr gut gefallen.

Wir sind unendlich froh, für diesen Anlass einen so verlässlichen und fachkundigen Experten

alle Tiere behalten resp. ausstellen können.

zur Verfügung zu haben und hoffen, dass wir ihn noch lange für unsere Vorbewertung einladen und begrüssen dürfen.

Dieser Experte ist Heinz Niederer und er bewertet jetzt schon seit 25 Jahren unsere Kaninchen. Aus die-

Roland Bärlocher

Landsgemeinde Ja oder Nein?

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird das eine der dringendsten Fragen von 2010 sein, denn die Initiative zur Wiedereinführung der Landsgemeinde akommt zur Abstimmung.

Zu diesem Thema gibt es gewiss einiges zu sagen. Pro und Kontra werden abzuwägen sein, Befürworter und Gegner sich austauschen, Kopf und Herz im Widerstreit liegen oder auch nicht. Das Rütiger Feeschter möchte gern eine Plattform bieten für alle, die sich Gedanken darüber machen, ob die vor mehr als 10 Jahren abgeschaffte Landsgemeinde wieder einzuführen sei und wenn ja, in welcher Form dies geschehen soll.

Schreiben Sie uns bitte Ihre Meinung dazu, wir werden sie dann in der nächsten Ausgabe veröffentlichen in einem Landsgemeinde-Special.

AUSSERRHODEN
JA
ZUR LANDSGEMEINDE
Komitee Initiative für die Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden • www.landsgemeinde-ar.ch

IM JAHR DER BIO-DIVERSITÄT

Hornisse – Bekämpfung mit Gift oder Einlassen auf eine faszinierende Insektenart?

Für letzteres hatten sich Anni und Max Keller, Kellen, Mohren, entschieden, da sie gehört hatten, dass Hornissen sehr gefährdet seien. Just nachdem ein Klaberpaar Mitte Juni des letzten Jahres die „Starenkiste“ auf der Westseite ihres Hauses verlassen hatte, nisteten sich dort Hornissen ein.

Hornissen – Märchen und Tatsachen

Vorerst muss das Märchen korrigiert werden, dass „7 Stiche der Hornisse ein Pferd töten und 3 Stiche einen Menschen“. Tatsächlich sind für eine Lebensgefährdung etwa 500 bis 1000 intensive Hornissenstiche nötig. Da nur etwa ein Zehntel der Hornissen eines Nestes stechen, wird diese Zahl niemals erreicht. Hornissen sind in der Regel friedfertig und nicht giftiger als andere Wespen oder die Honigbienen.

Eine Hornissen-Königin wird bis zu 3.5 cm gross, die Arbeiterinnen und Drohnen maximal 2.8 cm. Die Königin gründet im Frühjahr allein ein Nest, indem sie die erste Wabe und den Beginn einer Schutzhülle aus einer papierartigen Masse aus zerkautem Holz fertigt. In diese Wabe legt sie befruchtete Eier, aus denen Larven schlüpfen, die sie selbst bis zur Verpuppung mit Insekten füttert. Hornissen ernähren ihre Brut mit Fliegen, Wespen, Bienen, Heuschrecken, Käfern, Raupen, Libellen und Spinnen. Dabei kann ein gut entwickeltes Hornissenvolk pro Tag bis zu einem halben Kilogramm Insekten erbeuten. Erwachsene Tiere ernähren sich von Baum- und Pflanzensäften, die sie an Baumwunden aufnehmen oder sich durch Nagen an jungen Ästen beschaffen. Ausserdem fressen sie im Spätsommer auch Fallobst.

Ein Hornissenvolk wächst bis zu einer Grösse von 400 bis 700 Tieren an. Im Herbst – auf dem Höhepunkt der Volksentwicklung – schlüpfen junge Königinnen und Drohnen (Männchen). Allein die begatteten jungen Königinnen überwintern. Der Rest des Volkes stirbt spätestens beim ersten Nachtfrost. Das alte

Nest wird im nächsten Jahr nicht wieder besiedelt.

Hornissen naschen nicht an Süsseisen, daher stören sie auch keinen Kaffeetisch im Freien. Dies erfuhren auch Anni und Max Keller: sie konnten ihren Sitzplatz unter dem Hornissennest ohne Einschränkung benutzen. Es kam auch zu keinen

nennenswerten „Stichversuchen“ der Hornissen. Anni und Max Keller waren fast ein wenig wehmütig, als sich das faszinierende Naturschauspiel im Herbst seinem Ende zuneigte. Doch wer weiss, vielleicht findet eine der jungen Königinnen in diesem Jahr ein anderes Plätzli in Mohren mit verständnisvollen Menschen...

Esther Rechsteiner

Literatur:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Hornisse>

Bücher-Tipps von Shona Sturzenegger

Biss zur Mittagsstunde von Stephanie Meyer

Fortsetzung von Biss zum Morgenrauen. Die Liebesgeschichte von Bella und Edward geht weiter.

„Verflucht!“ murmelte ich, als ich mir den Finger am Papier schnitt.

Ein kleiner Blutstropfen quoll aus der winzigen Wunde. Dann ging al-

les ganz schnell. Edward warf sich auf mich und schleuderte mich über den Tisch... Ich stürzte zu Boden – die Arme instinktiv ausgestreckt, um mich abzufangen –, direkt in die Scherben hinein. Erst jetzt spürte ich den brennenden Schmerz vom Handgelenk bis zur Armbeuge. Benommen schaute ich von dem hellroten Blut auf, das aus meinem Arm strömte und traf auf den fiebrigen Blick von sechs ausgehungerten Vampiren.

Das zweite Buch ist genauso spannend wie das erste und das dritte Buch wartet bereits auf mich...

Ab ca. 11 Jahren
ISBN: 978-3-551-35782-3

Wer noch mehr Bücher von Stephanie Meyer lesen will, unter www.carlsen.de findet ihr noch mehr.

Hexenfeuer von Isolde Heyne

Barbara wird wegen Hexerei angeklagt doch sie ist unschuldig so wie viele Andere vor ihr und darum soll sie morgen auf dem Scheiterhaufen brennen. In ihre letzte Nacht durchlebt sie noch einmal alle Ereignisse, die ihr zum Verhängnis wurden. Wird es noch eine Rettung geben? ... kann Johan von Rinteln, der geheimnisvolle Mönch, sie vor den Flammen bewahren? ... oder ihre Ziehschwester Armgard, die das Verderben über sie brachte?

Ab ca. 12 Jahren
ISBN: 3-7855-2309-2-2. Auflage
1990

Rezepte von Kindern für Kinder

Crepes (ca. 20 Stk.) Rezept von Jessica Sturzenegger

250 gr. Mehl
1 El. Zucker
1 Kl. Salz
½ Lt. Milch
1 El. Öl
3 Eier

Alles gut zusammen mixen. Den Teig vor Gebrauch sicher 45 Minuten stehen lassen. Pfanne erhitzen, den Teig Portionenweise in die Pfanne geben und dann durch kurzes senkrecht halten der Pfanne den Teig wieder ablaufen lassen. Beidseitig goldgelb backen.

Mögliche Füllungen:

- Spinat (event. mit Gorgonzola Käse mischen)
- Gehacktes
- Champignon mit Rahmsauce
- Vanille Glace mit Rahm
- Nutella, Zucker und Rahm
- Bananen, Nutella, Zucker und Rahm

Und für die Grösseren:

Zucker, Strohrum (flambieren) und Rahm

Omelette-Rezept (ca. für 8 Stk.)

200 gr. Mehl
1 Kl. Salz
1 ½ Kl. Zucker
4 Eier
2 dl Milch

2 dl Wasser alles in Schüssel geben und gut verrühren. Teig ca. 30 min. ruhen lassen.

Wenig Butter oder Öl in Bratpfanne erhitzen Teig mit Schöpfkelle hineingeben und gleichmässig in Pfanne verlaufen lassen. Omelette beidseitig goldbraun backen.

Füllungen für Omelette:

- Zimt mit Zucker (super lecker)
- Hackfleisch mit Pilzen
- Schinken kleine Streifen schneiden und unter den Teig mischen
- Käse raffeln und unter den Teig mischen
- Äpfel schälen, grob raffeln unter den Teig mischen

En guata wünscht Euch
Sara Häfliger

Früh übt sich, was ein Meister werden will – das gilt auch für das Kochen. Schon manch eine Koch- oder Köchinnenkarriere hat in der elterlichen Küche ihren Anfang genommen. Und Kinder wissen am besten, was ihnen schmeckt und bei der Zubereitung Spass macht! Drum – liebe Rütiger Kinder: Schickt uns doch Eure Lieblingsrezepte, die ihr mit Erfolg schon selbst ausprobiert habt.

Wir werden sie mit Freude veröffentlichen und unter Eure Gspänli bringen! Achtung, fertig, los und schreiben an:

Rütiger Feeschter
Esther Rechsteiner
Hirschberg
9414 Schachen

Wanderggebiet Obereg- Reute: Neuer Rondon-Weg

Der St. Anton und seine Umgebung gehört zu den liebsten Naherholungsgebieten der Rütiger und Oberegger Bevölkerung. Ende Oktober eröffnete die auch für touristische Belange zuständige Marketingkommission von Obereg (Präsidentin ist Gemeinderätin Edith Grand) einen neu markierten Rondon-Weg. Dabei stehen vier Routen unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade zur Wahl, so dass auch ältere und gehbehinderte Naturfreunde auf ihre Rechnung kommen. Die längste, eine Wanderzeit von rund zwei Stunden erfordernde Rondonroute folgt grösstenteils dem Gesundheitsweg.

Zusätzlich stehen drei weitere, tadellos markierte Routen mit einer Wanderzeit von 30, 40 und 60 Minuten zur Verfügung. Eine entsprechende Informationstafel befindet sich auf dem St. Anton.

Der neue Rondon-Weg ermöglicht schöne Wanderungen im Gebiet des St. Anton

Bild: Peter Eggenberger

Zusätzlich stehen drei weitere, tadellos markierte Routen mit einer Wanderzeit von 30, 40 und 60 Minuten zur Verfügung. Eine entsprechende Informationstafel befindet sich auf dem St. Anton.

Peter Eggenberger

Kurs Babysitting des Schweizerischen Roten Kreuz

Am 13. und 20. März 2010 können Jugendliche ab 13 Jahren in Heiden die Grundlagen für den Vertrauensjob als Babysitter kennenlernen. Der Kurs dauert jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr und findet im Evangelischen Kirchgemeindehaus statt. An diesen zwei Samstagen werden Themen behandelt wie Entwicklungsschritte des Kindes, Körperpflege sowie der allgemeine Umgang mit Säuglingen, Unfallverhütung, Vorgehen bei Krankheit, Beschäftigungsmöglichkeiten und Anregungen für (Klein-) Kinder. Nach dem Besuch der zehn Stunden wird als Kursbestätigung ein Ausweis des SRK abgegeben.

Interessierte melden sich bei **Kathrin Hörler, Kursleiterin des SRK, unter Tel. 071 877 33 47**

200 Jahre Feldschützengesellschaft Reute

Dieses Jahr dürfen die Schützen in Reute auf ihre 200jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Ein ganz besonderes Jubiläum, das in dieser Art von einem Mitglied nur einmal miterlebt werden kann.

Nach mündlicher Überlieferung wurde schon vor der Helvetik (1798-1803) in unserer Gemeinde geschossen. In älteren offiziellen Schriften des Kantonschützenverbandes lässt sich denn auch unter der Feldschützengesellschaft Reute das Gründungsjahr mit „vor 1790“ finden. Aufgrund dessen kann mit Sicherheit angenommen werden, dass die Feldschützengesellschaft Reute um das Jahr 1800 oder sogar noch früher gegründet wurde. Schriftliche Dokumente, die dies einwandfrei belegen, lassen sich aber bis zum heutigen Datum keine finden.

Die älteste, erhalten gebliebene Urkunde, die die Existenz einer Schützengesellschaft in Reute bezeugt, ist eine Abschrift einer Dienstbarkeitsverschreibung aus dem Jahre 1810, das mit dem Siegel der Gemeinde Reute versehen ist. So erhielten die Schützen in Reute am 2. April 1810 von Ratsherr Johannes Sturzenegger das Recht, auf seinem Acker Scheibenstöcke und Zeigerhütten bauen zu dürfen. Vier Gulden kostete die Schützen, vertreten durch

Das älteste, erhalten gebliebene Dokument, das die Existenz einer Schützengesellschaft in Reute bereits im Jahre 1810 belegt.

den Schützenmeister Jakob Früh und seinen Schützenschreiber Jakob Sturzenegger vom Steingacht, dieses Recht. Verglichen mit unseren heutigen Verhältnissen dürfte dies in etwa einem Betrag von 100 Franken entsprechen.

Diese Dienstbarkeitsverschreibung stammt aus einer Zeit, in der ganz Europa unter dem Eindruck der Herrschaft Napoleons in Frankreich stand. Die Schweiz war damals faktisch ein Vasallenstaat des Französischen Kaiserreichs. Geschichtlich wird dieser Abschnitt der Schweizer Geschichte als Mediationszeit (1803-1813) bezeichnet, denn unter Vermittlung Napoleons entwickelte sich die Schweiz zu dieser Zeit langsam zur föderalistischen Schweizerischen Eidgenossenschaft. Eine Zeit des Umbruchs. Davon blieb natürlich auch das Appenzeller Vorderland nicht verschont. Nach

der Neuordnung der Schweizer Gebiete während der Helvetik durch Napoleon waren auch die Grenzen zwischen den katholischen Oberegger Gebieten und den evangelischen Rütiger Grundbesitzungen aufgelöst worden und mussten zwischen den zwei Kantonen neu geregelt werden. Dies war ein langwieriger Prozess, der im Jahre 1810 seinen Abschluss noch lange nicht gefunden hatte.

Unter Berücksichtigung dieser Wirren war es wohl nicht gerade eine Zeit, in der man unbedingt eine solche Entwicklung einer kleinen Vereinigung von Schützen vermuten würde. Oder vielleicht gerade deshalb? Genauere Protokollierungen und Aufzeichnungen, die über Gründe und Ursachen Aufschluss geben könnten, fehlen jedoch. Somit kann nur spekuliert werden, was der Antrieb für das Aufkommen des Schiesswesens in der kleinen Gemeinde Reute wohl sein konnte.

Die Feldschützengesellschaft Reute wird im September an einem Jubiläumsanlass Rückblick auf ihre Geschichte von 200 Jahren halten und ihr langes Bestehen so in einem ersten Teil feiern. Wie es dem Anlass angemessen ist, wird im kommenden Jahr ein Jubiläumsschiessen in Reute stattfinden, das die Festlichkeiten zu diesem hohen Geburtstag abrunden wird.

Luzi Sturzenegger

Jugend und das sportliche Schiessen

Die Feldschützengesellschaft Reute (FSG Reute) führt alljährlich Jungschützenkurse durch, um interessierten Jugendlichen das sportliche Schiessen beizubringen. Ein spezielles Augenmerk wird dabei auf einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Sportgerät, dem Gewehr, gelegt.

Wie jeder Verein ist auch die Feldschützengesellschaft Reute bestrebt, auf die Jugend zu bauen. Die heutigen Jungschützen bilden den Verein von morgen. Der Schützen Nachwuchs wird in Jungschützen und Jugendschützen unterteilt. Der Jungschützenkurs kann im Alter von 17 bis 20 Jahren besucht wer-

den; wer aber bereits früher das sportliche Schiessen erlernen will, kann das schon ab dem Alter von zehn Jahren bei den Jugendschützen.

Das sportliche Schiessen bedeutet Schiessen nach bestimmten Regeln. Die Waffe wird dabei – entgegen ihrer ursprünglichen militärischen Verwendung als Schusswaffe – als Sportgerät verwendet, ähnlich wie der Degen beim Fechten oder der Speer beim Speerwerfen. Beim sportlichen Schiessen geht es darum, die Mitte einer Zielscheibe, durch Zusammenspiel von Körper und Geist zu treffen. Mag dieser

Satz auch etwas philosophisch klingen, beschreibt er doch in wenigen Worten die Nabe, um welche sich das Schützenrad dreht. Dieser Sport erfordert ein Höchstmass an Disziplin und Konzentration, denn für das Schiessen sind Körperbeherrschung, innere Ruhe und Kontrolle von äusseren Einflüssen unerlässlich, um gute Resultate zu erzielen.

Gegen den leider weit verbreiteten Vorwurf des „Rambosports“ wehren sich die Schützen vehement. Denn er widerspiegelt die Realität in keiner Weise. Gerade in der Ausbildung der Jugend muss jeder Schützenverein, strenger denn je, auf eine umfassende Schulung der angehenden Schützen achten. Das

bedeutet im Besonderen, die Jungschützen mit Respekt, Disziplin und Sachkenntnis an das Gewehr heranzuführen. Neben den sportlichen Feinheiten müssen auch der Pflege der Sportwaffe und der Vermittlung eines hohen Verantwortungsbewusstseins an die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer höchste Beachtung geschenkt werden.

Persönliche Betreuung der Jungschützinnen und Jungschützen und Disziplin im Umgang mit dem Gewehr sind wichtige Eckpfeiler des Jungschützenkurses. Die Jung-

schützen in Reute stehen unter der Leitung von Andy Heierli. Ihm liegt das Jungschützenwesen besonders am Herzen, da er überzeugt ist, dass das sportliche Schiessen unter anderem die Konzentrationsfähigkeit junger Leute markant steigern kann. Somit ist es für ihn auch ein gutes und sinnvolles mentales Training für Aufgaben ausserhalb des Schützenstandes.

Neben den regelmässigen Trainings nimmt der Schützennachwuchs gemeinsam an verschiedenen internen und externen Wettkämpfen teil, die neben weiteren kameradschaftlichen Anlässen die Freundschaft und den Zusammenhalt untereinander festigen. Der nächste Jungschützenkurs in Reute beginnt Ende März 2010. Für weitere Auskünfte steht interessierten Mädchen, Jungen und Eltern der Jungschützenleiter Andy Heierli gerne zur Verfügung.

Luzi Sturzenegger

Jeder Schütze wird betreut: Am kantonalen Jungschützen-Wettschiessen waren die Jungschützen Ausserrhodens in Reute zu Besuch.

Abendunterhaltung Turnverein Reute

Samstag	20. März 2010	20.00 Uhr	Trio SHS
Sonntag	21. März 2010	13.30 Uhr	
Freitag	26. März 2010	20.00 Uhr	Fäaschtbänkler
Samstag	27. März 2010	20.00 Uhr	Fäaschtbänkler

Zwischenprogramm: gestaltet durch die Mittelstufe Reute

2. TEIL THEATER: „Di neu Magd vom Henderschache“
anschliessend Tanz und Barbetrieb

Turnhalle Reute, Kassaöffnung: 1 Stunde vor Beginn
Eintritt: Fr. 6.-, Saalabzeichen obligatorisch Fr. 6.-

Reservation Abendvorstellungen

Ab 01. März 2010 im Denner Satellit, Reute: direkt im Laden oder unter Tel. 071 891 38 92. Die reservierten Karten müssen bis 19.30 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden. Für kurzentschlossene Gäste sind an der Abendkasse noch freie Plätze reserviert.

Freitagabend-Aktion

Am Freitag, 26. März erhalten Vereine und Firmen, welche mit der Vereinsjacke oder im Firmenoutfit (z.B. T-Shirt) erscheinen, pro 6 Mitglieder 1 Harass Bier gratis.

Weitere Infos unter www.tvreute.ch

Kohlaklotz-Reute-Herisau-Reute-Rheintal von Silvan Köppel

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast
Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Altersheim Watt: „Lachen ist gesund“ mit Peter Eggenberger

Anfang Januar war Peter Eggenberger, Wolfhalden, Gast im Altersheim Watt. „Lachen ist gesund“ lautete das Motto des vergnüglichen Geschichten-Nachmittags, der in bester Erinnerung bleiben wird.

Peter Eggenberger las und erzählte aus seinem neuen Buch „Jechterondoo!“ Köstliche Episoden rund um originelle Menschen liessen staunen, schmunzeln und lachen. Dorforiginale waren schlagfertige Leute, deren Leben meist ausserhalb der gängigen Norm verlief, die aber mit ihrer ehrlichen Gradlinigkeit Farbe in die Dörfer und Quartiere brachten. Sie sorgten für unerwartete Zwischenfälle, verblüffende Tatsachen und rekordverdächtige Begebenheiten. Und immer wurden Erinnerungen wach. „Lehrer Siger in Reute? Ich ging zu ihm in die Schule.“ „Und ich war Schüler im Sulzbach und habe die Zwerge vom ‚Falken‘ bestens gekannt.“ „Heimatdichter Jakob Hartmann wohn-

te kurze Zeit in Reute. Man kannte seine Geschichten.“ So und ähnlich lauteten die Kommentare. Die interessierte Zuhörerschaft lachte aber auch über den seltsamen Tausch in der Wirtschaft „Bierquelle“, Heiden, mit Serviertochter Ida Bischof als Hauptperson (sie ist heute Pensionärin im Watt), und die Kräutera-

pothek des Klosters Grimmenstein war für alle ebenfalls ein Begriff. Hier liess die Geschichte von Pater Roland und seiner Haushälterin herzlich lachen.

Kaffee und Kuchen

Anschliessend servierten Heimleiterin Helen Nessensohn und ihre Helferinnen Kuchen, Kaffee und Tee. Bei dieser Gelegenheit wurde in der gemütlichen Stube eifrig über Originale und deren „Taten“ diskutiert und erzählt, und bereits jetzt freut man sich auf den nächsten Anlass mit heiteren Geschichten aus früheren Tagen. **pd**

Geschichten aus dem neuen Buch „Jechterondoo!“ liessen im Heim Watt schmunzeln und lachen. Zum Publikum gehörten nebst den Pensionären auch Interessierte aus Reute, Oberegg, St.Gallen und Gossau. Bild: pd

Ausstrahlung über das Vorderland hinaus: Das Dunant-Jahr wirft Schatten

2010 finden in Heiden zahlreiche, weit über das Appenzeller Vorderland hinaus ausstrahlende Feierlichkeiten zum 100. Todestag von Rotkreuzgründer Henry Dunant statt. Im Ortszentrum (Schaufenster Tourist-Information/Verkehrsbüro) wird bereits jetzt unübersehbar auf den hochverdienten Humanisten und die entsprechenden Anlässe hingewiesen, und das Dunant-Museum lädt zur ersten Sonderausstellung ein.

Krank, verarmt und von der Welt vergessen, traf der Genfer Henry Dunant im Jahre 1887 in Heiden ein, wo er eine neue Heimat fand.

1895 verfasste Georg Baumberger, Chefredaktor der Zeitung „Die Ostschweiz“, den Artikel „Henry Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes“, der in der deutschen illustrierten Zeitung „Über Land und Meer“ erschien.

Dank Nachdrucken in Zeitungen vieler Länder wurde die Botschaft „Dunant lebt!“ weltweit verbreitet.

Unübersehbar wird im Zentrum von Heiden bereits jetzt auf den Rotkreuzgründer und das Dunant-Jahr 2010 hingewiesen. Bild: Peter Eggenberger

Henry Dunant wurde neu entdeckt, rehabilitiert und 1901 mit dem ersten riedensnobelpreis ausgezeichnet. Weitere Ehrungen wie etwa die Verleihung der Ehrendoktorwürde der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg im Jahre 1903 folgten. 1910 verstarb Dunant in Heiden, wo heute Denkmal und Museum an den Rotkreuzgründer erinnern.

Vor 150 Jahren: Schlacht von Solferino

Bereits jetzt kann im Dunant-Museum in Heiden die Sonderausstellung „Von Solferino zum Roten Kreuz – zum 150. Jahrestag der Schlacht von Solferino“ besichtigt werden.

Auf einer Geschäftsreise in Oberitalien geriet Dunant am 24. Juni 1859 in das Grauen der Schlacht von Solferino und wurde mit dem Elend der sterbenden Soldaten konfrontiert.

Während er bis zur Erschöpfung Hilfe leistete, reifte in seinem Kopf jene grosse Vision, die 1863 in Genf zur Gründung des Roten Kreuzes führte.

www.dunant-museum.ch

Peter Eggenberger

Pöschelibender – wo ist er jetzt?

Nachdem der Pöschelibender den Jahreswechsel und die klirrende Januarkälte gut geschützt bei Margrit und Hanspeter Rohner im Schachen überstanden hat, ist er wieder weiter gezogen.

Sein neuer Standort liegt ein paar Höhenmeter tiefer und lockt mit einer wundervollen Weitsicht. Werktags könnte ihn der nahe Baulärm vielleicht etwas aus seiner Ruhe

bringen. Sicher aber freut er sich mit den spielenden Kindern seiner Gastfamilie an der Sonne überm Nebelmeer. Sollten Sie ihn entdecken und es ist jemand daheim, werden Sie herzlich willkommen geheissen und bewirtet.

Falls auch Sie Lust haben, den Pöschelibender einmal zu beherbergen, melden Sie sich doch bei einem der Redaktionsmitglieder.

kultur-raum-ar.ch

Neues Internetportal für Kulturräume im Kanton Appenzell Ausserrhoden

In einer lebendigen Gemeinde braucht es Raum für Veranstaltungen, für Theater- und Tanzgruppen, für handwerklich und künstlerisch Tätige. Die Suche nach geeigneten

Räumlichkeiten ist nicht immer einfach. Bei einem genügend grossen Angebot, könnten vermehrt Einwohnerinnen und Einwohner unseres Kantons kreativ tätig sein.

Eine Projektgruppe hat sich im Auftrag des Amts für Kultur dieser Aufgabe angenommen. Sie wurde eingeladen, ein Internetportal zu

entwickeln, auf dem die Angebote und Nachfragen von Räumen für kulturelle Nutzung erfasst werden und die als Drehscheibe funktioniert. Es hat sich gezeigt, dass viele kreativ Tätige, insbesondere auch Junge, es schwer haben, Räume zu finden. Theater- oder Tanzgruppen, Kunstmalerinnen und Kunstmaler, Holzschnitzer oder Tänzerinnen, Musikerinnen und Musiker sind immer wieder auf der Suche nach geeigneten Räumen für ihre Aktivitäten. Mit diesem Projekt verfügt der Kanton erstmals über eine Plattform, wo Räume aufgeführt und angeboten werden können, die von Einwohnerinnen und Einwohnern, die kulturell oder kreativ tätig sind, genutzt werden können.

Verfügen Sie über Räumlichkeiten, die sich als Atelier, Proberäume oder Aufführungsorte für Kulturschaffende eignen, die bereits vermietet sind oder die Sie zukünftig vermieten oder zur Verfügung stellen möchten? Im „kultur-raum-ar“ können Sie kostenlos Ihre Räume erfassen und einem breiten Publikum vorstellen und anbieten. Sie können Ihr Angebot auch auf der Gemeindekanzlei bekannt geben.

Diese wird die Meldungen an „kultur-raum-ar“ weiterleiten. Informationen zur Erfassung Ihrer Daten finden Sie unter „www.kultur-raum-ar.ch“.

Fragen beantwortet Ihnen gerne die Projektgruppe unter: info@kultur-raum-ar.ch oder der Projektleiter Thomas Kölla, Mühle 314, 9064 Hundwil, 071 367 10 81

Wertvoller denn je: Ihr Beratungsgespräch mit uns

Als lokaler Partner sind wir uns der persönlichen Verantwortung Ihnen und Ihrem Vermögen gegenüber bewusst. Wir beraten Sie persönlich, fair und kompetent. In Ihrer Raiffeisenbank vor Ort, wo man sich kennt und partnerschaftliche Werte zählen. Genau das zeichnet uns als nachhaltige Anlagebank aus. Rufen Sie uns an.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Veranstaltungskalender

Datum	Zeit	Anlass	Lokalität	Organisator
26.02.2010	19.00 Uhr	Gründung der Hospizgruppe App.-Vorderland	Kursaal Heiden	Forum Palliative Care
26.02.2010	20.00 Uhr	Hauptversammlung Lesegesellschaft Reute	Evang. Ref. Kirche	Lesegesellschaft Reute
01.03.2010	20.00 Uhr	Osterdekoration mit Maria	Evang. Ref. Kirche	Landfrauenverein Reute
03.03.2010	19.30 Uhr	Heil und Heilung / Dr. theol. Andreas Ennulat	Evang. Kirchgemeindeg., Heiden	Forum Palliative Care
17.03.2010		Kantonaltagung der Landfrauen	Kleiner Saal MZA	Kant.-Landfrauenverein
18.03.2010	19.30 Uhr	Heil und Heilung / Dr. theol. Andreas Ennulat	Kleiner Saal MZA	Forum Palliative Care
20.03.2010	20.00 Uhr	Unterhaltung Turnverein Reute	Turnhalle Reute	Turnverein Reute
21.03.2010	13.30 Uhr	Unterhaltung Turnverein Reute	Turnhalle Reute	Turnverein Reute
26.03.2010	20.00 Uhr	Unterhaltung Turnverein Reute	Turnhalle Reute	Turnverein Reute
27.03.2010	20.00 Uhr	Unterhaltung Turnverein Reute	Turnhalle Reute	Turnverein Reute
29.03.2010	20.00 Uhr	Holzvogel-Werken		Landfrauenverein Reute
22.04.2010	20.15 Uhr	Film: Marias letzte Reise	Kino Rosental, Heiden	Forum Palliative Care
14.–16. Mai 10		11. Appenzeller Kantonalmusikfest	Dorfzentrum Reute	MG Wolfhalden / MG Reute

Kalendermann Migg Zähler: Reute in alten Kalendern

Mit dem Erwerb einer grossen Anzahl alter Häädler und Appenzeller Kalender ist Migg Zähler, Heiden, zum Kalendermann geworden. Alte Kalender sind eine Fundgrube, und im Häädler Kalender für das Jahr 1989 wird Reute ausführlich vorgestellt. Dabei wird klar, dass sich innerhalb von gut 20 Jahren einiges verändert hat.

Mit seinem wallenden Bart, den pfißigen Augen und der fast nie erlöschenden Brissago zwischen den Lippen fällt Migg Zähler auf. Als Unternehmer mit eigenem Verkaufsgeschäft von unterschiedlichsten Waren aus Liquidationen, Überproduktionen, Auslaufserien und anderer Herkunft, aber auch als Marktfahrer ist der längst zum Original gewordene Bauernsohn über die Ostschweiz hinaus ein Begriff. Unlängst konnte Migg einen grossen Posten alter Häädler und Appenzeller Kalender für den Handel erwerben, und vor allem der seit dem Jahr 2000 nicht mehr erscheinende Häädler Kalender

(der Name geht auf den Erscheinungsort Heiden zurück) ist punkto Vorderländer Gemeinden eine wahre Fundgrube.

Erinnerungen an die Poststelle Mohren

Ein ausführlicher Bilderbogen im 89er Kalender weckt teils wehmütige Erinnerungen. Zu sehen sind etwa Rudolf und Margaretha Leu-Royer vor ihrer Poststelle in Mohren, Militärschneider und Organist Walter Bischofberger, Steingacht, an seiner Nähmaschine, Alt-Posthalter und Sparkasseverwalter Ernst Keller und Ruedi Peter in seiner Funktion als Gemeindehauptmann.

„Löwen“ und „Sternen“ im Mitlehn sind verschwunden

Im Kalender macht das von Hans und Claire Honegger geführte Speiserestaurant „Löwen“ in Mohren auf seine Angebote aufmerksam. Auch der von Familie Sturzenegger-Steiner geführte „Sternen“ im Wandergebiet Mitlehn ruft sich in Erinnerung. Und ebenfalls Vergangenheit ist das China-Restaurant „Camsing“ im Dorf.

Unbegabte Schüler in Mohren?

Der Kalender enthält auch eine ausführliche, 1835 verfasste Beschreibung von Reute durch Chronist und Pfarrer Gabriel Rüesch. Zu Mohren wird Folgendes festgehalten: „Mohren ist

ein ansehnlicher fruchtbarer Weiler mit einem schönen Wirtshaus ‚zur Krone‘, einer eigenen Schule und einer einmaligen Fernsicht über das Rheintal. Auffallend aber ist, dass trotz der vorteilhaften und gesunden Lage die Schulkinder im Durchschnitt weniger Fähigkeiten zeigen als diejenigen in anderen Gegenden der Gemeinde...“

www.feeschter.ch

Impressum ■ Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Edi Thurnheer 071 891 72 28
(Freier Mitarbeiter)
edi@bellevue-reute.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@hispeed.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck: Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 2|2010:

Redaktionsschluss: 20. Apr. 2010

Erscheinungsdatum: 20. Mai 2010

In Migg Zähners Verkaufsraum an der Weidstrasse in Heiden lagert derzeit ein grösserer Posten alter Kalender, die u.a. auch über Reute berichten.

Bild: Peter Eggenberger

Rüütiger Feeschter

214 | 20. Mai 2010 | Nr. 59

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

Landsgemeinde-Spezial

Pro und Contra: Lesen Sie ab Seite 10

Kinoprogramm

Mehr Kionprogramm unter www.kino-heiden.ch

Schifflinstrasse 9
 Heiden
 Telefon 071 891 36 36
Mai. Rosental. Das Kino.

Sa 24.4. 20:15 **A Single Man** Das stylisch gefilmte Drama erzählt von einem Professor (Colin Firth) anfangs der 1960er, der seinen Partner bei einem Autounfall verliert und nun einen plausiblen Grund fürs Weiterleben sucht. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Fr 30.4. 20:15 **An Education** England 1961: Die fleissige Schülerin Jenny hat keine hochfliegenden Träume für ihr Leben. Da taucht David auf, ein mondäner Mittdreissiger aus einer Welt, von der Jenny noch nicht einmal geträumt hat. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

So 25.4. 15:00 **Küss den Frosch** Die Geschichte vom Froschkönig spielt hier in New Orleans und ist in traditioneller Manier von Hand gezeichnet. Ein wunderbarer Bilderbogen über Lebenslust, Leidenschaft, Magie und Romantik. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Cinécub:
Mi 5.5. 20:15 **Saint Jacques... la mecque** drei zerstrittene Geschwister werden testamentarisch gezwungen, sich auf den Pilgerweg nach Santiago de Compostela zu machen. Die einfühlsame Komödie spiegelt die heutige Gesellschaft. **Ab 16 Jahren – O/d/f**

Fr 7.5. 20:15 **Invictus** Nach langen Jahren brutaler Unterdrückung wird Nelson Mandela (Morgan Freeman) der erste schwarze Präsident von Südafrika. Doch die Rassentrennung geht in den Köpfen weiter. Mandela versucht mit ungewöhnlichen Mitteln die Schranken niederzubrechen. Ein packendes Drama von Clint Eastwood. **Ab 10 J. – E/d/f**

Dunant 2010:
Sa 8.5. 17:15 **Henry Dunant – Das Rot auf dem Kreuz** Als Augenzeuge der verlustreichen Schlacht von Solferino wird der junge Dunant motiviert, eine Hilfsorganisation aufzubauen. Die oft tragische Lebensgeschichte des Rot-Kreuz-Gründers und ersten Friedensnobelpreisträgers (1828-1910) wurde packend inszeniert. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 9.5. 15:00 **Drachen zähmen leicht gemacht** Wikingen kennen keine Angst, selbst vor Drachen nicht. Der ungeliebte Junge Hicks macht allerdings eine ganz andere Erfahrung: Man kann Drachen zähmen, statt sie zu bekämpfen. Damit beginnt eine Freundschaft, die die Welt auf den Kopf stellt. **Ab 6 J. – Deutsch**

KinoKLAPP:
Mi 12.5. 14:15 **Überraschungsfilm** Lass dich überraschen! **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Fr 14.5. 20:15 **Zwerge sprengen** Die beiden Brüder haben wenig gemeinsam, ausser das rituelle Sprengen von Gartenzwerge an der jährlichen Familienzusammenkunft. Eine vernünftige Satire auf die aktuelle Schweiz. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 15.5. 17:15 **Unsere Ozeane** Der französische Naturfilmer Jacques Perrin ist bekannt für seine Tierdokumentationen. Der Film zeigt in eindrucklichen und erstaunlichen Bildern das vielfältige Leben unter Wasser. Ein Fest für die Sinne. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Fr 21.5. 20:15 **Remember Me** Robert Pattinson spielt den jungen Tyler, der im Leben keinen Sinn finden kann, bis er Ally kennen lernt. Doch bald tauchen dunkle Geheimnisse auf, die ihre Liebe auf eine harte Probe stellen... **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Fr 28.5. 20:15 **Precious** Die junge Frau steht nicht auf der sonnigen Seite des Lebens: Mittellos, mit 16 zum zweiten Mal schwanger von ihrem Vater, ohne Perspektiven. Doch ihre Lehrerin bestärkt sie darin, den Kampf für das Gute im Leben aufzunehmen. Oscar für die Darstellerin Gabourey Sidibe. **Ab 14 Jahren – E/d/f**

Sa 29.5. 17:15 **Plastic Planet** Erstaunlich, wie viele Dinge des täglichen Gebrauchs aus Plastik sind. Wenn man alles aus einem Haushalt zusammenlegt, entstehen riesige Gebirge. Ebenso geht es dem Planeten Erde. Diese giftigen Müllberge erforscht Werner Boote in seinem Dokumentarfilm. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Veranstaltungskalender ✓
Eine Liste mit allen gemeldeten Anlässen finden Sie unter [www.reute.ch-Aktuelles-Anlässe!](http://www.reute.ch-Aktuelles-Anlässe)

Bauen mit Freunden.

www.breu-holzbau.ch

BREU

HOLZBAU AG OBeregG

Mutationen Einwohnerkontrolle

Zuzüge	Von Januar bis März 2010	
Ackermann Schmutterer	Ruth	Dorf 7
Inauen	Hans Peter	Säge 225
Koller	Franz	Watt 250
Köppel	Daniela	Hirschberg 197
Schlegel	Mike	Mohren 299
Schlegel-Dallmann	Susanne	Mohren 299
Schmutterer	Roland	Dorf 7
Schmutzler	Stefanie	Bruggtobel 330
Uhler	Boris	Schachen 169
Wirz	Christian	Schachen 168
Todesfälle		
Sturzenegger-Jucker	Annelise	Mohren 454

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns. www.raiffeisen.ch/heiden

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Standortmarketing an der Immo-Messe in St. Gallen

Bereits zum vierten Mal präsentiert der Gemeinderat unsere Gemeinde sowie das Immobilienangebot an der Immo-Messe in St. Gallen. Die Immo-Messe fand vom 19. – 21. März 2010 statt. Zusammen mit den anderen 19 Ausserrhoder Gemeinden und dem Kanton stellte sich Reute vor. Während drei Tagen informierten sich interessierte Messebesucher über neue Wohnorte in Appenzell-Ausserrhodens, Bauparzellen und Liegenschaften. Rückblickend gesehen haben sich viele interessante Gespräche mit Personen, die Liegenschaften im Kanton Appenzell-Ausserrhodens suchen, ergeben. Zunehmender Beliebtheit erfreut sich das Baulandangebot in Reute. Es bleibt zu hoffen, dass die Kontakte von der Immo-Messe nachhaltig wirken, und einige Liegenschaften oder Baulandparzellen einen neuen Eigentümer finden.

Gemeinderatswahlen

Am Sonntag, 11. April 2010 fand der 1. Wahlgang der Ergänzungswahlen für die zwei vakanten Sitze im Gemeinderat Reute statt. Leider ist die Wiederbesetzung im 1. Wahlgang nicht gelungen. Die portierte Kandidatin Frau Sabine Zweifel konnte 53 Stimmen auf sich vereinigen, 64 weitere Kandidaten erhielten zwischen 16 und 1 Stimme. Das absolute Mehr lag bei 62 Stimmen.

Das Zählbüro für Wahlen und Abstimmungen und die Gemeindkanzlei Reute haben in der Folge sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner die Stimmen erhielten, zur Teilnahme an einem 2. Wahlgang aufgerufen. Natürlich ist bei einem 2. Wahlgang auch die Nennung von neuen Kandidaten möglich. Die Frist zur Meldung für die Teilnahme zum 2. Wahlgang ist jedoch unbenutzt abgelaufen. Es haben sich keine Kandidaten für einen 2. Wahlgang zur Verfügung gestellt. Demzufolge ist es auch nicht zu einer Stillen Wahl in den Gemeinderat Reute gekommen. Ein 2. Wahlgang am 09. Mai 2010 findet nicht statt.

Der Gemeinderat Reute wird sich an seiner nächsten Sitzung damit

befassen, wann er das Wahlprozedere nochmals durchführen möchte. Denkbar wäre die Ansetzung eines 1. Wahlgangs im Herbst 2010, oder sobald die politischen Gruppierungen Kandidaten portieren. Die Bevölkerung wird sobald als möglich wieder über die Presse entsprechend informiert.

Gebäudeadressierung in Reute

Wird die Gebäudeadressierung, wie sie in der Nachbargemeinde Oberegg und einigen anderen Ausserrhoder Gemeinden eingeführt wurde, in Reute auch eingeführt? Das ist eine Frage, die die Gemeindeschreiberin Isabelle Coray immer wieder beantworten muss. In einigen Gemeinden wurden die Gebäudeadressierung wie wir sie kennen, nämlich Weilerbezeichnung und Assekuranz-Nummer abgeschafft und dafür Strassennamen und dazugehörige Hausnummern kreiert.

Zur Freude aller alteingesessenen Einwohner, die sich an den schönen Weilerbezeichnungen erfreuen, hat der Gemeinderat Reute bereits im April 2009 beschlossen, an der heutigen Gebäudeadressierung festzuhalten. Die Gründe dafür sind einfach - die Einführung der neuen Gebäudeadressierung Strassenname und Hausnummer ist nicht zwingend erforderlich und nicht vom Bund oder Kanton vorgeschrieben.

Die schönen alten Weilerbezeichnungen gehen nicht verloren, sondern bleiben uns erhalten. Natürlich wäre die neue Gebäudeadressierung auch mit Kosten verbunden. Nebst der Anschaffung von Strassennummern müssten die amtliche Vermessung sowie die Grundbuchdaten überarbeitet werden. Ausserdem müsste jemand die Strassenbezeichnungen erarbeiten und die gesamte Logistik dazu überwachen. Es wird von Kosten zwischen 15'000.00 bis 30'000.00 Franken gesprochen. Die Gemeinde Reute hat keine konkrete Offerte eingeholt. Natürlich hat unsere heutige Gebäudeadressierung auch Nachteile, das merken all diejenigen, die auswärtigen Besuch erhalten. Unsere Strassen sind nicht mit Tafeln beschriftet und die Assekuranz-Nummern verlaufen nicht chronologisch. Die Asseku-

ranz-Nummern werden durch das Grundbuchamt nach Möglichkeit so vergeben, dass z.B. in Neubaugebieten die Gebädenummern aufeinanderfolgend sind. Dies ist jedoch nicht überall möglich. Tests mit Navigationsgeräten haben jedoch ergeben, dass diese auch Adressen mit unserem Gebäudeadressierungssystem erkennen und auch entsprechende Anweisungen zur Anreise geben. Wie bei allen Entscheidungen gilt: Die einen freuts und die anderen ärgerts. Die Einwohner der Gemeinde Bühler würden sich über den Entscheid des Gemeinderates Reute freuen.

Jubiläumsschiessen 2011 in Reute

Die Feldschützengesellschaft Reute feiert im Jahr 2010 ihr 200-jähriges Bestehen. Um diesen hohen Geburtstag gebührend zu begehen, hat die Feldschützengesellschaft Reute einige Aktivitäten geplant. Als Krönung der Geburtstagsaktivitäten findet im nächsten Jahr 2011 ein Jubiläumsschiessen im Schiessstand Reute statt. Das Schützenfest findet voraussichtlich am 1. Wochenende im Juni 2011 statt, ein Termin für das Vorschiesen ist ebenfalls geplant. Der Gemeinderat Reute hat die Durchführung des Jubiläumsschiessens im nächsten Jahr mit Auflagen bewilligt. Die Auflagen beziehen sich vor allem darauf, dass die Feldschützengesellschaft 50 % der Schiesshalbtage des Schützenfestes in ihre Jahresplanung miteinbeziehen muss. Der Gemeinderat Reute gratuliert der Feldschützengesellschaft Reute zu ihrem hohen Geburtstag.

Neuer Friedhofsgärtner

Alfred Schelling, Gärtner, Berneck, hat seinen Auftrag zur Bepflanzung und Pflege des Friedhofs in Reute per Ende 2009 gekündigt. Rechtzeitig auf die Frühlingsbepflanzung hat der Gemeinderat Reute diesen Auftrag an die Gärtnerei Messmer, Berneck, vergeben können. Die Gärtnerei Messmer wird zweimal jährlich die Gräber bepflanzen, welche sich in der Obhut der Gemeinde Reute befinden. Ausserdem wird die Gärtnerei Messmer den Friedhof Reute pflegen, diese Arbeiten werden sporadisch vorgenommen.

weiter auf Seite 4

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates finden am 3. Juni, 1. Juli, 18. August und 9. September 2010 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindkanzlei eintreffen.

Gemeindkanzlei Reute

Pässe und Identitätskarten

Ist Ihr Pass oder Ihre Identitätskarte abgelaufen? Bitte kontrollieren Sie Ihre Ausweisschriften einige Wochen vor Reisebeginn, so können Sie neue Ausweise in Ruhe beschaffen.

Ab 1. März 2010 ist die Gemeinde nur noch für die Antragsstellung der Identitätskarten zuständig. Für die Antragsstellung bringen Sie bitte Ihre abgelaufene ID-Karte sowie ein aktuelles Passfoto mit. Minderjährige benötigen immer die Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person. Ab dem 7. Lebensjahr müssen die Kinder das Antragsformular ebenfalls unterschreiben.

Die Kosten und Gültigkeiten für die ID-Karten sind:

Art des Ausweises	Gültigkeit	Kosten
Identitätskarte	Gültig 10 Jahre	Fr. 70.00
Identitätskarte Kinder	Gültig 5 Jahre	Fr. 35.00

Für die Pässe 10 ist ab 1. März 2010 das Kantonale Passbüro, Regierungsgebäude, 9102 Herisau zuständig. Telefon 071 353 67 87. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.schweizerpass.admin.ch

verkehrsverein reute ar *vvr*

Verkehrsverein Reute verleiht die ersten 3 Rütiger „Oskars“

Alljährlich prämierte der Verkehrsverein Reute schöne Gärten, Weihnachtsdekorationen am Haus oder Balkonbepflanzungen und dies abwechslungsweise. Für das Jahr 2009 hat sich nun der Vorstand des VVR etwas Neues ausgedacht. Diesmal sollten es Rütiger oder Rütigerinnen sein, die ihr Zuhause mit baulichen Massnahmen verschönert haben und damit das Ortsbild der Gemeinde Reute positiv verändert haben. Als Preise wurden vom Mohrener Künstler Nöldi Dietsche gestaltete Schnecken gesponsert. Der Preis wird von nun an „Rütiger

Schnegg Oskar“ genannt und wurde mit einem Gutschein vom Denner an

die sichtlich überraschten Gewinner überreicht. In vielen Stunden Arbeit wurden die Gebäude zu richtigen Bijous und wir vom Verkehrsverein Reute finden, das ist einen Rütiger Schnegg Oskar wert!

Gerne nehmen wir auch Vorschläge für allfällige Nominationen für das Jahr 2010 von den Rütigerinnen und Rütigern entgegen. Bitte melden Sie sich bei Manuela Bischof, Dorf 13, 9411 Reute oder per E-Mail auf info@vvr-reute-ar.ch

Christina Schoch
Kassiererin VVR

Die glücklichen Preisträger sind:

Stefan Holenstein, Schachen 114 „Schatzalp“, 9414 Schachen, für den schönen Anbau

Henry und Sandra Sutter, Schachen 344, 9414 Schachen, für die Holzarbeiten am Balkongeländer

Josef Fässler, Gern 79, 9411 Reute, für die komplette Renovation des Hauses.

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Sturzenhard 261		4-Zimmer-Hausteil mit grossem Sitzplatz		Claire Hauser 044 241 46 74
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung	3-Zimmerwohnung, möbliert mit Carport		Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 5 Bauparzellen	Schläpfer Architektur, G 071 750 07 23
DORF				
Dorf 47, Alte Kanzlei		6 ½-Zimmer-Wohnung-WEST in denkmalgeschütztem Rütiger Herrenhaus / Einzug möglich voraussichtlich per Sept. 2010		Isabelle Coray-Kamber Gemeindeschreiberin 071 898 82 61 isabelle.coray@reute.ar.ch
Dorf 26		5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus-Teil		Hanspeter Walser 071 891 48 52, 079 250 62 64
Dorf 12	6 ½ -Zimmer-Einfamilienhaus			Claudia Hotz, 071 891 32 29, 076 560 88 18
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		IMMO-SKY AG, 071 426 60 90
Dorf 45, Ochsen		3 ½-Zimmer-Wohnung		Martin Lippuner, 079 651 81 14
Dorf			GB Nr. 299 diverse Bauparzellen	Richard Peter, 071 891 66 58
Steingacht			ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Schachen 422	Landhaus mit Praxis			Eugen Birrer, 079 440 17 00
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus		Rialto Immobilien 079 215 52 38
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27 Zimmerli 043 333 29 80
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45
Schachen			GB Nr. 164	Mathilde Tobler, 071 672 48 68

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 9. April 2010

IM JAHR DER BIO-DIVERSITÄT

Die Gefleckte Weinbergschnecke – ganz schön clever

Unser Denken und Handeln ist von der gegenwärtigen globalen Idee geprägt: Wir sind weltweit vernetzt, wir reisen um die Welt. Es gibt die globale Erderwärmung, die globale Wirtschaftskrise. Haben Sie schon daran gedacht, was dieses Verhalten für unsere heimische Flora und Fauna für Auswirkungen haben könnte?

Dazu eine kleine Geschichte: Wir beobachten mit Freude die Insekten, Tiere und Pflanzen in unserem wilden Garten. Dabei haben wir eine Häuserschnecke mit einem schwarz-goldigen „Hüüsli“ entdeckt. Eine Sensation, so schien es. Sofort wurde die Schnecke fotografiert und das Bild an den renommierten Schneckenkenner Bruno Baur von der UNI Basel gesandt. Seine Antwort: „Bei der fotografierten Schnecke handelt es sich um die Gefleckte Weinbergschnecke (*Helix aspersa*; neu: *Cornu asparsum*).

Die Art stammt ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet, wurde aber an viele Orte verschleppt. Auch an viele Stellen der Schweiz. Weltweit

ist es diejenige Schneckenart, die am häufigsten von den Menschen gegessen wird. Diese Schnecke wächst schneller als andere Arten und ist deshalb auch gefräßiger. Da es keine einheimische Tierart ist, würde ich sie aus dem Garten entfernen.“ (Etwa essen?).

Wie könnte diese Schneckenart in unseren Garten gelangt sein? Bald war das Rätsel gelüftet: Unsere Nachbarn haben Ferientage in der Bretagne in Frankreich verbracht. Als sie das Foto unserer neuentdeckten Schnecke sahen, erklärten sie, dass es in der Bretagne nur so wimmle von diesen Tierchen. Und als sie das Auto putzten, kamen noch kleine Exemplare an der Karrosserie zum Vorschein... Sind die cleveren Tiere doch tatsächlich per Autostopp von Frankreich ins Appenzellerland gereist!

Zum Glück müssen wir die Gefleckte Weinbergschnecke nicht verspeisen – um sie auszumerzen – denn da sie ihre Gehäuseöffnung mit keinem dicken Kalkdeckel, sondern nur mit

einem dünnen Schleimhäutchen verschliesst, ist die Überlebenschance bei uns im Winter bei Temperaturen unter 5 Grad Celcius gering. Die Natur regelt einmal mehr selbst.

Biodiversität oder biologische Vielfalt heisst, dass möglichst viele verschiedene Arten in ihrem natürlichen Gefüge leben sollen. Sie ist eine Lebensgrundlage für das menschliche Wohlergehen, weshalb ihre Erhaltung von besonderem Interesse ist. Aber wie steht es, wenn das Gleichgewicht durch nicht heimische Arten gestört wird? Wenn keine Feinde für die Einwanderer vorhanden sind? Australien ist da ein Paradebeispiel mit den eingeschleppten Kaninchen und den giftigen Kröten.

Einmal mehr müssen wir erkennen, dass unser Handeln und Tun Konsequenzen hat. Denken wir mal wieder darüber nach.

Esther Rechsteiner

Pöschelibender, wo ist er jetzt?

Die ersten Monate dieses Jahres verbrachte der Pöschelibender mit Weitsicht im Weiler Kellen bei der Familie Regula und Andi Hohl. Für ihn heisst es nun wieder weiterziehen um Neues zu erfahren und weiterzukommen. Weniger am Hang, eher eben ist sein neues Domizil gelegen. Jedenfalls wird es dem Pö-

schelibende im nächsten Vierteljahr nicht an Gelegenheiten fehlen neue Bekanntschaften zu schliessen und über altes Handwerk zu fachsimpeln. Wie ihr wisst, sind da, wo der Pöschelibende willkommen ist, die Türen offen und wird auch sonst jeder anständige Mensch begrüsst.

Also benutzt die Gelegenheit und besucht den Gast und die Gastgeberin.

Das Vorderland im Zeichen von Henry Dunant: Exklusive Rotkreuz-Innerortstafeln

1910 verstarb Henry Dunant in Heiden. Derzeit steht der hoch über dem Bodensee gelegene Kur- und Ferienort ganz im Zeichen des 100. Todestages des Rotkreuzgründers.

Im Laufe des Jahres finden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Einzigartig sind dabei die von blau-

weiss auf rot-weiss umgestellten Innerortstafeln, die staunen und zur Kamera greifen lassen.

**Bild und Text:
Peter Eggenberger**

Ein Rütiger machte als Lachskönig Furore: Nationalratsenkel Jürg Keller landesweit gewürdigt

„Fleisch und Feinkost“ – die Fachzeitung der Schweizer Metzgermeister – würdigt in der Ausgabe vom 17. März Jürg Keller. Im Kanton Zürich und weit darüber hinaus hat er sich – tatkräftig unterstützt von Gattin Rosmarie - einen Namen als „Lachskönig“ gemacht. Immer wieder aber zieht es den Heimweh-Appenzeller ins geliebte Jugenddorf Reute zurück.

Grossvater Albert Keller war als Stickereifabrikant eine angesehene Persönlichkeit in Reute. 1935 wurde er vom Ausserrhoder Stimmvolk in den Nationalrat gewählt. Sohn Albert (Vizehauptmann ab 1954) führte den Stickereibetrieb im Dorf weiter. Der 1943 geborene Jürg war einer dessen Söhne, der in der Metzgerei Zeller in Herisau eine solide Berufslehre absolvierte. 1964 war er an der Expo tätig, wo er seine Gattin kennen lernte. Wenige Jahre später erwarb er eine Metzgerei in Affoltern am Albis, wo sich das engagierte Ehepaar dank Qualität und Freundlichkeit rasch einen treuen Kundenkreis erarbeitete.

All jenen ist Jürg Keller sicher ein Begriff, die am 13. September 2008 mit uns zusammen das Pöschelibender-Fest gefeiert haben. Als Sponsor fuhr Jürg Keller mit seinem fahrbaren „Metzgereiladen“ auf und verköstigte uns unter anderem mit seinem feinen Lachs. Wir wünschen ihm und seiner Ehefrau viel Freude und Erfolg mit ihrem hochstehenden Qualitätsprodukt. Uns hat der Lachs gemundet.

Lachsbetrieb bleibt bestehen

Anfangs Frühling 2010 gaben Kellers ihre Metzgerei auf, womit in der über 10000 Einwohner zählenden Gemeinde die letzte selbständige Metzgerei verschwand. Weitergeführt hingegen wird der Import und Verkauf von Silber-, Rot- und Königslachs aus kontrolliertem Handfang in Alaska. Dazu die Metzgerzeitung: „Die von Kellers angebotenen Köstlichkeiten sind speziell und erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Als passionierter Fischer, Jäger und Alaskafan hat Jürg Keller erfolgreich eine Nische besetzt, die auch in Zukunft mit Liebe gepflegt wird.“

Einst vier Metzgereien in Reute

Wenn sogar eine Gemeinde von der Grösse Affolterns über keine eigenständige Metzgerei mehr verfügt, dann erstaunt es nicht, wenn die Metzgereien in Reute schon vor geraumer Zeit ihre Geschäfte schliessen mussten. Nur noch Erinnerung sind die einstigen Rütiger Metzgereien Kellenberger („Ochsen“, Dorf), Schoch („Kreuz“, Schachen), Keller (gegenüber „Taube“, Schachen) und Kühnis (Mohren, gegenüber Heim „Sonnenschein“). Noch immer aber sind in Reute Fleisch- und Wurstwaren erhältlich, weist doch der Dennerladen der Konsumgenossenschaft im Dorf ein entsprechendes Angebot auf.

In der Fachzeitung „Fleisch und Feinkost“ wurde die langjährige Arbeit von Jürg und Rosmarie Keller eingehend gewürdigt. www.lachs-keller.ch

Bildrepro und Text: Peter Eggenberger

Berufswahl-Information an der Holzfachschule in Teufen

Immer früher beginnt in der Sekundarstufe I der Berufswahlprozess. Eine unbefriedigende Entwicklung, die aber kaum aufzuhalten ist. Da die Lehrstellenbetriebe ihre Evaluation für neue Lernende teilweise schon 12 Monate vor Stellenantritt beginnen, muss die Schule darauf achten, dass der Berufswahlprozess bis Ende der zweiten Sek. soweit abgeschlossen ist. Faktisch zählen neben den spezifischen Eignungstests nur noch die 4 Semesterzeugnisse des ersten und zweiten Oberstufenschuljahres. Noch in den Sommerferien - vor dem Beginn der 3. Oberstufe - beginnt also für einige Schüler und Schülerinnen, die notabene erst knapp 15 Jahre alt sind, das Zusammenstellen der Bewerbungsunterlagen. Die integrierte Sekundarschule Obereggen versucht, dem Rechnung zu tragen. Gemeinsam besuch-

ten alle Schülerinnen und Schüler die Holzfachschule in Teufen. Der Berufsbildner und Schreinermeister Thomas Vogler begrüsst die 29-köpfige Gruppe am Freitag, 19. März, und zeigte sich am Ende begeistert über das Engagement der Obereggen und Rütiger Jugendlichen. Für die Lehrkräfte diente die-

se Berufsinformation als eigentliche „kick-off“-Veranstaltung, welche den Berufswahlprozess einläuten wird. Bis zu den Sommerferien werden die 1. Sek.'ler alle 22 Berufsfelder (nach Zihlmann) kennenlernen.

Tim Haas, Vorsteher Oberstufe Obereggen

21.2010

7

„Arztpraxis Bären“ – Erweiterung zur Gemeinschaftspraxis

Nach 15-jähriger Tätigkeit als Allgemeinärztin in Obereggen freue ich mich, Ihnen die Eröffnung der neuen Gemeinschaftspraxis per 1. März 2010 bekannt zu geben.

Mit Herrn med. prakt. Fabian Fehr tritt ein junger, bestausgewiesener Allgemeinmediziner (siehe Inserat) in meine Praxis ein.

Obereggen und Umgebung sind Herrn Fehr und seiner Familie bereits bestens bekannt, denn während der vergangenen zwei Jahre hat er mich als Praxisassistent verschiedenlich kompetent unterstützt.

Gemeinsam werden wir weiterhin die eigentliche medizinische Grundversorgung gewährleisten und uns bei Bedarf gegenseitig vertreten.

Den Patienten bleibt die freie Arztwahl selbstverständlich auch weiterhin garantiert.

So danke ich Ihnen für das mir in all den Jahren entgegengebrachte Vertrauen.

Ebenso werden wir in Zukunft alles daran setzen, Sie auch in der neuen Gemeinschaftspraxis optimal zu betreuen.

Dr. med. Margrith Bischofberger-Breu

Med. prakt. Fabian Fehr Büchi

„Arztpraxis Bären“ Obereggen AI Erweiterung zur Gemeinschaftspraxis

Ich freue mich, Ihnen meine Tätigkeit ab 1.3.2010 als Allgemeinpraktiker bekannt zu geben.

Med. prakt. Fabian Fehr Büchi
Facharzt FMH für Allgemeinmedizin
Dorfstrasse 17; 9413 Obereggen AI
Tel 071 / 891 44 55

Sprechstunden und Hausbesuche nach Vereinbarung.
Terminvereinbarungen werden ab sofort gerne entgegengenommen.

Ausbildung

- 1997 - 2003 Humanmedizinstudium, Universität Basel
- 2004 - 2005 Innere Medizin, Spital Heiden
- 2005 - 2006 Chirurgie, Spital Heiden
- 2006 - 2006 Anästhesie, Spital Heiden
- 2006 - 2007 Gynäkologie und Anästhesie, Spital Heiden
- 2007 - 2008 Praxisassistent Dr. med. N. Moll, Rorschach
- 2007 - 2008 Praxisassistent Frau Dr. med. M. Bischofberger, Obereggen, AI
- 2008 - 2009 Pädiatrie, Ostschweizer Kinderspital St. Gallen
- 2009 - 2010 Hals- Nasen- Ohrenheilkunde, Kantonsspital St. Gallen

Praxisvertretungen

- Frau Dr. med. M. Bischofberger; Obereggen
- Frau Dr. med. Britta Hafner; Heiden
- Herr Dr. med. Norbert Moll; Rorschach

Gemeinsam

Mit **Frau Dr. med. Margrith Bischofberger-Breu**
Fachärztin FMH für Allgemeinmedizin
werden wir in Zukunft für Sie da sein.

Die freie Arztwahl bleibt gewährleistet. Die Vertretungen erfolgen gegenseitig.

Mehr Informationen finden Sie unter www.praxisbaeren.ch

Neue Computer für die Schule Reute AR

Auf Antrag des Schulpräsidenten hat der Gemeinderat Reute einen Kredit zur Aufrüstung und Erneuerung der bestehenden EDV-Infrastruktur gesprochen. Die älteren Geräte konnten wegen ihrer Geschwindigkeit und Kapazität nur noch bedingt eingesetzt werden. Dementsprechend war auch der Aufwand für Support verhältnismässig hoch.

Im Rahmen des Budgets 2010 konnten wir nun für die Schule einen leistungsfähigen Server und einen Pool an Notebooks anschaffen. Damit ist es nun möglich, mit einer halben Klasse gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Somit ist die Schule Reute jetzt sehr gut gerüstet für die Einführung des neuen ICT-Lehrplans (Information and Communication Technologies), der auf das Schuljahr 2010/2011 umgesetzt wird. Nach den Grundgedanken des Lehrplans soll neben den Kulturtechniken Sprechen, Lesen, Schreiben und Rechnen auch der Umgang mit Neuen Medien vermittelt wer-

den. Die Schülerinnen und Schüler sollen die neuen Medien (Computer, Drucker, Fotokamera, Internet usw.) sowohl in der Schule als auch in der Freizeit effizient und sinnvoll nutzen können. Dem wird schon in der Primarschule Rechnung getragen. Zudem erleichtert der Einbezug von ICT in den Unterricht die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler, worauf in einer altersdurchmischten Schule wie in Reute grossen Wert gelegt wird und die Unterschiedlichkeit als normal betrachtet und genutzt wird.

Die neue Computerausrüstung wird heute rege als Lern- und Arbeitsmittel in den verschiedenen Fachbereichen genutzt. In der Basisstufe werden beispielsweise einfache Malprogramme ins freie Spiel integriert oder es wird an mathematischen Lernprogrammen geübt. Die Mittelstufe bearbeitet bereits komplexere Aufträge am Computer. Die Kurzfilme, welche an der Turnerunterhaltung gezeigt worden

sind, konnten bereits mit den neuen Notebooks bearbeitet werden.

Im Zusammenhang mit der neuen Infrastruktur ist nun auch die Website der Schule Reute auf dem neusten Stand und wird regelmässig aktualisiert. Verschiedene Arbeiten und Fotos werden darin veröffentlicht und die wichtigsten Daten und Adressen sind abrufbar.

**Schauen Sie unter:
www.schulereute.ch**

Haben Sie Anregungen oder Verbesserungen zu unserer Homepage, wenden Sie sich bitte an: r.wiederkehr@schulereute.ch.

Jürg Bislin

VERNISSAGE 7. MAI 2010 19.00

mit Apéro in der
Bezirkskanzlei Oberegg

ERNA LANG, Schachen

*Erna Lang umschreibt in kurzen Worten ihr Schaffen;
Erst war der Wunsch, Gesehenes und Geliebtes wieder zu geben, dann aber auch
Erfülltes darzubringen und im Moment zu sein. Oder vielmals einfach ein Suchen, Spielen und
Versinken in Farben und Formen und ein Entstehenlassen.*

Erna Lang und die Marketingkommission Oberegg lädt alle Interessierten zu einem kleinen Apéro ein. Geniessen sie eine farbenfrohe Ausstellung in einem sehr gemütlichen Rahmen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die Ausstellung ist für Sie bis im Herbst 2010 zu den Kanzleiöffnungszeiten offen.

Anmerkungen zur Geschichte der Landsgemeinde

Über die Ursprünge der Landsgemeinde weiss man wenig. Dies hängt damit zusammen, dass vor dem 18. Jahrhundert keine Geschäfts- und Beschlussprotokolle geschrieben wurden. Das Wort Landsgemeinde gibt uns aber mindestens Hinweise. Es ist eine Zusammensetzung aus den beiden Wörtern „Land“ und „Gemeinde“. „Gemeinde“ heisst im Mittelalter ganz einfach Gemeinschaft. In der Zusammensetzung mit „Land“ wäre es also die Gemeinschaft eines ganzen Landes. Es ist also zu fragen, seit wann das Appenzellerland sich selber als Land verstand. „Appenzell das Land“ als Begriff tritt in Schriftdokumenten um 1380 in Erscheinung, und zwar in Bündnissen mit der Stadt St.Gallen und deutschen Reichsstädten. Damals entstanden auch das erste Siegel des Landes Appenzell und ein Landrat. Das heisst, die Spuren einer Gemeinschaft des Landes Appenzell führen zurück in die Zeit sogar vor den Appenzeller Kriegen 1403 und 1405. Und dies hat einen Zusammenhang mit den Ursprüngen der Landsgemeinde, denn wie hätte eine solche Gemeinschaft ihre Geschäfte und Wahlen anders erledigen können als an

Volksversammlungen mit Handmehr oder Auszählung. Auch wenn wir keine Belege haben, so können wir trotzdem annehmen, dass landsgemeindeähnliche Versammlungen schon im 14./15. Jahrhundert stattfanden. Wo, in welchem Rhythmus und in welchem Umfang das war, und welche Rechte damit verbunden waren, bleibt jedoch im Dunkeln.

Ende des 16. Jahrhunderts sind die Informationen besser. Im Landbuch von 1585, dem damaligen appenzellischen Gesetzbuch, wird die Landsgemeinde als die grösste Gewalt bezeichnet. Heisst dies, dass damals demokratische Verhältnisse herrschten wie heute? Darauf ist klar mit nein zu antworten. Die Stellung des Landammans beispielsweise erinnert an absolutistische Verhältnisse. Nach der Verfassung war der Landammann Geschäftsführer der Landsgemeinde, Präsident der Räte, Präsident des Blutgerichtes, Präsident des Ehegerichtes, Abgeordneter an die Synode und Tagsatzungsgesandter. Von einer Gewaltentrennung kann keine Rede sein. Und welche Kompetenzen hatte die Landsgemeinde? Aus

dem Souveränitätsprinzip heraus würde sich ergeben, dass die Landsgemeinde über alle Sachgeschäfte und neuen Gesetze befunden und die Regierung und Richter gewählt hätte, wie dies im 20. Jahrhundert, vor ihrer Abschaffung, der Fall gewesen ist. Tatsächlich sind aber nur drei Geschäfte ständige Verhandlungsgegenstände der Landsgemeinde im Ancien Régime gewesen: Die Wahl der Amtsleute mit dem Landammann an der Spitze, bis ins 19. Jahrhundert die Einbürgerung und schliesslich die Eidesleistung. Das Andere regelten im 18. Jahrhundert und früher die Räte, die gnädigen Herren, wie man die Obrigkeit damals angeschrieben hat.

Die Landsgemeinde hat sich vor allem im 19. Jahrhundert geändert. Stimmrecht: Bis mindestens 1680 lag das Stimmalter bei 14, dem Erwachsenenalter im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Bis 1834 galt das 16. Altersjahr, mit der Bedingung der Konfirmation. In der neuen Verfassung wurde dann das 18. Altersjahr eingeführt. Wahlgeschäfte: Das Obergericht, das ja im 20. Jahrhundert von der Landsgemeinde gewählt wurde, besteht erst seit 1858. Vorher gab es noch keine Gewaltentrennung auf Kantonsebene. Gesetzgebung: Vor der Einführung der Verfassung von 1834 hatte die Landsgemeinde kaum Sachentscheide zu fällen. Die gesetzgeberische Gewalt lag vorher beim Zweifachen Landrat. Die Landrechtserteilung war bis zur Verfassung von 1876 in der Kompetenz der Landsgemeinde. Das Landsgemeindelied war erst seit 1877 als offizielles Lied üblich, es löste gewissermassen die früher übliche Landsgemeindepredigt ab. Das Lied wurde erstmals 1896 als Text aufgedruckt.

Betrachtet man die Entwicklung über die Jahrhunderte, so ergibt sich der Eindruck, dass die Landsgemeinde immer demokratischer wurde. Den Höhepunkt erreichte sie in dieser Hinsicht sicherlich mit der Annahme des Frauenstimmrechts 1989 in Hundwil. Am 28. September 1997 entschied sich das Stimmvolk dann aber mit 54 zu 46 Prozent für die Abschaffung.

Stefan Sonderegger, Heiden

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Landsgemeinde – sentimentale Gefühle oder geniale Vernetzung?

Gerne erinnere ich mich an den jeweils letzten Sonntag im April, an den feierlichen Landsgemeinde-Sonntag, zurück. Kein Anlass hat mich politisch so bewegt: Die Aufforderung der Pfeiffer, den Ring zu betreten. Ich Aug in Aug mit der Regierung in den festlichen Gewändern. Beim gemeinsamen Anstimmen des Landsgemeinde-Liedes fröstelte es mich. Ehrfurchtsgefühle und ein unbeschreibliches Zusammengehören erfüllten mich. Die eigene Meinung mit Mut und einfachem Handerheben kundzutun (auch wenn die Nachbarn anderer Ansicht waren). Gerne denke ich auch an den Gang nach Hundwil oder Trogen. An das einander Näherkommen im Kanton, an die politischen Diskussionen, an das Achten des Andersdenkenden.

Und genau das fehlt mir heute: Das Achten des Andersdenkenden. Wenn ein Leser unser Rütiger Feschter als Drecksblatt bezeichnet, nur weil eine andersdenkende Gruppierung ein Werbeinserat drucken lässt mit „Ausserrhoden – JA zur Landsgemeinde“. Genau in diesem Punkt sollten wir lernen. Lernen, aufeinander zuzugehen. Ein einfaches Bild: Stellen Sie einen Apfel mitten auf den Tisch. Nehmen wir an, es sitzen vier Menschen um diesen Tisch. Alle sehen den Apfel, aber keiner sieht in gleich. Hier sollten wir ansetzen, denn interessant ist es doch, das erklärt zu bekommen, was wir von unserem Standpunkt aus nicht sehen. Das Ganze, das Rund, das Vollständige. Mit dieser Sichtweise kann ich auch verstehen, wenn zur Wiedereinführung

der Landsgemeinde die Meinung vertreten wird, einmal abgeschafft und Schluss. Veraltete Institution. Genügt den heutigen Rechtsnormen nicht mehr. Eine erneute Durchführung zu kompliziert. Erst jetzt, wenn wir „das Rund“ erkannt haben, können wir abwägen. Für mich ist die Landsgemeinde eine geniale Vernetzung, die das www in den Schatten stellt. Sie ist nicht anonym. Sie verlangt Eigenverantwortung, Eigenständigkeit und Engagement. Sie verlangt Diskussionen Aug in Aug. Sie verlangt, mit Andersdenkenden in unmittelbarem Kontakt zu treten. Sie vereint den Kanton.

Ich weiss, was ich stimmen werde und Sie?

Esther Rechsteiner
Persönliche Meinung

Landsgemeinde – eine verlorene Tradition

Liebe Esther – genauso und nicht anders ist es mir auch immer ergangen. Der Hin- und Rückmarsch mit meiner Freundin – die Männer hüteten lieber die Kinder – war ein nicht nur sportliches Erlebnis. Vom ersten Moment an, als endlich auch die Frauen in den Ring durften, war ich nicht nur mit dem Verstand bei der Sache – mein Herz ging auf, wenn ich all die Stimmen hörte, die sich feierlich zum Landsgemeindelied erhoben. Erwartungsvoll lauschte ich auf den Ruf des Weibels: „Wem's wohl gefällt, der erhebe seine Hand“. Und das Gefühl, an etwas Grosse, Wichtigem teilgenommen zu haben, füllte mein ganzes Wesen für diesen einen Sonntag im Frühling.

Esther, du hast recht – der Individualismus hat uns in den letzten Jahrzehnten derart ergriffen, dass wir uns immer weniger mit dem Andersdenkenden auseinandersetzen wollen. Was zählt, ist nur noch das eigene kleine Gärtlein, am besten noch mit einer hohen Hecke geschützt, damit ja niemand Einblick in unser Leben, unser Denken und Handeln bekommt. Ich gestehe – ich mag auch meine Privatsphäre und ich schütze sie gern, weil ich aus meinem Daheim eine ungeheure

Kraft schöpfe. Eine Kraft, die mir den Mut gibt, immer wieder mit meiner Meinung nach draussen zu gehen, sie auch gegen Widerstände zu vertreten, sie testen und in Frage stellen zu lassen, sie auch mal zu ändern, wenn die Einsicht dazu führt. Und ich frage auch oft andere, wie sie denn aus ihrem Blickwinkel den Apfel wahrnehmen. Und noch mal ja, Esther, ich gehöre trotz allem zu denen, die gegen die Initiative stimmen werden und die sich trauen, dies auch öffentlich einzugestehen.

Eine veraltete Institution ist die Landsgemeinde wohl für kaum je-

manden. Aber die Stimmenden in Ausserrhoden haben vor 13 Jahren „Nein“ zur Weiterführung der Landsgemeinde gesagt. Die Gründe dafür sind vielfältig, sicher war auch viel Trotz dabei. Emotionen, Gefühle und wohl etwas wenig Sachlichkeit. Schade, ich habe damals den Entscheid nicht verstanden, verstehe bis heute nicht und bin nach wie vor traurig darüber, dass diese Art der Demokratie einfach so über Bord geworfen wurde. Heute aber ist die Situation eine andere.

Von Rechts wegen können wir die „alte“ Landsgemeinde nicht mehr

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

so einfach einführen. Sie müsste, um den demokratischen Rechten nicht nur der Schweiz sondern auch der gesamten Welt, Rechnung tragen, bekäme deshalb ein ganz neues Gesicht. Denn – die Schweiz ist immer wieder weltweit tätig als Wahl- und Stimmberechtigter. In den Menschenrechten ist festgehalten, dass an einer Abstimmung ALLE STIMMBERECHTIGTEN teilnehmen können und GEHEIM ABSTIMMEN können müssen.

Wie soll nun die neue Landsgemeinde aussehen? Findet sich tatsächlich eine neue Form, zu der dann alle, die die Landsgemeinde wieder einführen wollen, JA sagen können? Wollen wir wirklich Energien auf Jahre hinaus binden, wenn sich Fachkommissionen etc. damit auseinander setzen müssen, um For-

melnen zu finden, die eine faire neue Landsgemeinde garantieren? Wer von jenen, die jetzt die Initiative annehmen, würde es akzeptieren, wenn die Landsgemeinde ganz anders aussähe, als jene, der wir nachtrauern? Gingen sie noch in den Ring, wenn das Resultat eigentlich durch die brieflichen Stimmen bereits feststünde? Verkäme diese Landsgemeinde nicht zu einem reinen Folkloreakt? Und vor allem – würde die neue Landsgemeinde tatsächlich dazu führen, dass sich wieder mehr Stimmberechtigte am politischen Leben beteiligen? Ich denke, nein. Denn es ist ein Unterschied, ob ich mich für die Gemeinschaft wirklich interessiere und mich deshalb für sie auch einsetzen will, oder ob ich einfach einmal im Jahr meinen Senf per Handerheben dazugebe und dabei das Gefühl

habe, ich hätte jetzt was wahn-sinnig Wertvolles für den Kanton geleistet. Wer zum Gemeinwesen steht, tut das nicht einmal im Jahr im Ring kund, sondern dann, wenn es darum geht, in der Gemeinde ein Amt zu übernehmen. An der Bereitschaft zu einer längerfristigen Verpflichtung im Dorfverein, in einer Kommission, im Gemeinde- oder Kantonsrat misst sich das Interesse am Gemeinwohl!

Ich werde ein überzeugtes Nein einlegen – damit andere, zukunftsweisende und nachhaltigere Wege gesucht werden können, das Problem des zunehmenden Desinteresses am Ändern, am Gemeinwohl zu mindern.

Yvette Anhorn
Persönliche Meinung

Regierungsrätlicher Landsgemeinde-Tourismus

Wie man hört, ist der Ausserrhoder Regierungsrat am ersten Maisonntag in corpore Ehrengast an der Glarner Landsgemeinde. Ausgerechnet sechs Wochen vor der Abstimmung über die Wiedereinführung der Landsgemeinde im eigenen Kanton, die derselbe Regierungsrat vehement ablehnt!

Die Teilnahme der Ausserrhoder an der Landsgemeinde in Glarus ist natürlich rundum erfreulich. Zweifellos kann unser Regierungsrat, von dessen Mitgliedern die wenigsten je auf dem Stuhl gestanden sind, Nachhilfeunterricht in Sachen Landsgemeinde gebrauchen. Trotzdem kommen einem da ein paar Fragen. Wie kommt es, dass der Ausserrhoder Regierungsrat vor dem Glarner Stimmvolk den Hut zieht, dasselbe aber vor dem eigenen Stimmvolk nicht mehr tun will? Wie kommt es, dass unsere Regierung mit ihrer Präsenz eine althergebrachte demokratische Institution ehrt, die er im eigenen Kanton partout nicht mehr haben will? Ist es nicht ein bisschen paradox, dass die Ausserrhoder auswärts erfahren müssen, wie es sich anfühlt, wenn freie Frauen und Männer ihrer Regierung gegenüberstehen und über die Geschicke des Landes beschliessen?

Aber vielleicht kommt auch alles ganz anders. Vielleicht kommt der Regierungsrat ganz begeistert und beeindruckt von Glarus nach Herisau zurück. Er geht noch einmal über die Bücher und beschliesst an-

gesichts der Lektion in direktdemokratischer Tradition, seine ablehnende Haltung zur Landsgemeinde noch einmal zu überdenken. Sechs Wochen vor der Abstimmung wäre gerade noch früh genug.

Thomas Zuberbühler, Herisau

Tiefbau Sturzenegger GmbH

Tiefbau-Transporte u. Kran-Greiferarbeiten

Quellen fassen
Naturstein-Mauern
Vorplätze

Umgebungsarbeiten
allgemeine Grabarbeiten
Aushub

fräsen und ansäen

Schneeräumen / fräsen

Mitlehn 772, Oberegg, 9411 Reute
Tel. 071 891 65 31 | Fax 071 891 11 56

Landsgemeinde Ausserrhoden: Chancen erkennen

Das Komitee für die Wiedereinführung der Landsgemeinde ist nicht überrascht vom klaren Verdikt des Kantonsrates, nur enttäuscht. Es zeigt sich erneut, dass dem kantonalen Parlament seine neue Rolle gefällt und es auf seinen erweiterten Handlungsspielraum nicht mehr verzichten will, den es durch die Abschaffung der Landsgemeinde gewonnen hat. Gleiches gilt für die politischen Parteien, die in einer Landsgemeindedemokratie weniger Gewicht hätten und deshalb nicht interessiert sind an der in Ausserrhoden bewährten und direktesten Form der Demokratie.

Das Komitee ist nach wie vor überzeugt, dass die Initiative zur Wiedereinführung der Landsgemeinde

das Tor aufstossen kann zu einer grundlegenden Erneuerung in Appenzell Ausserrhoden, zu einer Modernisierung, die auf Traditionen baut. Es vertraut nun auf die

Bürgerinnen und Bürger, die sich in Ausserrhoden auch in der Vergangenheit nicht immer nach Parteiparolen und Parlamentsempfehlungen richteten und Chancen oft früher erkannten als die offizielle Politik.

Früener ond Hütt: Wirtschaft zur Rose

Bild: Paul Furrer, Chur

Bild: Esther Rechsteiner

Frühstückstreffen im Altersheim Watt, Reute

Nochem brüälä wird glacht...

Der alljährliche Frühstückstreff im Alters- und Pflegeheim Watt in Reute vom 18. März war ein voller Erfolg. Mit Unterstützung der evangelischen Kirchgemeinde Reute wurde ein feines Frühstück für die Bewohner und die zahlreich erschienenen Gäste aus der ganzen Umgebung gezaubert.

Nach Kaffee und Gipfeli lauschten sie gespannt dem Vortrag von Frau Heidi Hofer mit dem Motto: "Nochem Regä schint d'Sunnä!"

Im eigens eingerichteten Kinderhort tobten sich die kleinen Gäste aus,

sodass sich ihre Mütter entspannt dem Referat widmen konnten. Nach einem feinen Znüni genossen die Kinder das schöne Wetter draussen beim Spielen.

Nadine und Ramona

Watt-Selbstbedienungslädenli

Um den Vorplatz des Alters- und Pflegeheimes Watt zu beleben, hat die Pächterin des Stalles, Marianne Heierli, einen kleinen Selbstbedienungsladen eingerichtet. Da gibt es die feinsten Sachen zu kaufen wie Konfitüre in allen Variationen, Sirup, Geissenkäse, Alpkäse und Eier.

Esther Rechsteiner

212010

13

Andy Heierli
geb. 17.10.1979
Ebenastrasse 12
9413 Oberegg
Jungschützenleiter

Andreas Seitz
geb. 18.08.1986
Städli 521
9414 Schachen
2. Jungschützenleiter

Am 02. April 1810 erhielten die Schützen von Ratsherr Johannes Sturzenegger das Recht, auf seinem Acker Scheibenstöcke und Zeigerhütten bauen zu dürfen (RF Nr. 58; Luzi Sturzenegger). Dies ist nun 200 Jahre her. Uns interessiert, wie der 200-jährige Verein seinen Nachwuchs fördert. Die Jungschützenleiter Andy Heierli und Andreas Seitz geben gerne Auskunft.

Andy Heierli und Andreas Seitz

Wie wird man Jungschütze?

Besonders erfüllt es die beiden mit Stolz, dass sie mit 16 Jugend- und Jungschützen zahlenmässig einen Spitzenplatz im ganzen Kanton App. Ausserrhoden belegen. Wie wird man Jungschütze? Andreas Seitz ist seinerzeit auf Einladung der Feldschützengesellschaft Reute schnuppern gegangen und „hängengeblieben“. Nachdem er die drei Kurse absolviert hatte, betreute er die Jungschützen. „Die Arbeit mit den Jungen macht mir grossen Spass“, meint Andreas. Andy Heierli findet das Mitziehen von Kollegen in den Verein und die gute Mund-zu-Mund-Propaganda sehr wichtig. Schön, dass die beiden neben ihrer Arbeit – Andy ist Logistikleiter bei der Firma Sobral, Heerbrugg und Andreas arbeitet als Polymechaniker bei der Firma Knöpfel, Walzenhausen – Zeit für die Jugendbetreuung finden. Die Betreuung nehmen die beiden sehr ernst. Ihnen zur Seite stehen auch Yann Mabillard und Diego Etter.

Neben den regelmässigen Trainings nehmen die Jungschützen auch an verschiedensten Wettkämpfen teil und dies immer in Begleitung ihrer Leiter. Dieses Jahr findet das Eidgenössische Schützenfest in Aarau statt. Für die Jungschützen wird ein spezieller Tag mit diversen Veranstaltungen und einer Live-Band organisiert.

Kameradschaft gross geschrieben!

Zuoberst steht die Kameradschaft. Besonders fasziniert die beiden Jungschützenleiter das Zusammenspiel von Jung und Alt. So gibt es in der Feldschützengesellschaft das Göttiprinzip: Durch Los wird jedem Jungschützen ein Aktiver, ein Götti, zugeteilt. Dieser Götti ist Ansprechpartner für alle Schiessbelange. Schön sei es zu sehen, so Andy und Andreas, wie dadurch altersübergreifende Beziehungen geknüpft und vertieft werden. Die Jungschützenleiter organisieren auch einen jährlichen Ausflug wie Schlitteln auf der Lenzerheide, Besichtigung des Flughafens Zürich-Kloten oder der Festung Halden in St. Margrethen.

Gefährliche Waffe oder Sportgewehr?

Viele Leute sind sensibilisiert, wenn sie Waffen sehen. Haben diese doch schon viel Unheil gebracht. Andreas Heierli erklärt: „Hier muss unterschieden werden. Einerseits die Waffe als Sportgerät und andererseits die Waffe für den militärischen Einsatz. Grundsätzlich sind Waffen gefährlich, es kommt aber wie überall auf die Handhabung an. Wir legen grossen Wert darauf, unseren Jungschützen die Sicherheitsregeln und Disziplin im Umgang mit dem Gewehr sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein beizubringen. So beginnt die Ausbildung mit Lektionen in der Sicherheitstechnik. Unsere Jungschützen nehmen das Gewehr auch nicht nach Hause. Wir sind in der komfortablen Lage, dass wir im Schützenhaus drei Tresore für die Verwahrung der Waffen, der Munition und der Verschlüsse haben. Zudem wird dauernd bei den Jungschützen die Munition überprüft. Als besonders wichtig erachten wir es, dass unsere Jungschützen den Umgang mit dem

Sportgewehr ernst nehmen und Schiessen als Sport interpretieren.“

Lärm

In der heutigen Gesellschaft ist es einfach, durch Lärm aufzufallen, sei dies mit Kirchengeläut, mit Kuhglocken, mit dem Auto, mit dem Töff, mit dem Flugzeug oder eben auch mit dem Sportgewehr. Alle frönen ihrem Hobby, aber keiner verträgt den Lärm. Dazu unsere beiden Jungschützenleiter: „Unser Verein bemüht sich sehr, Lärm zu vermeiden. Hierzu sind Schallschutzelemente eingebaut worden. Zudem ist der Schiessplan fix und es wird die korrekte, bewilligte Anzahl Stunden geschossen. Wir haben zum Glück Anwohner mit gesundem Menschenverstand.“ Andy Heierli hat in Schützenhausnähe gewohnt. Ihn persönlich habe Schiesslärm nie gestört.

Mit Konzentration das Ziel anvisieren

Das Schiessen ist eine optimale Lebensschule. „Unsere Jungschützen müssen mit viel Konzentration das Ziel anvisieren. Bis man wirklich gut trifft, müssen verschiedene Sachen zusammen stimmen, wie Wind und Wetter abschätzen, richtiges Atmen, Nervosität ablegen, positionieren, zielen, Gefühl für die Schussauslösung. Das Beste geben. All das muss geübt werden und kann auch im Leben als Strategie gebraucht werden“, führen die beiden aus. Die älteren, versierteren Jungschützen müssen bei einem Nuller auch einmal ein „Mannhandtäschli“, einen Karton Bier, springen lassen...

Jüngster Jugendschütze: Peter Geiger im Element

Die Feldschützengesellschaft Reute hat in ihrem 200-jährigen Bestehen schon manchen Wandel durchlebt. Wer wie sie auf die Jugend baut, kann zuversichtlich in die Zukunft blicken...

Esther Rechsteiner

Rückblick: Abendunterhaltung 2010

Der Turnverein Reute kann auf erfolgreiche Unterhaltungsabende Ende März 2010 zurückschauen. Bei allen Abendvorstellungen war die Turnhalle voll besetzt. Insgesamt durften wir so viele Zuschauer begrüßen, wie die gesamte Einwohnerzahl der Gemeinde Reute beträgt.

Selbstverständlich wäre dieser Anlass nicht so erfolgreich gewesen, ohne all die vielen Helferinnen und Helfer, die fleissigen Turnerinnen und Turner, die angespornt wurden von den ideenreichen Leiterinnen und Leiter, der motivierten Theatergruppe und die filmtalentierten Schüler der Mittelstufe Reute, unseren zwei spontanen Schauspielern Thomas und Christoph, den innovativen Bar-Erstellern, unserem Abwart Köbi Tobler und natürlich das zahlreich erschienene Publikum. Dieses Publikum, welches mit grossem Applaus und den vielen positiven Rückmeldungen jedem Beteiligten die Bestätigung gegeben hat, seine Arbeit gut gemacht zu haben.

Auch freute es mich sehr, dass die meisten Zuschauer jeweils noch lange verweilten und das Tanzbein bis weit über Mitternacht schwingen. Ein solch tanzfreudiges Publikum sieht man selten an Unterhaltungen! Im Namen des Turnvereins möchte ich mich ganz herzlich bei allen Zuschauern für die Unterstützung bedanken.

Die Durchführung einer Unterhaltung bringt noch einen nicht zu vergessenen Wert mit sich: Durch die lange Vorbereitungszeit und die diversen Einsätze verschiedener Mitglieder wird der Zusammenhalt des Vereins gestärkt. Jeder wird gebraucht, alle müssen zusammenarbeiten, miteinander kommunizieren, einander mit Rat und Tat unterstützen. Es wird motiviert, gezogen, gestossen, mitgerissen, gelacht und natürlich viel geleistet, ob hinter, vor oder auf der Bühne.

Es ist toll mitzuerleben, wie diesen Zusammenhalt in unserem Verein immer wieder fördert und die einzelnen Mitglieder verbindet. Ich wage zu behaupten, ohne dies würde das Vereinsleben an Zusammengehörigkeit und natürlich auch an vielen lustigen Momenten von diversen Missgeschicken oder anderen Anekdoten verlieren.

Einige Mitglieder gehören zeitweilig anderen Gemeinden an oder sind wegen der Arbeit oder einer Ausbildung doch einige Kilometer von Reute entfernt und sind bei solchen Anlässen trotz langem Weg mit dabei. Dies ist nicht selbstverständlich und wird darum umso mehr geschätzt.

Ich hoffe sehr, wir können unserem Motto auch in Zukunft gerecht werden: „Wir bringen Bewegung in den

Das Publikum war begeistert

Auch die jüngsten zeigten vollen Einsatz

Das motiviertes Bar-Team

Alltag“, und zusammen einer positiven Zukunft entgegen blicken.

Nochmals herzlichen Dank allen Beteiligten!

**OK-Präsidentin Abendunterhaltung
Martina Klee**

Bücher-Tipps von Shona Sturzenegger

Die Drachenkämpferin von Licia Troisi Die gesamte Trilogie

Nihal, die letzte Halbelfe in der aufgetauchten Welt kämpft gegen die Macht des Tyrannen. Sie hat nur zwei Verbündete an ihrer Seite: Ihr unfehlbares Schwert und der junge Magier Sennar. Wird es Nihal gelingen ihre Welt zu retten? Am Ende dieses Buches wird Nihal noch ein unheimliches Geheimnis entdecken.

ISBN: 978-3-570-30654-3
Alter ab ca. 14 Jahren, 1280 Seiten

Dieses Buch ist eines meiner Lieblingsbücher. Ich finde es sehr gut geschrieben. Es hat mir wirklich richtig an das Buch gefesselt als ich es las. Dieser Fantasyroman ist sehr, sehr spannend. Ich empfehle es unbedingt zu lesen!!!

Lionboy von Zizou Corder Die Entführung

Bevor ihr dieses Buch lest müsst ihr wissen das Charlie Katz sprechen kann. Katz ist die Sprache der Katzen. Wie es bei Charlie dazu gekommen ist erfahrt ihr im Buch. Charlie kann es nicht glauben: Als er von der Schule nach Hause kommt sind seine El-

tern wie vom Erdboden verschluckt. Die einzigen Hinweise erhält er von einer Nachbarskatze.

Die Suche nach seinen Eltern führt in auf ein riesengrosses Zirkusschiff. Charlie kann es kaum fassen, was er auf dem Schiff alles zu sehen bekommt. Auf diesem Schiff lernt er sechs Löwen kennen die ihm bei der Suche nach seinen Eltern helfen können. Er ist mit ihnen einen Deal eingegangen: Wenn er ihnen aus der Gefangenschaft hilft, helfen sie ihm seine Eltern zu suchen.

ISBN: 3-446-20513-6
Alter ab ca. 10 Jahren, 341 Seiten

Wer offen ist für alles, ist nicht ganz dicht

Diesen Spruch hole ich mir immer in Erinnerung, wenn ich mal wieder mit einer Neuerung konfrontiert werde, die mir Mühe macht. Meist sind diese Neuerungen technischer Natur. Und nein – ich leide noch nicht an Alterssturheit, auch wenn ich zügig gegen die 50 gehe! Ich gehöre auch nicht zu den Ewiggestrigen, die am liebsten das Rad der Zeit um 100 Jahre zurück drehen würden. Auch der Spruch „Früher war alles besser“ gehört nicht zu meinem Standardrepertoire. Aber ich habe mir bewahrt, was im besten Fall als „kritischer Geist“ und im schlechtesten Fall als „pathologische Unflexibilität“ diagnostiziert werden könnte.

Aufgewachsen bin ich in einem Haushalt, in dem der Fernseher Ende der 60er Jahre eingeführt wurde. Wir hatten kein Bad, bis wir aus der St. Galler Altbauwohnung ins zürichnahe und damit fortschrittlichere Winterthur umzogen, als ich 7 war. Meine Mutter hat sich die Installation eines Telefons erst geleistet, als sie nach unserem Auszug in eine Neubauwohnung umgezogen ist. Also war meine Kindheit weitgehend TV- und Telefonlos.

Ganz zu schweigen vom Computer, der damals nur höchst seltsamen jungen Menschen zugänglich war, die sich für die schwarze Mattscheibe begeistern konnten, auf der man i-Tüpfchengenau die Befehle eingeben musste, damit der Rechner das tat, was man wollte.

Beim Fotografieren musste ich immer ohne Ausnahme durch einen Sucher gucken, kein Display war zu finden auf meiner Kamera, die ich heute noch am liebsten habe. Und hier fängt es schon an – alle Welt schafft sich begeistert eine Kleinbildkamera an, digital natürlich. Und sie scheinen damit zurecht zu kommen. Ich nicht. Mir fehlt die Stabilität, die meine Kamera bekommt, wenn ich sie nah an mein Gesicht drücke, um das Motiv zu fokussieren. Mich nervt es, wenn das Licht so auf das Display fällt, dass ich nur noch ahnen kann, was ich eigentlich fotografieren möchte. Sprich: meine Digital-Aufnahmen sind meist verwackelt, verschoben und falsch belichtet!

An den PC habe ich mich von Berufs wegen gewöhnt. Mittlerweile ist das Ding sogar ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden, ich verbringe täglich einige Stunden davor. Mails lesen und versenden, Bestellungen tätigen, Artikel schreiben, Aufgaben lösen, Wissen abrufen, Arbeiten erledigen usw. Kurz – der Computer hat mich weitgehend von seiner Nützlichkeit überzeugt. Aber darf er mich nun deswegen auf Schritt und Tritt im Alltag verfolgen? Muss ich tatsächlich an fast jedem Bahnhof mittlerweile selbst das Billett ausdrucken und mich mit den Tücken der computergesteuerten Technik ablagen? Es ist auch kein Vergnügen, im Denner in Reute sein eigener Postmeister zu sein. Ich habe schon völlig entnervt bei der Frankierung eines einfachen Briefleins kapituliert und innerlich schreiend die nächste noch geöffnete Poststelle gesucht! Und nun kommen sogar Selbstbedienungs-Hotels auf den Markt, wo ich draussen vor der Eingangstür selbst einchecken muss. Wie auf dem Flughafen Zürich wird von mir erwartet, dass ich mit der neusten Technik auf Du und Du bin. Wenn nicht – steh ich mit Gepäck blöde vor dem geschlossenen Hotel oder gucke meinem Flieger hinterher.

Versiert in Sachen Selbstbedienung freue ich mich darauf, im Heerbruggen Coop das neue System des Selbst-Scannens auszuprobieren. Schliesslich erleichtert das nicht nur die Arbeit des Personals, sondern auch meine: ich kann die Einkäufe nach dem Scannen direkt in meiner Tasche verstauen, das lästige Einpacken unter Zeitdruck an der Kasse entfällt also. Und so picke ich mir voller freudiger Erwartung das Lesegerät von der Wand – es blinkt einladend, nachdem ich meine Coop-Bonuskarte vor den Scanner gehalten habe. Es gibt am Einkaufswägelchen sogar eine Halterung für das Ding! So – zuerst Gemüse. Ich wäge ab, klebe den Preisetikett mit Barcode auf die Tüte und halte „meinem“ Handscanner das Schild vor die imaginäre Nase und...nichts.

Hmmm – also etwas näher ran, vielleicht ist das Ding so kurzsichtig wie ich. Auch nichts – also wei-

ter weg und siehe da, nach einigem Probieren pendelt sich die optimale Distanz ein. Also weiter im Text, resp. Einkauf. Auf einmal bemerke ich, dass ich Gewohnheitstier den gesamten Einkauf nach dem Scannen offen ins Wägelchen gelegt hatte, anstatt in die Einkaufstasche! Je nu – jetzt steh ich schon vor der Kasse, dann mach ich halt diese

Handgriffe wie üblich erst nach dem Bezahlen. Aber oha – heute ist Stichprobentag und ich bin dran mit Zeigen, ob ich auch wirklich alle Einkäufe gescannt habe. Na – bei mir besteht da keine Gefahr – ich habe schon Biberli in Beizen zwei Tage später gezahlt, weil ich zu spät gemerkt hatte, dass die Serviertochter es nicht einkassiert hatte. Aber ohalätz – diesen Rahm hab ich jetzt doch wirklich einfach ohne scannen in das Wägelchen gelegt....Gewohnheitstier auch hier! Himmel, ist mir das peinlich.

Und beim nächsten Einkauf – lass ich die Scanner hängen und mach es wieder so, wie ich es eben gewohnt bin.

Ich durfte in meinem Leben schon öfter Erfahrung in der Stellensuche sammeln. Und immer wieder gab es Neues zu lernen, in der Darstellung des Lebenslaufs beispielsweise. Oder seit neustem in der sogenannten Online-Bewerbung. Sie schicken also nicht mehr jede Bewerbung per Post, sondern wo immer gewünscht und möglich via Internet und WorldWideWeb. Natürlich ist das vor allem wichtig für Berufe, in denen das Beherrschen des PCs eine zentrale Rolle spielt. Denn nur so können Sie schon auf den ersten Eindruck beweisen, dass sie die technischen Hilfsmittel bereits be-

herrschen. Ausserdem spart es Zeit und Geld. Sie merken schon, ich bin ein Fan dieser neumodischen Übermittlung von Daten aller Art. Und doch, auch hier stolpere ich über die Tücken des Neuen. Vieles ist halt einfach noch nicht völlig durchdacht, enthält Stolpersteine und bringt gerade mich an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Grad letztens wieder so geschehen bei einer Bewerbung für eine Stelle in einer Stadtverwaltung. Vorbildlich haben die ein Bewerbungstool (ein Formular mit der Möglichkeit,

auch Dokumente hochzuladen und mitzuschicken) eingerichtet, das ich natürlich der Einfachheit halber sofort benutze. Nachdem alles korrekt ausgefüllt ist und ich das definitive Übermitteln meiner Daten veranlasst habe, entwickelt sich ein witziger Dialog zwischen dieser Website und mir. Das Onlineformular will partout meine Postleitzahl nicht schlucken, die ich korrekt nach Vorgabe im dafür vorgesehenen Feld eingetragen habe. Erst nachdem ich sämtliche möglichen Varianten versucht und das Tool sie postwen-

dend wieder verworfen hat, starte ich einen letzten verzweifelten Versuch und schreibe trotzig nochmals einfach meine Postleitzahl rein und siehe da, diesmal funktioniert es. Und ich sehe meinen Tag gerettet und kann die Tränen der Wut grad noch so im rauskullern in Tränen der Freude umwandeln. Ich habe gesiegt, für einmal die Technik überlistet und so meinem Selbstwert neuen Aufschwung gegeben: Es steht jetzt nämlich nur noch ca. 10 zu 1 für die Technik!!!

Yvette Anhorn

Gold für Ramona Tobler, Silber für Rahel Dutler!

Ramona Tobler zeigte im K7 eine sehr gute Leistung, sie turnte ohne Fehler durch und siegte mit einem sehr grossen Vorsprung. Ähnlich erfolgreich war Rahel Dutler im K2.

Sie gewann mit einer sehr starken Leistung verdienstermassen die Silbermedaille. Fast wäre der Sprung aufs Podest auch Katja Dutler K2

gelingen, doch ein Fehler schlich sich beim Bodenturnen ein und liess den Traum platzen. Aber auch sie erkämpfte sich mit sehr guten Leistungen die Auszeichnung. Corinne Dutler K1 zeigte bei ihrem ersten richtigen Wettkampf eine gute Leistung. Sie klassierte sich im vorderen Mittelfeld.

Willi Lanker

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

**Appenzell Ausserrhoden
engagiert sich für psychisches Gesundsein
und macht Depression zum Thema.
Interessiert? www.buendnis-depression.ar.ch**

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

Kierche-Feeschter

Eine Reise in eine andere Welt

Rumänien – ein europäisches Land und dennoch ist so vieles anders als bei uns! Das beginnt beim Zugverkehr – 1 Stunde Verspätung ist nicht viel; dann geht es über Strassen, bei denen Schlaglöcher keine Seltenheit sind und endet bei der Gastfreundschaft der Menschen, die uns mit so offenen Armen und Herzen empfangen haben, wie wir uns das nie erträumt hätten. Jugendliche und Konfirmanden aus unserer Gemeinde durften am 9. April für zehn Tage nach Rumänien reisen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung durch das Kaufen von Torten, das Teilnehmen am Pizzabend, Spenden etc.

Viel Spass beim Lesen unseres Reisetagebuchs:

Am Freitag ging's los, um 10 Uhr trafen wir uns bei der Kirche in Reute,

von wo aus wir nachher mit drei Autos nach St. Margrethen gefahren wurden, um den Zug nach München zu erwischen. Die Fahrt dauerte etwa drei Stunden. In München hatten wir dann einen kurzen Aufenthalt. Dann stiegen wir in den Zug nach Budapest. Da waren wir sechs Stunden unterwegs. In Budapest kamen wir um etwa 21 Uhr an, wo wir dann gleich in den nächsten Zug umsteigen mussten; in den Zug, in dem wir am meisten Zeit verbracht hatten, nämlich 13 von den insgesamt 36 Stunden. Es war ein Liegewagen und das Abteil war sehr eng. 9 m³ Raum für sieben Personen. Vier von uns schliefen fast die ganze Nacht, doch der Rest schob Wache, weil uns die Schaffnerin gesagt hatte, dass die Strecke berüchtigt für Diebstahl wäre. Am nächsten Morgen kam aus, dass wir eine Stunde Verspätung hatten, weil es eine Baustelle hatte. Zum Glück wusste Bert, wie wir die verlorene Zeit wieder aufholen konnten. Wir stiegen in einen Bus, fuhren quer durch die Stadt und erwischten den richtigen Zug nach Piatra Neamt für die letzten sechs Stunden unserer langen Fahrt.

Als wir im Kinderheim ankamen, waren wir todmüde. Alle Kinder des Heims empfingen uns mit Herzlichkeit und grossem Hallo. Wir konnten noch etwas essen, bevor wir mit

den Kindern ein wenig Zeit verbrachten und dann zu Bett gingen. In dieser Nacht schliefen alle sehr gut.

Julia Mösl

Sonntag

Endlich, endlich konnten wir ausschlafen! Wir waren alle noch sehr müde an diesem Morgen. Es gab feines Frühstück und danach schauten wir uns mal ein bisschen um. Das Kinderheim war sehr schön eingerichtet. Die Kinder hatten viel Platz und alles war sauber. In Rumänien ist das ja nicht selbstverständlich. Die Kinder hatten am Sonntag frei und gegen 17 Uhr gingen wir in die Kirche. Es war keine richtige Kirche, wie wir es hier in der Schweiz haben. Sondern einfach ein grosser Raum, der schön geschmückt war. In der Kirche sangen die Kinder voller Gefühl. Mir liefen die Tränen hinunter. Es war unglaublich schön, mir wurde ganz warm ums Herz und ich bekam dazu noch Gänsehaut. Ich versuchte, die Lieder ab der Leinwand nachzusingen, aber es gelang mir nicht wirklich. Nach ca. zwei Stunden in der Kirche fuhren wir mit unserem Bus wieder ins Kinderheim zurück. Dort erwartete uns ein fantastisches Abendessen. Die rumänische Küche ist unglaublich gut! Um 10 Uhr war Nachtruhe und wir gingen alle ins Bett. Ich schloss die Augen und war wieder in der Kirche mit der wunderschönen Musik und schlief rasch ein.

Samira Derksen

Montag

Um 8:00 gab es Frühstück, dann versammelten wir uns im Gemeinschaftsraum. Da fingen wir damit an, die Puppenköpfe zu basteln. Aus Styroporklötzen formten wir Köpfe, überzogen sie mit Schubimehl und liessen sie trocknen. Am Nachmittag gruben wir den Garten um. Alle Karotten, die wir gefunden hatten, gaben wir dem Pferd und alle Würmer den Hühnern, die Salatpflanzen, die wir fanden, setzten wir in Beete. Am Abend haben wir mit den Kindern aus dem Heim gespielt und rumgealbert. Es war sehr sehr schön.

Petra Indermaur

Dienstag

Unser Frühaufsteher Bert backte bereits um 6 Uhr früh Brot in einem Holzofen auf der Veranda des Kinderheimes. Leider schafften wir es nicht, so früh aus den Federn zu sein, um

ihn zu unterstützen. Nach dem Frühstück wurden wir wie jeden Tag von Marion mit einer kurzen Andacht gestärkt. Ungewöhnlich am Tagesablauf war für uns, dass hier die grossen Kinder erst am Nachmittag mit dem Bus in die Schule nach Piatra Neamt müssen, während die kleinen bereits um 8 Uhr in den Kindergarten oder in die Schule von Dobreni gehen. Jeden Tag werden sie mit einem Gebet auf den Weg geschickt. Diesmal begleitete ich sie und freudig führten sie mich durch die ganze Schule und zeigten mir ihre Klassenzimmer.

Für den Vormittag hatten wir uns viel vorgenommen und wir teilten uns in zwei Gruppen auf. Der eine Teil der Jugendlichen mit Petra, Samira, Amalie und Neala bastelte an den Puppen weiter, die Köpfe mussten bemalt werden und Kleider und Haare vorbereitet werden, der andere Teil mit Pascal, Julia und Chantal war in dem grossen Gemüsegarten neben dem Haus damit beschäftigt, die Beete umzustechen, ob die Eltern zuhause wissen, wie sehr sie sich bei solchen Arbeiten engagieren können? Nach dem wie immer sehr reichlichen und hervorragenden Essen fuhren wir alle zusammen mit dem Linienbus nach Piatra Neamt, um uns dort ein wenig umzusehen. Ungewöhnlich war die aufwändige Osterdekoration in den Strassen und Parks, die vom Umfang her fast unsere weihnachtlichen Dimensionen sprengt. So posierten wir zum Beispiel vor einem riesigen Osterhasen für ein Gruppenfoto. Anschliessend schlenderten wir durch ein paar Kaufhäuser. Ein Laden mit orthodoxen Kultgegenständen fiel uns dabei besonders auf.

Zum Abschluss des Tages hatten wir alle Kinder zu einem Essen eingeladen, diese kamen extra mit zwei Bussen an. Da die Heimkinder die Umgangsweisen in einem Restaurant nicht gewohnt sind, entschlossen wir uns für eine Fastfoodkette mit dem grossen „M“ im Logo, die auch hier bereits Fuss gefasst hatte. Die kleineren Kinder nutzten hier eifrig die Spiel- und Rutschgeräte, bis Bert und Heike die vielen Portionen Pommes zusammen mit einer Limonade servierten. Wie aussergewöhnlich dieser Ausflug für die Heimkinder war,

merkten wir vor allem daran, dass selbst ein 13jähriges Mädchen nicht wusste, wie sie

mit der beigelegten Ketchuptüte umgehen sollte. Am Abend konnten alle noch einmal meine Filmaufnahmen des Tages ansehen und mit Spielen, Klatschen, Toben und Gesprächen wuchs unsere Gemeinschaft wieder ein gutes Stück näher zusammen.

Franz Giglberger

Mittwoch

Wie üblich gab es um 8 Uhr Morgenessen und es war wie immer sehr vielseitig und sehr fein. Danach wollten wir einen Ausflug machen, bei dem wir Klöster besuchen würden. Doch zuerst mussten wir einen Fahrer finden, weil es ein Missverständnis gegeben hatte, denn der Heimleiter dachte, dass wir erst am Donnerstag gehen wollten. Aber wir hatten Glück und der Heimleiter fand Personen, die uns fuhrten. Also konnten wir alles wie geplant durchführen. Wir fuhrten mit einem Bus und zwei PKWs los in Richtung Targu Neamt. Drei der älteren Jugendlichen, Radu, Andruschka und Michail begleiteten uns auf dem Ausflug. Für sie war es eine so einmalige Gelegenheit, mal die Umgebung von Dobreni kennenzulernen und gleichzeitig mit uns zusammen zu sein, dass sie dafür sogar von der Schule freigestellt wurden. Auch das ist rumänische Gastfreundschaft.

Zuerst hielten wir bei dem orthodoxen Kloster Agapia an. Dieses Kloster hatte in der Kirche keine Bänke zum Sitzen, wie wir sie hier in unseren Kirchen kennen, dafür viel Gold im Innenraum. Danach ging's weiter zu einer imposanten Burg in der Nähe Targu Neamts, die wurde wieder neu aufgebaut, damit man sie besichtigen kann. Wir hatten einen Führer, doch der konnte nur Rumänisch, also musste uns einer der Fahrer, die übrigens Söhne waren von den Heimleitern, alles auf Englisch übersetzen. Doch alles verstand man immer noch nicht. Nach der Besichtigung der Burg hatten wir Hunger, darum wollten wir zum Restaurant, wo wir reserviert hatten, aber leider hatten wir Pech, es war schon eine Gruppe dort und wir hätten dann ca. 1,5 Stunden warten müssen, bis unser Essen fertig sein würde. Doch zum Glück wusste einer der Fahrer ein Restaurant in der

Nähe, wo wir essen konnten. Also fuhrten wir dort hin. Es gab für jeden zur Vorspeise einen Salat und zur Hauptspeise ein Kotelett mit Pommes. Weiter ging es mit der Fahrt, wir fuhrten zu einem weiteren Kloster. Bei diesem in der Nähe hatte es Stände, dort konnten wir einige Souvenirs kaufen. Das Kloster Vonoret (1488) selber war bekannt für seine bunt bemalten Aussenwände. Danach ging's wieder zurück zum Kinderheim nach Dobreni. Die zurückgebliebenen Kinder freuten sich, dass wir wieder zurück waren. Über den Abend kann ich nichts berichten, da ich schon um 8 Uhr ins Bett ging, weil ich Kopfschmerzen vom Ausflug hatte, leider! Es war ein sehr schöner Tag!

Chantal Niederer

Donnerstag

Um 8 Uhr war das Frühstück wieder bereit und wir durften die warmen Toasts verschlingen. Die, die kalt duschen wollten (warmes Wasser gab es selten), mussten schon früher aufstehen, weil wir den Morgen mit Gartenarbeit und Puppen machen verplant hatten. Im Garten wurden alle Beete fertig umgegraben und eingesät. Bei den Puppen wurden die Köpfe und Kleider fertig gemacht. Auf's Mittagessen hatten wir alle Hunger und genossen wieder mal das feine Essen. Nach der Mittagspause mussten die Brotmännchen gebacken werden, die wir am nächsten Tag in die Schule bringen wollten. Alle – wir Gäste und die Kinder aus dem Kinderheim – halfen mit und so wurden wir schnell fertig. Am Abend relaxten alle und gingen dann ins Bett.

Amalie Blaser

Freitag

Wir hatten uns im Kindergarten von Dobreni angemeldet und durften die beiden Gruppen mit insgesamt etwa 45 Kindern besuchen. Die Kinder empfingen uns voller Erwartung. Sie trugen uns mit Begeisterung Gedichte vor und sangen Lieder für uns. So viel Gastfreundschaft! Auch wir sangen mit und für die Kinder und schenkten ihnen Zahnbürsten, Zahnpasta und ein am Vortag gebackenes Brotmännchen. Dann standen Besuche bei Familien an und das Vollenden der angefangenen Arbeiten. Kasperletheater streichen, einpflanzen des Nussbaumes und der Johannisbeer- und Himbeersträucher. Für 5 arme Familien aus Dobreni und Umge-

bung hatten wir eine grosse Tüte mit grundlegenden Lebensmitteln aus Spendengeldern packen können. Diese brachten wir den uns genannten Familien. Einige Familien baten uns herein, liessen uns teilhaben an ihrem armseligen Reich, bestehend aus Küche und Stube. Fliessend Wasser und Strom hatten wenige von ihnen. Das eine Bett diente ca. 4 Menschen als Schlafstätte, grössere Familien hatten vielleicht noch eine weitere Matratze auf dem Lehm Boden liegen. Solche Armut tat uns sehr weh, so dass einige Augen feucht wurden. Aber die Familien strahlten Freude, Dankbarkeit und Glück aus, was uns sehr bewegte.

Dankbar wurden nicht nur die Lebensmittel angenommen, sondern auch das gemeinsame Beten. Nicht nur bei den Besuchen, sondern

auch bei vielen anderen Unternehmungen waren wir sehr dankbar für die Übersetzer: Radu, Andruschka und Michaela aus dem Kinderheim begleiteten uns immer wieder, um für uns zu dolmetschen. Es folgte ein tränenreicher Abend. Gemeinsames Singen und Beten durfte etwas Trost schenken, denn der Abschied nahte. Beim Abschied blieb kein Auge trocken. Wann sehen wir uns wieder? Einer tröstete den anderen, Segenswünsche wurden ausgesprochen und selber gemachte Geschenke oder Kleidungsstücke ausgetauscht.

Marion Giglberger

Noch eine Reise...

In unserer Gemeinde wurde in den Osterferien noch eine Reise angeboten: Die Weltreise der Kinder der Kinderwoche. Sie führte zu Stationen in der ganzen Welt: London, Paris, New York, um nur einige Orte zu nennen. Spiel, Spass, Singen, biblische Geschichten und ein gutes Miteinander durften die gut 50 Kinder in der Woche nach Ostern erleben. Ein grosses Dankeschön an Agnes Löbel mit ihrem Team und den Jugendlichen unserer Gemeinde, die mitgeholfen haben, dass so viele Kinder mitmachen konnten. Trotz sinkender Schülerzahlen hat die Kinderwoche so viel Resonanz gefunden, wie noch nie. Danke den Eltern für das Vertrauen, das sie uns damit entgegen bringen.

Neues Kreuz auf „Holzern“

In der Pfarrei Oberegg-Reute ist der Kreuzwegmarsch an Karfreitag nicht mehr wegzudenken. Auch dieses Jahr lud der Pfarreirat ein und versprach eine spezielle Aktion: Ein neues Kreuz mit weissem Anstrich soll auf Holzern dem Dorf entgegenstrahlen. Um 09.30 Uhr begrüßte die Pfarreiratspräsidentin Lionella Sturzenegger in der Kirche 65 Anwesende und würdigte dankbar den Einsatz von Wäli Brey, der seine Arbeitskraft und das Material für das neue Kreuz bereitstellte. An-

schliessend segnete Pfarrer Johann Kühnis vor der Kirche das bereitgestellte Kreuz. In 7 Stationen hörten die Pfarrei-Angehörigen Impulse zu den letzten 7 Worte Jesu am Kreuz. Mitglieder des Pfarreirates sprachen passende Fürbitten und zitierten aus der heiligen Schrift. Kinder, Jugendliche und Erwachsene wechselten sich beim Tragen des Kreuzes etappenweise ab. Auf „Holzern“ wurde schliesslich stolz das neue Kreuz in den bestehenden Sockel eingefügt. Vor der Verabschiedung wartete der Pfarreirat mit einer Überraschung auf: Jede

Gebannt hören die Pilger im „Acker“ das zweite Wort Jesu am Kreuz: „Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein“

Familie durfte als „Kreuzbausatz“ eine längere und eine kürzere Holzleiste, welche aus dem alten Kreuz zugeschnitten worden waren, mit nach Hause nehmen. **Tim Haas**

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83
E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen:
www.acustix.ch

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@kst.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Edi Thurnheer 071 891 72 28
(Freier Mitarbeiter)
edi@bellevue-reute.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliiger372@hispeed.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck: Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 3|2010:

Redaktionsschluss: 2. Aug. 2010
Erscheinungsdatum: 2. Sept. 2010

Editorial: Namen, Buchstaben, Wortgeschichten

Das Rüütiger Feeschter steht im 16. Jahrgang. Die Hefte 58 und 59 haben Tomaten im Buschtobel und bzw. die Landsgemeinde in Appenzell Ausserrhoden zum Thema gemacht. Wenn jetzt wieder einmal einer wie ich als Leitartikler an der Reihe ist, alter Bibliothekar (auch Lesegesellschafter, Vermittler, Steuerzahler, Fluggenossenschafter, Miteigentümer einer bebauten Parzelle in der Rohnen), so möchte es, einmal mehr, um Buchstaben, Namen, Sprachgeschichte gehen.

Zuerst um Buchstaben

Seit geraumer Zeit erhalte ich Post an dreierlei Anschrift: Rohnen/Ronnen/Rhonen. Die dritte Schreibform ist falsch; sie orientiert sich vielleicht am Flussnamen oder imitiert das altertümliche <rh> von <Innerer/Äusserer Rhoden>. An die zweite Adressierung <Ronon> gewöhne ich mich allmählich. Nicht freiwillig! Eine eidgenössische Regelung hat, und zwar mit Umweg über Post/Banken/Versicherungen/Staatlich-Amtliches, das <h> in <Rohnen> verschwinden lassen.

Man könnte dagegen etwas haben – man könnte auch für die Schreibung <Ronon> argumentieren. Landeskarten, welche ich besitze – auch alte darunter – notieren <Rohnen/Ronnen> bald mit, bald ohne <h>. Im Schweizerischen Orts-Lexikon von Arthur Jacot (5. Auflage, 1921) ist der Flurname Rohnen mit sechs Schriftzeichen notiert (sowohl unsere AppAR-Lokalbezeichnung als auch jene im Kanton Schwyz, Nähe Feusisberg/Schindellegi). Eine alte Wanderkarte mit dem seltenen Massstab 1:15'000 vermerkt Ronen mit fünf Schriftzeichen. Die Nürnberger Walserkarte von 1768 verzeichnet <Neyenhölzli, Schwendi, Segen (Säge), Stanigoch, aber kein Ro(h)nen-Gebiet. Die St.Galler Spezialkarte von „Reute und der Rhoden Obereg & Hirschberg“ aus

dem Jahr 1869 schreibt <Rohnen>. Die Zürcher Schraffenkarte von E. Wagner aus dem Jahr 1921 orthographiert ebenfalls <Rohnen>. Das Blatt 1076 von Swiss Topo hingegen (früher Schweizerische Landestopographie) verwendet seit 1957 das fünfzeichige <Ronon>.

Das <h> als Dehnungszeichen

Beide Schreibungen sind wortgeschichtlich oder etymologisch begründet: vor eintausend Jahren ist Länge/Dehnung des Stammvokals weder mit Zusatz-<h> noch mit Dehnungs-<e> bezeichnet worden. Altes faran oder varn für neu fahren; altes geron oder gern für neu begehren... solcherlei Längungen sind allesamt neuzeitlich. Gilt auch fürs Längesignal <ie> – man vergleiche heutiges blieb/Dieb/*gieb/Hieb/lieb/rieb/schrieb/Sieb/Trieb. Vor eintausend Jahren hat kurz zu sprechendes rone <Stamm, Trämel, gefällter und jetzt liegender Baumstamm> bedeutet, ist also einer der vielen Rodungsnamen hierzulande. In der waldreichen Region des Vorderlandes leuchtet das ein – denken Sie auch an die Tätigkeit reuten: Rüti und das Ergebnis schwinden: Schwendi (bezeichnet demnach einen Ort, wo der Baumbestand <verschwunden> ist).

Der Flurname <Rohnen> (gedehnt), wie auch der Familiename <Rohner> (gedehnt), entspricht einem allgemeinen Lautgesetz, das die Aussprache sog. Stammvokale längt. Die Schreibung mit dem Dehnungszeichen <h> ist ein Signal für lang-a/lang-e/lang-o – vergleichen Sie Bohnen/Drohnen/Hohn/Lohn/lohn/Mohn/Sohn/wohnen. Diese Schreibung ist allerdings nicht konsequent: Fron(dienst)/(Grammo)phon/Krone/schon/Ton/Thron/Zone – die schriftliche Fixierung einer zu sprechenden Länge ist bis heute erstaunlich wenig strikt. Wer Vergleiche anstellt, zum

Beispiel mit dem Wortbestandteil –ieb (siehe 2. Spalte), begreift vielleicht Rainer Maria Rilke, wenn er etwa *gieb und *giebt notierte, weil es ihm auf Längung in der Aussprache unbedingt ankam.

kam – nahm – Namen – Rahmen

Tatsächlich kommt's auf die Längung der Aussprache hier und da an. Uns Röönelern und uns Rüütigerinnen auch! Womit wir bei den Namen sind. Die Not, die wir vielleicht mit Rohnen haben, sechs oder fünf Schriftzeichen, <h> oder kein <h>, haben wir deutlich auch mit dem Flurnamen Gehr. Das Wort bezeichnet eine <Landzunge>, ein <keilförmiges oder dreieckiges Stück Land>. Man kann, d. h. eidgenössische Vorschriften können auch hier das <h> amputieren; aber die Folge – nämlich der Zusammenfall des Flurnamens mit dem Adverb gern (einem Umstandswort der Art und Weise) – ist halt nicht wünschbar. Gern wohnen oder im Gehr wohnen liesse sich, wenn man Wert darauf legt, mittels Dehnungs-<h> unterscheiden. Die Schreibung könnte das vor Augen setzen, der ortsfremde Sprecher oder die nicht-hiesige Leserin wüsste, wie er/sie den Namen zu verlautbaren hätte.

September. Rosental. Das Kino. Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36

Schulhausstrasse 9

Fr 3.9. 20:15 **Die Fremde** Um der Gewalt in ihrer Familie zu entkommen, reist Umay mit ihrem kleinen Sohn Cem von Istanbul nach Deutschland. Der Abschied von Konvention und Tradition eröffnet ihr neue Lebensperspektiven und ein eigenständiges Leben. Doch ihre Freiheit fordert ihren Preis. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Sa 5.9. 19:15

Sa 11.9. 20:15

Sa 4.9. 17:15 **The Karate Kid** Der 12-Jährige Dre (Jaden Smith) muss mit seiner Mutter von Detroit nach Peking umziehen. In der Schule wird er schnell Opfer von Gewalt. Da kommt ihm Mr. Han (Jackie Chan) zur Hilfe, indem er den einsamen Jungen in die alte Kampfkunst des Kung-Fu einführt. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Sa 5.9. 15:00

Sa 12.9. 15:00

Sa 4.9. 20:15 **The Young Victoria** Mit 18 Jahren wird Victoria Königin von England inmitten grosser politischer Konflikte. Das deutsche Königshaus schickt ihr den Prinzen Albert, um selbst in England mitzumischen... Sie wurde die Königin des Volkes, doch ihr Herz gehörte nur einem Mann. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Sa 10.9. 20:15

Sa 12.9. 19:15

Sa 11.9. 17:15 **Eclipse – Biss zum Abendrot** Nachdem Bella wieder mit Edward zusammen ist, muss sie sich zwischen ihrer Liebe zu ihm und ihrer Freundschaft mit Jacob entscheiden. Das könnte den alten Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen neu entfachen. Eine Entscheidung über Leben oder Tod. **Ab 12 J. – Deutsch**

Fr 17.9. 20:15

Sa 18.9. 17:15

Di 14.9. 20:15 **Panamericana** Das Leben an der längsten Strasse der Welt? Der aufwühlende und informative Dokumentarfilm zeigt intime und ergreifende Momente. **Der Filmschaffende Jonas Frei wird anwesend sein. Eintritt Fr. 18.– Ab 14 Jahren – 0/d**

Sa 18.9. 20:15 **Wäterschmöcker** Die «Muotathaler Wäterschmöcker» mit ihrer alten Tradition des Wetterprophetiezeigens stehen im Mittelpunkt. Der Film überzeugt mit markigen Worten, feinem Humor und grossartigen Natur-Bildern. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

So 19.9. 19:15

So 19.9. 15:00 **Toy Story 3** Ungemach droht: Andy, der Besitzer der Spielzeuge, geht aufs College. Woody, Buzz Lightyear und ihre Freunde werden in einen Kinderhort entsorgt. Als sich der zunächst freundliche Teddybär als bössertiger Diktator entpuppt, plant Woody einen Ausbruch. Ein wunderbar berührendes Pixar-Meisterwerk. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Sa 25.9. 17:15

So 26.9. 15:00

So 3.10. 15:00

Cineclub:

Mi 22.9. 20:15 **Looking for Eric** Eric, der Postbote, ist fertig: Die Liebe ist weg, seinen Job hat er vermasselt, als Vater hat er versagt, sein Auto zu Schrott gefahren. Da tritt sein Idol Eric Cantona, der Fussballer in sein Leben – als Coach, als Freund. Die herzerwärmende Komödie von Ken Loach – zum Lachen und Wohlfühlen. **Ab 16 Jahren – E/d/f**

Fr 24.9. 20:15 **Inception** Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) ist ein begnadeter Dieb wertvoller Geheimnisse. Da er seinem düsteren Verbrecherleben entkommen will, nimmt er einen letzten Auftrag an... Eine unglaublich raffinierte Science-Fiction. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Sa 26.9. 19:15

Sa 2.10. 20:15

Sa 25.9. 20:15 **Io sono l'amore** Wie gut aussehende Russin Emma (Tilda Swinton) ist die elegante Dame eines wohlhabenden Mailänder Industriellenclans. Der Junge Koch des Hauses holt die unterkühlte Gattin aus der Reserve. Zwei Stunden sowohl leidenschaftliches wie auch poetisches Kino – ganz in der Manier des Meisterregisseurs Luchino Visconti. **Ab 14 Jahren – 1/d/f**

Fr 1.10. 20:15

So 3.10. 19:15

Special:

Fr 17.9. 19:30 **Backstage – Führung durch das Kino Rosental** Wie macht man eigentlich Kino? Wie kommt das Bild auf die Leinwand? Wir führen Sie und Ihre Freunde durch unseren Betrieb, zeigen, wie ein Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte unseres Lichtspieltheaters. Der Anlass wird jeweils mit max. 6 Personen auf telefonische (071 891 36 36) oder E-Mail-Anmeldung (info@kino-heiden.ch) durchgeführt. **Preis Führung inkl. Apéro und anschliessender Abendvorstellung Fr. 18.–**

Zuzüge von April bis Juli 2010		
Arunthavarasa	Mayooran	Dorf 50
Bischof	Walter	Dorf 52
Büchi	Nicole	Schachen 169
Engi	Nina	Rohnen 439
Heule	Helen	Rohnen 490
Jud	Heidi	Rohnen 420
Kappeler	Reinhard	Rohnen 439
Kappeler	Tristan	Rohnen 439
Kappeler-Porzo	Zita	Rohnen 439
Kaufmann	Greice Regina	Dorf 27
Kolb	Renate	Mohren 611
Marimuthu	Kugarasah	Dorf 50
Noser	Astrid	Mohren 275
Oberhuber	Siegfried	Sturzenhard 261
Oberhuber-Noack	Daniela	Sturzenhard 261
Passenheim	Mary	Bruggtobel 330
Schüle	Peter	Rohnen 109
Sen	Dogukan	Rohnen 420
Steiger	Stuart	Mohren 611
Wenger	Helene	Schlipfbach 310
Todesfälle		
Heim	Willy	Mohrenmühle 302
Koller	Franz	Watt 250

Nicht immer leistet die Schriftform der Wörter das. In ungezählten Fällen leistet sie das nicht: sie *giebt z. B. kein Signal für die Länge des Stammvokals in Bad/fad/Pfad/Rad/schad*, zeigt jedoch in Mahd und Staad das lange <a> an. Ähnliche Inkonsistenz in fahl/kahl/Mal/Qual/Saal/Tal/Wahl/Zahl und in den Verbformen (sich)aalen/malen/mahlen/prahlen/stahlen/zahlen. In Verlegenheit bringen können einen die Schreibungen von Masse (Singular)/Masse (Plural oder Dativ Einzahl. zu <das Mass>), ebenfalls von Busse (Singular) / Busse (Plural von <Bus>).

Schreiben ist kompliziert – nicht nur in Deutsch – denken Sie an französisches <beaucoup> oder englisches <chairman>. Wer Rohnen mit <h> und Gehr mit <h> schreibt, verweist seinen Leser auf die Wortgeschichte. Im Mittel-

hochdeutschen war für die Bezeichnung der Länge ein Dächlein gesetzt: rōr mit also langem <o> für späteres <Rohr>, mōr für <Mohr> (<Moor> dagegen ginge auf muor zurück). Sobald wir <Rohnen> ohne <h> orthographieren, hängt der Familienname <Rohner> in der Luft – die Schriftform von Namen darf man nicht nach Laune reparieren. Andererseits gewinnen wir Einsicht in die Herkunft des Flurnamens, so wie wir mit Bestehen auf den geschichtlichen Schreibungen Photographie und Katarrh auf die Signale für die Herkunft der Wörter aus dem Altgriechischen nicht verzichten. <Geschichtlichkeit> ist halt aber kein Hochwert unserer mitteleuropäischen Gesellschaft. Die Rechtschreib-Reformen haben zu einer ihrer Haupt-Absichten erklärt, sie wollten „es“ den Schreib-Lernerinnen leichter machen. Uns ehemaligen Schreib-Könnern machen sie „es“ schwe-

rer. Letzterem kann man gutmütig begegnen: was nicht in Köpfen ist, steht in Nachschlagewerken oder elektronischen Such-Programmen. Nicht begegnen aber können wir dem Schwinden des Gespürs für das Herkommen der Wörter und für die Entwicklung der Schriftsprache.

Rainer Stöckli, Rohnen 507

Ein Sternchen * (Asterisk) vor einem Wort bedeutet: die Schreibform ist nicht offiziell.

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Dürmüller Immoservice, 079 412 93 30
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung	3-Zimmerwohnung, möbliert mit Carport		Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 5 Bauparzellen	Schläpfer Architektur, G 071 750 07 23
DORF				
Dorf 47, Alte Kanzlei		6 ½-Zimmer-Wohnung-WEST in denkmalgeschütztem Rütiger Herrenhaus / Einzug möglich voraussichtlich per Sept. 2010		Isabelle Coray-Kamber Gemeindeschreiberin 071 898 82 61 isabelle.coray@reute.ar.ch
Dorf 12	6 ½ -Zimmer-Einfamilienhaus			Claudia Hotz, 071 891 32 29, 076 560 88 18
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		IMMO-SKY AG, 071 426 60 90
Dorf 45, Ochsen		3 ½-Zimmer-Wohnung		Martin Lippuner, 079 651 81 14
Steingacht			ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Rickenbach 220	Bauernhaus			Mathilde Tobler, 071 891 54 21
Schachen 422	Landhaus mit Praxis			Eugen Birrer, 079 440 17 00
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus		Rialto Immobilien 079 215 52 38
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27 Zimmerli 043 333 29 80
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45
Schachen			GB Nr. 164	Mathilde Tobler, 071 672 48 68

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 22. 7. 2010

Weiterhin Gemeinderäte für Reute gesucht!

Vorerst sind zwar zwei Kandidaten für die vakanten beiden Sitze im Gemeinderat Reute gefunden worden. Eine ausserordentliche Aktion war dafür notwendig, denn im ersten, regulären Wahlgang im Frühjahr konnte sich niemand der Vorgeschlagenen für einen Sitz erwärmen.

Allerdings ist es damit noch nicht ausgedungen: Gemeindeammann

Arthur Sturzenegger hat bereits frühzeitig seinen Rücktritt bekannt gegeben, damit die Suche nach einem Nachfolger, einer Nachfolgerin nicht in letzter Sekunde erfolgen muss. Weitere Rücktritte liegen zudem in der Luft, wenn vielleicht auch erst auf 2012. Ganz Reute ist demnach noch längere Zeit gefordert, sich Gedanken zur Zukunft der Gemeindevorsteherchaft zu

machen. Ein Ausruhen auf den Lorbeeren kann vorderhand nicht stattfinden, hilfreiche Köpfe und Hände sind gesucht.

Auskunft zu Amt und Zeitaufwand erteilt jederzeit gerne die Wahlkommission, Kontaktadresse Daniel Mettler, Tel. 071 891 68 40 oder per Mail daniel.mettler@lgschachen.ch

Daniel Mettler

Eindrücke vom Tag der offenen Tür vom 10. Juli 2010 – des Wärmeverbundes Dorf Reute GmbH und der Schnitzellieferantin, der Forstkorporation Vorderland!

Das rollende Kino kommt nach Reute!

„Giulias Verschwinden“ – eine filmische Gaumenfreude

Die Schule und die Kulturkommission haben miteinander das rollende Kino „Roadmovie“ auf den 20. September 2010 verpflichten können. Am Nachmittag findet für die Differenzierte Gesamtschule Reute eine geschlossene Vorführung mit Schweizer Kurzfilmen statt.

Am Abend sind Sie alle herzlich eingeladen, in der Turnhalle Dorf den grossartigen Film „Giulias Verschwinden“ anzusehen. Ab 19.00 Uhr ist die Kinobar des Turnvereins Reute eröffnet. Filmbeginn ist 20.00 Uhr. Eintritt frei – Kollekte erwünscht. Mindestalter: 10 Jahre.

Zum Film: Der erfolgreiche Schweizer Regisseur Christoph Schaub hat erneut einen grossartigen Film über die zwischenmenschlichen Beziehungen gedreht. Basierend auf einer Vorlage des Schriftstellers Martin Suter begeistert die Komödie über das Alter und die Jugend mit ihren hochkarätigen Schauspielern (Bruno Ganz, Sunyi Melles). Im Mittelpunkt steht die Geburtstagsfeier von Giulia zu ihrem Fünzigsten. Während die Gäste auf Giulia warten und über das Altwerden sinnieren, trifft diese auf dem Weg zu ihrer Feier auf einen eleganten älteren Herrn. Eine Liebe entflammt...

Weitere Informationen zum Film unter www.giulias-verschwinden.com

Als Sponsoren konnten die Lesegesellschaft Schachen und Peter Eisenhut, Rohren, gewonnen werden.

Ein herzliches Dankeschön!

Es freuen sich auf zahlreiche Kino-begeisterte:

SCHULE, TURNVEREIN UND KULTURKOMMISSION REUTE AR

KURSPROGRAMM SEPTEMBER 2010 – MÄRZ 2011

T-SHIRT EINMAL SELBER NÄHEN

Monika Lichtenstern
Dienstag, 28.9.2010, 19.00 -22.00 Uhr
Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 80.-

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
Samstag, 23. und 30.10.2010
08.30 - 12.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten Fr. 160.-

LET'S TALK ENGLISH

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB 1
8 Mittwochabende ab 27.10.10
Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 180.- exkl. Kursmaterial

UMSTEIGERKURS OFFICE 2007 - UMSTEIGEN LOHNT SICH

Guido Knaus, Grub
4 Donnerstagabende, 28.10. - 18.11.2010
Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: Fr. 120.-, Kursmaterial Fr. 30.-bis Fr. 50.-

APPENZELLER SINGWOCHELENDE WALZENHAUSEN

Sa/So 30.-31.10. 2010, „Sonneblick“ Walzenhausen,
Kurskosten Fr. 90.-
Weitere Infos: M. Weber 071 880 05
94

SELBSTBEWUSST AUFTRETEN - EIGENE KRAFTQUELLEN ENTDECKEN UND IM ALLTAG NUTZEN

Anna Stillhard,
4 Dienstagabende ab 02.11.2010 19.00 -21.00 Uhr
Schulhaus Gerbe, Singsaal, Heiden
Kurskosten: Fr. 180.-

ENGLISCH FÜR ANFÄNGER A1

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
Donnerstag 4.11.2010, 18x bis 31.3.2011,
09.00 - 10.30 oder 14.00 -15.30 Uhr
Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: Fr. 400.-exkl. Kursmaterial

WEISSES GOLD-SEGEN ODER FLUCH DER STICKEREI IN UNSERER REGION

Samstag, 6.11.2010, 10.00 – 12.00 Uhr
Textilmuseum St. Gallen
Kosten Fr. 20.--

DEM EIGENEN CLOWN AUF DIE SPUR KOMMEN

Mirta Ammann
Samstag 6.11.2010, 13.30 - 17.00 Uhr
Singsaal Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: Fr. 30.-, Studenten Fr. 25.-

VORTRAG „aktiv in heiden“

Was macht **Paarbeziehungen stabil und lebendig?**

Henri Guttmann, dipl. Psychologe FH, Winterthur
Mittwoch, 17.11.2010, 19.30 Uhr
Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
Kosten: Fr. 10.-, Paare Fr. 15.-

BACKEN – LECKERES FÜR DIE KÄLTERE JAHRESZEIT

Barbara Tschirky, Sekundarlehrerin mit Zusatzqualifikation
Hauswirtschaft
2 Mittwochabende, 10. und 17.11.2010, 19.00 - 22.00 Uhr
Küche Schulhaus Gerbe Heiden,
Kurskosten: Fr. 80.- (inkl. Unterlagen, exkl. Lebensmittel)

THEATERABEND IN ST.GALLEN

„Die Dreigroschenoper“ von Bertold Brecht
Samstag, 27.11.10, 19.30 Uhr
Kosten Theaterbillet Fr. 62.-

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, Gossau
5 Mittwochabende ab 12.1. - 16.2.2011
19.30 - 22.00 Uhr
Schulhaus Gerbe, Heiden, Informatikzimmer
Kurskosten: Fr. 330.-, Fr. 25.- Kursunterlagen

ERNAHRUNG - DU BIST, WAS DU ISST

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik
Donnerstagabend, 13.01.2011, 19.30 - ca. 21.30 Uhr
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: Fr. 35.- (inkl. Material)

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
2 Mittwochabende, 19. und 26.01.2011
18.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten Fr. 160.-

ITALIENISCH FÜR FERIEREISENDE

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
15 Dienstagabende ab 8.2.2011 - 28.6.2011
19.30 - 21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 330.-exkl. Kursmaterial

SHIBASHI – MEDITATION IN BEWEGUNG

Anna Stillhard, Erwachsenenbildnerin
4 Donnerstagabende 10.2.2010 - 3.3.2011
19.30 - 21.00 Uhr
Theorieraum Feuerwehrhaus Wolfhalden
Kurskosten: Fr. 80.-

FUSSPFLEGE

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik,
Donnerstagabend, 10.03.2011, 19.30 - ca. 21.30 Uhr,
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: Fr. 25.- (inkl. Material)

Anmeldungen an:
Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland
Melanie Felix, Sägeholzstrasse 25, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 30 03, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

IM JAHR DER BIO-DIVERSITÄT

Portrait eines Gartens und seiner Bewohner

Annemarie Weder, geb. 1933

Hugo Weder, geb. 1931

**Bellevue
9411 Reute**

Wussten Sie, dass der Garten Eden in Reute AR liegt? Kommen Sie mit ins Gartenparadies Bellevue von Annemarie und Hugo Weder!

Im Garten begrüßen uns die meterhohe Eselsdistel, die stolze Königskerze, das Thymian-Gärtlein mit den feinen Düften, die gelbe Nachtkerze, der rote Mohn, das heilende Johanniskraut, der Insekten anziehende Lein, Zierfenchel und Natternkopf, der rote Wiesenknopf, die edlen Rosen. An der Stadel-Ecke blüht wohltuend eine dunkelviolette Clematis. Im Garten tummeln sich Hummeln, Bienen, Schwebfliegen und Falter aller Art. Eidechsen und Blindschleichen leben in der Trockenmauer, an feuchteren Stellen der Feuersalamander und die Kröte.

Jeder Garten hat seine eigene Geschichte. Annemarie Weder beschreibt: „Ursprünglich wurde das Haus Bellevue im Jahr 1900 als Hotel erbaut. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 blieben die vorwiegend deutschen Gäste aus, so dass der Betrieb eingestellt werden musste. Darauf übernahm die Rheintaler Familie Weder mit ihren zahlreichen Kindern die Liegenschaft und richtete im ehemaligen Tanz- und Esssaal eine Automatenstickerei ein. Das leidenschaftliche Hobby der Stickerfamilie war der Gemüsegarten. So wurde der Gar-

ten zwischen 1930 und 1950 teilweise terrassiert.“ Der rund 17 Aren grosse Garten liegt an einem steilen Südhang. Der Garten ist vielfältig bunt und der Duft der Blumen und Gewürzpflanzen überwältigt die Sinne. Weiter wachsen hier verschiedene Beerensorten und selbstgezogene Aprikosen- und Nektarinenbäumchen. Im Gemüsegarten gibt es Salat, Blaukabis, Kohl, Randen. Eine besondere Perle sind die Chrysanthemen. Dazu Annemarie Weder: „Von Onkel Gottfried habe ich die verschiedenen Chrysanthemen-Sorten übernommen und auch die Aufzucht- und Pflégetipps. Sie gedeihen im leichten, sandigen Boden prächtig. Da die Aufzucht aber sehr aufwändig ist, habe ich die Anzahl und die Sorten reduziert und beschränke mich auf einige robuste.“

Der Bellevue-Garten ist strukturiert mit Sitzplätzen, Weihern, Sandsteinmüerchen, Buchsbaumumrandungen und einer Weide im Zentrum. Hier wachsen Raritäten wie weisser Tabak, Türkenbund-Lilien und Zierhopfen. Als Pflanzensammlerin lässt Annemarie Weder auch Helenium (Sonnenbraut), Cleome (Spinnenblume) und Gaura (Prachtkerze) wachsen. Östlich des Gartens ist ein Gehölzgarten angelegt. Wunderschön blühen hier die Nielen (vielen bestens bekannt für den ersten Rauchversuch) mit weissen Blütensternen.

Der Garten von Annemarie und Hugo Weder ist schon mehrfach ausgezeichnet worden: 2004 erhielt er vom Kanton Ausserrhoden das Zertifikat „Naturnaher Garten“ und 2005 die Auszeichnung „Schmetterlingsgarten“ mit zwei Schmetterlingen. Auch der 5 m² grosse Wettbewerbsgarten, bepflanzt mit den verschiedensten Alliumgewächsen (Zierlauch) hat gute Chancen prämiert zu werden. Annemarie ist Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Staudenpflanzen (von Hugo humorvoll die „Stüdeler“ genannt). Mit der GSS haben die beiden schon Gärten im Ausland besichtigt.

Wenn man vom Garten zur Sitzplatz-Terrasse geht, führt der Weg durch den mit Stukkaturen verzierten, ehemaligen Tanz- und Esssaal. Darin steht majestätisch in ganzer Länge eine automatische Stickmaschine. Mit dieser hat Hugo Weder bis zu seiner Pensionierung 1996 gestickt. Er hat Muster in Ätz- oder Bohrstickerei aufbewahrt: Blumen- und Tiermotive, geometrische Muster, auch afrikanisch anmutende Motive. Hugo Weder löst das Rätsel: „Ein grosser Abnehmer dieser Stickerei war der afrikanische Staat Nigeria. Die dortigen Frauenkleider werden mit diesen gestickten Bordüren geschmückt. Die Einfuhr der Ware nach Nigeria war jedoch für den Händler jedes Mal mit Nervenkitzel verbunden.“ Noch heute spricht Hugo engagiert über seine Stickerzeit. Eine Zeit, die immer wieder von Textilkrisen durchzogen war und den einzelnen Sticker gefordert hat.

Der Garten wird geprägt von seinen Hegern und Pflegern und wohl prägt der Garten umgekehrt auch sie. Die gesunde, frische Luft, die Bewegung, der Zauber der Blütenfarben und -formen und die Düfte erhalten Annemarie und Hugo Weder jung. Nur weiter so.

Esther Rechsteiner

Falls Sie „gluschtig“ auf den Bellevue-Garten geworden sind: Annemarie und Hugo Weder haben einen offenen Garten und freuen sich über Besucher.

Eine kurze Voranmeldung unter Tel. 071 891 13 32 genügt.

Das Lernfestival: Nur für Neugierige

Für Neugierige hält das Lernfestival 2010 eine Fülle von spannenden Workshops und Events bereit. Die Anlässe machen Weiterbildung erlebbar – vom 10. bis zum 11. September in der ganzen Schweiz – auch in Appenzell Ausserrhoden.

Zum ersten Mal beteiligt sich unser Kanton am national initiierten Lernfestival. So kann an diesen beiden Tagen auch bei uns viel Verschiedenes entdeckt werden. Durch die finanzielle Unterstützung des Kantons, ist es dem Organisator WebAR möglich, alle Veranstaltungen kostenlos anzubieten. Nutzen sie die Gelegenheit und erleben Sie durch ein unverbindliches Reinschnuppern wie breit die Auswahl an Weiterbildungsveranstaltungen auch in unserem Kanton ist. Die einzelnen Veranstaltungen werden von den verschiedenen Mitgliedern des kantonalen Verbandes für Weiterbildung organisiert.

Sie können aus 23 Leckerbissen wählen. Vielleicht wollen sie mit der Familie im Schönauwald Naturgeschichten hören, mit Dr. Matthias Weishaupt an einem historischen Spaziergang durch Speicher teilnehmen oder im Wow-Prinzip zum Lernerfolg kommen? Vielleicht möchten sie lieber erfahren, wie sie

mit Kindern neu beten können, auf Spanisch einen Tee trinken oder sie wollen einmal hinter die Mauern der Strafanstalt Gmünden schauen? Den Überblick über die gesamte Veranstaltungspalette erhalten sie aus den Programmen, die in den Wochen vor dem Lernfestival in allen Gemeinden aufgelegt werden oder sie informieren sich unter

Das Organisationskomitee von WebAR: Kathrin Hörler (links) und Ariane Brunner

Lernfestivals weltweit

Lernfestivals oder Adult Learners' Weeks starteten 1992 in England. Inzwischen findet die Sensibilisierungskampagne für lebenslanges Lernen in über 50 Ländern statt, seit 1996 auch in der Schweiz. Die Sensibilisierungskampagne für die Weiterbildung steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Forums Weiterbildung Schweiz. Die nationale Koordination liegt beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB.
www.lernfestival.ch

Ansprechpartnerin:

Ariane Brunner
Berg 4907
9100 Herisau
Präsidentin WebAR
librus@sunrise.ch

Lernfestival 2010
Appenzell Ausserrhoden
www.WebAR.ch

Appenzeller Singwochenende: Chormusik aus fünf Jahrhunderten

Am 30. und 31. Oktober 2010 findet das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort sind die „Sonneblick“-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des „Sonneblick“ teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen.

Die Organisatoren erwarten auch dieses Jahr zwischen 40 und 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Ostschweiz. Die An-

meldefrist läuft bis Ende September 2010. Die „Sonneblick“-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, Tel. 071 880 05 94; Ernst Suhner, Walzenhausen, Tel. 071 888 19 94; www.singwochenende.ch.vu oder E-Mail: singwochenende@yahoo.com

**WEIHNACHTSMARKT
DES LANDFRAUEN-
VEREINS VOM 26.
UND 27. NOVEMBER
2010**

**AUSSTELLER, DIE
INTERESSE HABEN,
KÖNNEN SICH BIS
ENDE SEPTEMBER
2010 BEI MARLEN
OGGIER, ROHNEN,
TEL. 071 891 27 08
MELDEN.**

Unsere Werke – unsere Träume ... was bleibt?

Die Übernahme der Vertretung im evangelischen Pfarramt in Reute-Obereggen möchte ich ein wenig als neuen Baustein in meinem Leben bezeichnen. Rückblickend hat sich da so einiges aufgetürmt, wie etwa auf der Fotografie aus den Sommerferien im Tessin. Irgendwer hatte an der Maggia mit Geschick ein kleines Kunstwerk errichtet. Es erfüllte keinen Zweck, es stand einfach da und gab uns dennoch Anlass zum Staunen und zum Nachdenken.

Viele Jahre lang war ich Pfarrer im Tessin im Gebiet Locarno und Umgebung und es verbinden meine Familie und mich unzählige schöne Erinnerungen mit dieser Zeit, in der wir so manches in den Gemeinden aufbauen und bewirken konnten. Und auch heute noch zieht es uns immer wieder gerne in diese Gegend. Besonders fasziniert hat mich seit jeher die wilde Flusslandschaft der Maggia, des grössten Wildbachs der Schweiz, jetzt allerdings gezähmt durch die Stauseen im oberen Teil. Früher wäre es kaum möglich gewesen, solche kleinen Kunstwerke im Flussbett zu errichten, die reissenden Wasser hätten längst alles weggespült.

Die Zeiten ändern sich, und wir uns mit ihnen. Neue Möglichkeiten öffnen sich uns und andere wiederum verschliessen sich unversehens. Und auch diese Steintürme sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Nach einem kräftigen Gewitterregen kann der Fluss unvermittelt ansteigen und alles wegschwemmen.

Ist es nicht auch so mit unseren Lebenswerken? Wir bauen und konstruieren, schauen, dass alles im Gleichgewicht bleibt und nicht vorzeitig zusammenbricht. Eine kleine Weile können wir uns daran freuen, wenngleich in dem Wissen, dass Umstände eintreten können, die alles Mühen zunichte machen. Und dennoch lohnt es sich, zu bauen, zu formen, Träume zu verwirklichen.

Foto: Rosalinda Gugolz

Dieser Turm aus verschiedenen grossen Steinen an der Maggia scheint dem einen vielleicht sinn- und wertlos. Ein anderer aber bleibt stauend stehen und freut sich darüber.

Wir sahen in unseren Ferien beim Baden zu, wie eine Familie mit Kindern unterschiedlichen Alters sich daran machte, solch einen Steinturm

zu errichten. Alle waren beschäftigt, und jede, jeder trug seinen Teil dazu bei. Oft mühten sich die Kleinsten mit den grössten Steinen ab, ein echtes Gemeinschaftswerk, Teamwork im wahrsten Sinn. Jeder, auch der kleinste Baustein war wichtig, vor allem aber seine Lage im ganzen Gleichgewicht des Konstrukts. Am Schluss waren jedenfalls alle zufrieden und steuerten am nächsten Tag erwartungsvoll auf ihr Werk zu, in der Hoffnung, dass es noch da sei und nicht von rücksichtslosen Menschen zerstört worden war.

Als ihre Ferienzeit vorbei war und sie wieder heimwärts reisen mussten, erinnerte der Steinturm noch lange an ihre Anwesenheit und erfreute spätere Gäste an diesem Ort. Er regte sogar zur Nachahmung an, wie wir auf dem Bild im Hintergrund erkennen können.

Wie oft – so konnten sicher viele von uns in ihrem Leben schon erkennen – haben wir etwas erschaffen, uns am Gelingen erfreut, um dann doch weiterziehen zu müssen. Ein Kapitel unseres Lebens galt es abzuschliessen, Abschied zu nehmen, manchmal schweren Herzens. Kehrtun wir zurück, schien kein Stein mehr auf dem anderen zu liegen, neue Ordnungen, neue Konstruktionen hatten die von uns erschaffenen abgelöst. Aber damals, zu unserer Zeit, in dem einen bedeutsamen Augenblick, hatten sie einen Sinn, waren sie unser Werk.

„Alles hat seine Zeit, Steine zerstreuen und Steine aufsammeln ...“, so lesen wir in der Bibel (Prediger 3,5). Als wir in diesem Sommer zu unserem Badeplatz an der Maggia kamen, war keine Spur mehr von den Steintürmen zu erkennen. Die Wasser der Schneeschmelze und der winterlichen Regenfälle hatten alle Steine verschoben und neue Ausgangslagen geschaffen. Doch die Bausteine für neue Träume, neue Werke, die sind immer noch da, überall um uns herum – nicht nur an der Maggia – und warten auf unser phantasievolles Tun. Auch wenn es nicht für die Ewigkeit ist. Oder doch?

Umbau Erdgeschoss Pfarrhaus – Arbeiten haben begonnen

Der Umbau des Erdgeschosses im Pfarrhaus ist bereits in vollem Gange. Die Arbeiten sind vorwiegend an Unternehmer im Einzugsgebiet der Kirchgemeinde Reute-Oberegg vergeben worden.

Die Kirchenvorsteherschaft hat eine Baukommission gewählt und ihr ein entsprechendes Pflichtenheft zugewiesen. Als Mitglieder hat sie Dominique Heeb, Marion Giglberger, Anita Derksen, Ruedi Sturzenegger und Michael Künzler bestimmt.

Die Kirchenvorsteherschaft hat Grundlagen und Verfahren für die Arbeitsvergabe festgelegt und behält sich vor, über erhebliche Abweichungen von Projektplan und Budget (+5% des Kostenvoranschlages) zu bestimmen. Alle anderen Entscheidungen bleiben der Baukommission anheimgestellt.

Sie wird beraten durch Vertreter des Architekturbüros SFG Architektur AG in Widnau, welche auch den Umbau der Liegenschaft „Alte Kanzlei“ betreuen.

Bei der Arbeitsausschreibung sind alle Unternehmer in der Gemeinden Reute und dem Bezirk Oberegg eingeladen worden, sowie weitere Unternehmer in den angrenzenden Gemeinden, welche regelmässig Arbeiten im genannten Gebiet ausführen oder aus anderen Gründen in Beziehung stehen. Für die endgültige Auswahl waren Kriterien wie Preis, Termin, Gewährleistung für fachmännische Ausführung etc. massgeblich.

Per Ende Juli, da dieser Bericht verfasst worden ist, sind bereits die folgenden Aufträge vergeben worden: Schuttmulden: Robert Bruderer AG, Tobelmühle, Berneck; Baumeisterarbeiten: Züst Bau AG, Heiden; Schreinerarbeiten: Sonderegger & Breu AG, Oberegg; Bauingenieur: Paul Klee, Widnau; Sanitäre Anlagen: Franz Estermann, Schachen; Einbauküche: Reto Federer GmbH, Oberegg; Einbauschränke: Zomoform, Au; Malerarbeiten innen: Beat Sonderegger, Oberegg.

Bauleiter Peter Graf (Mitte) erläutert den Baukommissions-Mitgliedern Ruedi Sturzenegger und Dominique Heeb die Ausführungspläne.

Weitere Arbeitsvergaben wie z. B. Elektro- und Heizungsanlagen sind noch offen.

Auf Beschluss der Baukommission wird auch der Wandaufbau im Unterrichtszimmer erneuert. Damit wird die Wärmedämmung des Objektes verbessert und das Erscheinungsbild günstig beeinflusst, da keine Schnittstellen zwischen alt und neu mehr in Erscheinung treten. Die Baukommission ist zuversichtlich, den Umbau im Rahmen des genehmigten Budgets abwickeln zu können.

Die Arbeiten werden sich bis ca. Anfang November hinziehen. Die Baukommission behandelt dieser Tage das Material- und Farbkonzept für den Innenausbau sowie die Ausstattung für den Jugendunterricht

(Flipchart, Whiteboard, Schränke für Unterrichtsmaterial etc.)

Die Gemeindebibliothek wird definitiv in den Räumen des Pfarrhauses Aufnahme finden, wie bereits den Gemeinderatsverhandlungen zu entnehmen war. Die entsprechenden Kosten werden durch die politische Gemeinde Reute übernommen.

Die Kirchenvorsteherschaft freut sich darauf, für den Jugendunterricht eine zeitgemässere, aber trotzdem noch heimelig-einfache Umgebung anbieten zu können. Aber auch für Anlässe mit anderen Zielgruppen wird es einfacher werden, eine behagliche Gastlichkeit zu pflegen

Michael Künzler
Präsident
Kirchgemeinde Reute-Oberegg

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Die Rütiger Schützen am Eidgenössischen 2010

Dunkel war's der Mond schien helle, als ein Car in blitzesschnelle, langsam um die Schachen-Kurve fuhr. Ganz vorne im Hinterteil, sassen die alten Hasen, die Jungschützen, alles Teenager nur. Als der Präsident in seiner Leibesfülle, schlank im Körper, schliesslich doch noch zum Aufbruch blies, da standen alle auf und gingen heim.

viele der Sightseeing-Teilnehmer etwas erstaunlich Neues, denn die Altstadt von Aarau hat Einiges zu bieten, was den Meisten nicht bekannt war.

Nach brütender Hitze in der Stadt gesellte sich das kleine Grüppchen zu den in vermeintlicher Kühle agierenden Schützen, die sich bereits

Die Rütiger Sektion am Eidg. Schützenfest in Aarau, nach dem Wettkampf.

Doch in Wirklichkeit war alles anders. Die Schützen in Reute machten sich am zweiten Juliwochenende zum „Abenteuer“ Eidgenössisches Schützenfest 2010 im Raum Aarau voll Motivation und Tatendrang auf. Geführt im Geist durch Hanspeter Eugster, geführt im Reiseder durch Hans-Ueli Mösli. Die Feldschützengesellschaft Reute durfte mit 44 Schützinnen und Schützen, wovon zehn aus der Jugend, an diesem besonderen Anlass teilnehmen.

Die Reise an den Wettkampfort gestaltete sich überaus gemütlich und dank der wohlschmeckenden Zwischenverpflegung von Marinas Grossmutter wurde die Laune der Reisenden durch nichts getrübt. Bei strahlendem Sommerwetter – wie es sich gehört, wenn Engel und auch andere im Juli reisen – entschied sich eine kleinere Gruppe, vor dem Wettkampf die Sehenswürdigkeiten der Stadt Aarau zu bestaunen. Für

mitten im Wettkampf befanden. An der Wettkampfstätte angekommen, wurden dann als Erstes aber die roten Köpfe und die nassen T-Shirts der dort vorgefundenen Kombattanten bemerkt. Woher das wohl kommen mochte? Ein Schritt in die Wettkampfstätte sorgte dann für Aufklärung: Die Läger, 120 Scheiben an der Zahl, befanden sich in einem langen Festzelt – in einer Reihe, überaus eindrucklich.

Das Festzelt selbst wurde natürlich auch nicht von der immensen Hitze dieses Julisamstags verschont, was im Innern zu einer unglaublichen Wärme führte. Wettkampfbedingungen, wie sie ein Fünftklässler an einer Maturitätsprüfung vorfinden würde – in der Sauna, wohlgebet. Was sehr hohe Ansprüche an die Konzentrationsfähigkeit stellte.

Trotz dieser finnischen Verhältnisse konnte sich die Sektion aus Reute

Ein gelungener Treffer.
Mittendrin: "ä Honderti...". Rolf Ammann freut's, nicht minder seinen Betreuer Hanspeter Eugster.

schlussendlich in der 2. Stärkeklasse im vorderen Mittelfeld mit einem guten Sektionsdurchschnitt behaupten. Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten; die Resultate werden am Samstag, 18. September 2010 ab 20:00 Uhr anlässlich des Abendens in der Taube im Schachen verkündet, wozu selbstverständlich die ganze Bevölkerung herzlich eingeladen ist.

Ermüdet vom harten Wettkampf und besonders ermattet von der Hitze, rafften sich die Schützen aber doch noch einmal auf, um auch dem Ausklang des Wettstreits die gebührende Bedeutung beizumessen. Nach Ausklang, Abendmahl und Nachtruhe war es dann nur zu schnell wieder früher Morgen.

Denn am Sonntag stand die Rückkehr ins Appenzeller Vorderland auf dem Programm. Mit dem Mösli-Mobil ging's über das Fricktal, mit einem Besuch des Militärmuseums in Full, bei schönstem Wetter dem Rhein entlang bis nach Stein am Rhein. An letzterem Ort wurde ein finaler Halt eingelegt.

Je nach Bedürfnis wurden dort der kühle Rhein, die wunderschönen Fachwerkhäuser oder andere schöne Dinge genossen, bevor es dann zurück in die Heimat ging.

24. Geländelauf Reute

Das wunderschöne Sommerwetter animierte 144 Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen zur Teilnahme am „Rüütiger“ Geländelauf. Es war die Premiere für die Ausführung im Sommer; wurden doch die 23 vorhergehenden Wettkämpfe jeweils Anfangs Oktober ausgetragen. Um der zunehmenden Tendenz der Urlaubsabwesenheiten im Herbst Rechnung zu tragen, entschieden sich die Organisatoren für diese Terminänderung. Obwohl die Teilnehmerzahl unter den Vorjahresergebnissen lag, wurde die diesjährige Austragung als Erfolg gewertet. Ein endgültiges Fazit werden die Organisatoren ohnehin erst nach einer weiteren Austragung in dieser Jahreszeit ziehen können.

Die Laufstrecken zeigten sich im besten Zustand. Sehr publikumsattraktiv war natürlich, dass die Hauptklassen nach jeder zurückgelegten Runde eine Schleife um den Sportplatz machten. Die Zuschauer in der angrenzenden Festwirtschaft genossen den Überblick und die Läuferinnen und Läufer den kräftigen Applaus.

Der grösste, jährlich wiederkehrende Sportanlass von Reute lockte auch bei dieser Austragung sehr viele Zuschauer an. Bereits bei den Kategorien Schülerinnen/Schüler kam es zu spannenden Rennen. Mit vollem Einsatz und letzter Kraft kämpften sich diese um den anspruchsvollen Parcours rund um Reute. Besonderen Reiz boten jeweils die Kleins-

Start zum Rüütiger Geländelauf für die „Schülerinnen I“

ten, wenn sie mit Eltern, Götti oder anderen Begleitern die Laufstrecke unter ihre Füße nehmen. Der Eifer und Elan dieser Nachwuchs-Läufer stand auf jeden Fall ihren „grossen“ Vorbildern in Nichts nach.

Die Wettkämpfe über drei Runden wurden von insgesamt sechs Kategorien bestritten. Sieger bei den „Senioren I“ und auch Tagesschnellster wurde Christoph Schefer, Altstätten, vor Josef Hugentobler, Gais. Die zweitschnellste Zeit erreichte Markus Indermaur, Balgach, der in der Kategorie „Senioren II“ startete.

Bei den Frauen konnte Iris Bechtiger, Wald, einmal mehr die Tagesbestzeit für sich verbuchen.

Die Tagesbestzeiten werden in Reute mit je einem Goldvreneli bei den Frauen und Männern honoriert. Zusätzlich erfreut sich die Verlosung von Naturalpreisen unter allen

Teilnehmenden während des Rangverlesens stets grosser Beliebtheit.

Rangliste, weitere Informationen und das Datum für die Austragung im nächsten Jahr ist unter www.tv-reute.ch abrufbar.

Christoph Schefer, Altstätten allein auf weiter Flur

Die Tagesschnellste, Iris Bechtiger, Wald knapp hinter Peter Bänziger, Rehetobel

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Bauch mit Freunden.

BREU

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBEREGG

10 Jahre Englisch in Oberegg

Seit anfangs 2000 besteht die Möglichkeit, bei Cili Dörig in Oberegg Englisch zu lernen. Für 2010 werden Kurse für Erwachsene jeden Alters von Anfängern (A1) bis Fortge-

können. Später eröffnen sich weitere interessante Möglichkeiten. Es werden Themen bearbeitet, diskutiert und auch Spiel und Spass kommen nicht zu kurz. Am Semesterende wird das Gelernte jeweils bei einer Abschluss-Party angewendet, an der die Kursteilnehmenden sämtlicher Gruppen vertreten sind. Zum 10-jährigen Jubiläum Ende Januar waren alle Erwachsenen eingeladen, die seit Kursbeginn für kürzere oder längere Zeit dabei waren. Nebst einem feinen Nachtessen standen Workshops und diverse Sketche auf dem Programm.

Oberegg: NEUE ENGLISCH KURSE für Erwachsene

Diverse Level, Gruppen-, Privat- und Nachhilfeunterricht (auch für Kinder)
Jetzt melden!

Cili Dörig
Feldlistr. 14
9413 Oberegg
071 890 06 40

gramm des Kantons AI eingesehen werden unter <http://www.ai.ch/de/bildung/erwachsenbildred/>

Auf Anfrage sind Schnupperlektionen möglich. Auch individuellen Unterricht für Einzelpersonen und für Firmen kann Cili Dörig mit grosser Erfahrung auf diesem Gebiet anbieten.

Auskunft und persönliche Beratung:
Cili Dörig, cili.doerig@bluewin.ch,
Telefon 071 890 06 40

schrittene (B2-C1) angeboten. Die Sprachkurse zielen anfangs darauf hin, sich in Alltagssituationen im englischen Sprachgebiet oder im Ferienland mühelos ausdrücken zu

Angebot 2010

Nach dem Jubiläumsfest geht es voller Elan weiter. Das Angebot für das zweite Semester 2010 steht und kann im Erwachsenenbildungspro-

Dramatischer Verein Oberegg spielt Fortsetzung von „Schacher Sepp“

Oberegg – An der Spielerversammlung vom Dienstag, 6. Juli 2010, in der Sonne, Blatten, gab die Kommission des Dramatischen Vereins Oberegg das bis dahin geheim gehaltene Stück bekannt: Im Januar 2011 wird im Vereinssaal der 2. Teil der sehr erfolgreichen Produktion „Schacher Sepp“ über die Bühne gehen. Der eigentliche Titel heisst „...zrugg vom Himmel“. Es handelt sich um eine in sich abgeschlossene Geschichte, die keine Kenntnis des 1. Teiles voraussetzt.

Fünf Jahre sind inzwischen ins Land gegangen, seit Marei beim Versuch, den wildernden Hannes zu warnen, abgestürzt ist. Just zur selben Zeit hatte sich dereinst auch der Schacher Sepp nach der zusammen mit dem „Beinlichrömer“ erfolgten Himmelsbesichtigung entschlossen, auf die ihm noch zustehenden ergaunerten Lebensjahre zu verzich-

ten und im Himmel zu bleiben. Die Fortsetzung der Geschichte setzt mit den Hochzeitsvorbereitungen für Balz, dem Sohn des Gemeindepräsidenten ein. Hannes, nach der Verbüssung seiner Haftstrafe eben aus dem Gefängnis entlassen, platzt mitten in die Hochzeit. Alte Wunden brechen auf, alter Hass entbrennt. Schacher Sepp im Himmel fühlt, dass auf Erden etwas nicht in Ordnung ist. Seine Tochter beichtet ihm, dass Marei nicht ihr einziges Kind war. Als Schacher so erfährt, dass auch Hannes ihr Sohn und

sein Enkel ist, weiss er auch, woher seine Unruhe kommt. Der „Beinlichrömer“ seinerseits hat mit Hannes bereits ein „Vorgespräch“ über dessen Ableben geführt und wenig später trifft im Himmel die traurige Nachricht von Hannes' Tod ein. Er wurde an der Hochzeitsfeier erschossen. Petrus ist irritiert, sollte doch, seinen Unterlagen zu Folge, das Ableben des Hannes erst in vierzig Jahren erfolgen. Ist dem „Beinlichrömer“ wieder ein Fehler unterlaufen?

Die Regie wird wiederum Fredy Kunz vom Gastspieltheater Zürich führen. In nur 4 Monaten werden die Vereinsmitglieder Unwahrscheinliches leisten. Die wichtigsten Rollen konnten wieder mit denselben Schauspielerinnen und Schauspielern wie vor drei Jahren besetzt werden.

Tim Haas

Restaurant im Grenzgebiet Reute/Oberegg: Neues Leben im „Grünen Baum“

Noch vor wenigen Jahren gab es in der nächsten Umgebung des Rütiger Altersheims Watt drei Restaurants: „Sternen“, „Rose“ und „Grüner Baum“. Mittlerweile ist der langjährig von Familie Sturzenegger-Steiner geführte „Sternen“ geschlossen. Nach tragischen Schicksalsschlägen schien auch das Ende des „Grünen Baums“ besiegelt, so dass einzig die von Alice und Howard Sturzenegger geführte „Rose“ eine Einkommensmöglichkeit bot. Jetzt aber ist auch der „Grüne Baum“ wieder offen.

Vor über 100 Jahren war Naturarzt Eugster Eigentümer der Liegenschaft „Grüner Baum“. 1903 erganzen Jakob und Marie Breu-Sonderger Haus und Boden, womit eine langjährige Tradition begann. 1932 folgten Werner und Marie Breu-Häseli, und 1968 traten Brigitte und Vinzenz Federer-Breu als Vertreter der dritten Generation in die Fussstapfen ihrer Vorfahren. Nach dem plötzlichen Herztod von Bri-

gitte Federer im Frühherbst 2007 führte Gatte Vinzenz den Betrieb mit Hilfe seiner vier Kinder weiter. Nach einem tragischen Sturz vom Kirschbaum vor Jahresfrist musste sich Vinzenz Federer einer langwierigen Rehabilitation unterziehen, und die Zukunft des Restaurants war ungewiss.

Erfahrenes Pächterpaar

Mit Walter Stalder und Heidi Zwicker konnte nun aber noch vor Beginn der Sommerferien ein initiatives und erfahrenes Wirtepaar für die Pacht gewonnen werden. In Widnau wohnhaft, kannten beide den „Grünen Baum“ bereits als Gäste. Nun haben sie die Seite gewechselt und sind willens, das Haus ganz im Geist und Sinn ihrer Vorgänger weiterzuführen. Nebst verschiedenen Vesperplättli und Salaten wird auch warme Küche angeboten. Auch saisonale Spezialitäten wie Wild- und Käsegerichte (Fondue, Raclette und traditionelle

Militär-Käseschnitten) bereichern künftig das kulinarische Angebot.

Sangesfrohe kommen in den gemütlichen Stuben des „Grünen Baums“ ebenfalls auf ihre Rechnung, ist doch Walter Stalder gerne bereit, Lieder auf seinem Akkordeon oder einem anderen Instrument zu begleiten. (Ruhetage: Dienstag und Mittwoch)

Walter Stalder und Heidi Zwicker führen die langjährige Tradition des Restaurants „Grüner Baum“ weiter.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

**Depression kann jede und jeden treffen.
Depression hat viele Gesichter.
Depression ist behandelbar.**

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert.

Mehr unter www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

Naturschönheiten im Berner Oberland

Unter der Leitung von Pfarrerin Marion Giglberger reisten die Senioren von Reute und Oberegg für sechs Tage ins Berner Oberland. Im Juni sammelten sich 48 ferienhungrige Senioren von Reute und Oberegg für ihre langersehnten Ferien. Pfarrerin Marion Giglberger und Carunternehmer Walter Müller organisierten eine vielversprechende Ferienwoche.

Die Fahrt führte über Zürich, Wollhusen, Steffisburg, durch's Simmental bis Lenk. Nach einem freundlichem Empfang im Hotel bezogen wir die Zimmer, um danach unsere Schlemmerwoche zu starten.

2. Tag Frühstück um 7.30 Uhr. Wahrscheinlich rechneten die Hotelangestellten nicht damit, dass alle (alten) Leute so pünktliche Frühstücke, denn es gab leichte Anlaufprobleme mit dem Zmorgebuffet. Als Tagesprogramm empfahl unser Carchauffeur einen Besuch im Heimatmuseum in Erlenbach. In Zweisimmen schalteten wir einen ausgiebigen Halt ein „zum lädelen“.

Das grosse uralte Museum in Erlenbach wurde 1766 nach dem grossen Dorfbrand erbaut. Im Haus wird die Landschaft mit Schwergewicht

auf Landwirtschaft, Viehzucht und Handwerk aufgezeigt. Nach einstündigem Lehrgang begaben wir uns wieder ins Hotel, wo wir uns im Schwimmbad oder in der Sauna erfrischen konnten. Nach dem Nachtessen zeigte Franz Giglberger im Aufenthaltsraum einen Film aus dem Appenzellerland.

3. Tag Nun funktionierte es bestens mit dem reichhaltigen Frühstück. Der unsicheren Wetterlage wegen beschlossen wir, die nähere Umgebung anzusehen. Walter Müller lenkte den Car mit uns bis zum Alpenrestaurant Siebenbrunnen. Ab dort begab sich auch der Chauffeur

mit uns auf die Pirsch. Die meisten folgten seinem Vorschlag, die Simmenfälle anzusehen.

Vom Parkplatz führte der gut gepflegte Wanderweg bis zum unteren Wasserfall und weiter zur 1240 Meter über Meer liegenden Barbarabrücke. Wir waren beeindruckt vom oberen Wasserfall, der wütend und unbeherrscht über die Felsbrocken sprang - ein prächtiges Naturschauspiel. Den einstündigen Rückweg traten manche zu Fuss an und wurden belohnt mit der Aussicht auf ein schönes Schilfgebiet und das reizend-romantische Lenkerseeli.

4. Tag Ein herrlich schöner Morgen veranlasste uns, eine grössere Tour zur Schaukäserei in Gruyères zu unternehmen. Die Ortschaften Saanenmöser, Saanen und die Ballonhochburg Château-d'Oex präsentierten alle ihre schönen Bauten und die Köpfe drehten nur links-rechts, links-rechts, um das interessante Tal „La Gruyère“ zu studieren. In Gruyères eroberten wir den Schlossberg und spähten ins Tal hinab. Dabei entdeckten wir die Schaukäserei, welche wir anschliessend beschlagnahmten und uns von der legendären „Meringue à Crème“ verführen liessen. Der Rückweg führte uns über den Jaunpass wieder ins Simmental hinunter.

Am Abend wurde musiziert und getanzt. Die Band bestand aus Marion Giglberger (Flöte), Franz Giglberger, (Keyboard), Samuel Giglberger (Geige) und Karl Signer (Handharmonika und Trompete). Fridli Schmid wiederum erwies sich als ausgezeichneter Geschichtenerzähler, so konnte er SimonENZler „wie echt“ wiedergeben.

5. Tag Wieder so ein herrlicher Morgen, gerade richtig für einen Ausflug auf die Alp. Die Lenkbergbahn schleppte uns hinauf zur Bergstation „Leiterli“ auf knapp 2000 Meter ü.M. Wow! – Welch schöner Ausblick tat sich hier auf. Verschie-

dene Bergwanderwege wollten uns in alle Himmelsrichtungen führen. In verzetzelter Einerkolonne trampelten wir in die Welt der Träume. Dabei mussten wir ein beachtliches Schneefeld überqueren und konnten nicht genug das herrliche Bergpanorama und die weichen Alpweiden mit den stolzen Bergblumen bewundern. Nach einem Imbiss im Bergrestaurant mussten wir uns aber doch für den Abstieg oder die Talfahrt entscheiden.

„O-Wehh, letzter Ferientag.“ Die Koffer waren verstaubt und ein letztes Ferienfoto mit dem Kellner geknipst worden. Die Rückfahrt führte zurück bis Spiez, dem südlichen Thuner- und Brienersee entlang und den Brünig hinauf. Am Lungernsee, im „Landhaus“ wartete ein schmackhaftes Menu auf uns. Im Saal nebenan spielte die Formation „Carlo Brunner“ auf, ein reizvolles Supplement! Über Luzern, Pfäffikon, durch den Kerenzenberg ins Rheintal und schliesslich nach Oberegg schien es nur noch ein Katzensprung zu sein.

Einen herzlichen Dank an Marion Giglberger und an alle, die dazu beigetragen haben, dass alles so problemlos verlief. Ein besonderer Dank geht an Walter Müller für seinen Einsatz und die unfallfreie Fahrt.

Karl Signer

Neuer Appenzeller Wanderführer: Einzigartiger Grenzverlauf Reute-Oberegg

Die eigene Gemeinde und die Region besser kennen lernen – diesem Wunsch kommt der neue Führer „Wanderparadies Appenzellerland“ entgegen. Mit dem Titel „Schweizweit einzigartigen Grenzverlauf erkunden“ schlägt Autor Marcel Steiner eine Wanderung auf Rütiger und Oberegger Gemeindegebiet vor.

Fast alle der 40 vorgeschlagenen Wanderungen sind als Rundrouten mit gleichem Anfangs- und Endpunkt gestaltet. Die Wanderungen erschliessen meist wenig bekannte Landschaften in Ausser- und Innerhoden, und einige Vorschläge las-

Der Weg vom Schachen hinunter zum Blaubach führt an diesem stattlichen, gefällig renovierten Haus vorbei.

sen mit dem Alpstein Bekanntschaft schliessen. Sämtliche Wanderungen sind leicht verständlich beschrieben, und Planskizzen, Merkpunkte, Höhenprofil und viele Fotos bilden eine wertvolle Ergänzung. Auch Marschzeit und Schwierigkeitsgrad sowie Hinweise auf den öffentlichen Verkehr, auf Parkplätze und auf Wirtschaften am Weg fehlen nicht.

Dem Blaubach entlang nach Reute

Zur Wanderung „Einzigartiger Grenzverlauf“ wird in Oberegg gestartet. Der Weg führt via Rickenbach hinunter zum Schachen. Hier wird die Richtung Eschenmoos eingeschlagen. Bereits nach wenigen Metern aber wird bei der Käserei Tobler rechts abgebogen. Der hier beginnende Fussweg führt entlang dem Waldrand abwärts. Im Tobel ist das Rauschen des Blaubachs zu hören. Im Weiler Gigershus vereinigen sich Blau- und Fallbach. In diesem Bereich ist der Bach zu überqueren und nächste Station ist der Dennerladen und damit das Dorfzentrum von Reute. Die Wanderroute folgt jetzt der Flurstrasse in Richtung Strick. Im Weiler Spitz beginnt der Rückweg via Mitlehn und Steingacht. Hier bietet die „Rose“ die Möglichkeit zur Einkehr. Ebenfalls am Weg liegt die Wirtschaft „Grü-

Ein solider Metallsteg führt über den Blaubach.

ner Baum“. Vor der Schwellmühle erfolgt ein leichter Abstieg und die Überquerung des Fallbachs. Und schon ist der Weiler Säge erreicht. Beim „Löwen“ beginnt der kurze Aufstieg zurück zum Ausgangspunkt Oberegg.

(„Wanderparadies Appenzellerland“, 336 Seiten, Taschenbuchformat, Fr. 42.–, erhältlich im Appenzeller Verlag, Herisau, sowie im Buchhandel, an Kiosken und in Verkehrsbüros.)

Text und Bilder: Peter Eggenberger

Zwei seltene Jubiläen in der MG Reute

Anlässlich des Dämmerschoppens der Musikgesellschaft Reute, der dieses Jahr wegen des garstigen Wetters in der Turnhalle stattfand, sind zwei Jubilare geehrt worden.

Zum einen ist Bruno Sturzenegger seit 65 Jahren Mitglied der MG

v.l.n.r. Bruno Sturzenegger, Edi Weder, Marianne Zingg, Trompete (15 Jahre Mitglied) und Andreas Peter, Trompete (5 Jahre Mitglied)

Reute. Er spielt heute das Tenor-Saxophon und wenn Not am Mann ist, wechselt er zu den Cinellen, sowie in seltenen Fällen auch zum Tambour bei der Marschmusik.

Edi Weder ist seit 55 Jahren Mitglied der MG Reute und spielt die

Waldsäge, einer von vier Posten, wobei man sich in der Geschicklichkeit messen konnte und schöne Preise zu gewinnen waren.

Pauke. Bruno und Edi sind fleissige und treue Mitglieder und versäumen selten eine Probe oder einen Auftritt. Beide erhielten als Dank und Anerkennung einen Früchtekorb überreicht.

Voranzeige: Sonntag, 29. August 2010 um 11.00 Uhr Frühschoppenkonzert der MG Reute auf der Schwägälp

Grueberchörl

Wichtige Verbindung nach Altstätten: 125 Jahre Mohrenstrasse

1885 wurde die Mohrenstrasse eröffnet. Damit war die schon lange gewünschte wichtige Verbindung von Reute ins Rheintal Tatsache geworden.

Vor 150 und mehr Jahren wickelte sich der Verkehr von der St. Galler Nachbarschaft ins Appenzellerland über schlechte, für Fuhrwerke oft nicht passierbare Wege ab. Das neue Ausserrhoder Strassengesetz von 1851 schaffte dann endlich die nötigen Grundlagen für den Ausbau der Strassen im Kanton. In den 1860er Jahren wurden auch auf Reutiger Gemeindegebiet verschiedene Strassenprojekte ausgeführt. 1862 interessierte sich die Bevölkerung von Mohren lebhaft für eine durchgehende Strasse von Reute/Oberegg nach Mohren.

Zögerliches Altstätten

Bereits 1863 legte Ingenieur Dardier dem Gemeinderat von Reute drei Projekte für eine Mohrenstrasse vor. Altstätten aber zögerte mit der Kostenübernahme des Abschnittes vom Städtchen bis ins Bruggtobel, obwohl Geschäftsleute im Rheintaler Marktort ein rasches Handeln befürworteten. Die Pläne wurden nun aufs Eis gelegt. Mit dem 1866 erfolgten Bau der Strasse von Reute bis Knollhausen machte Reute immerhin einen Anfang. 1874 brachte die ungeduldig gewordene Möhrler Bevölkerung den Stein erneut ins Rollen und legte eine Liste von Ein-

Die inzwischen verschiedentlich sanierte, regelmässig auch von Postautos befahrene Mohrenstrasse besteht seit genau 125 Jahren.

wohnern des Bezirks vor, die den Strassenbau mit finanziellen Mitteln zu unterstützen gewillt waren. Nun erfolgten erneut Verhandlungen mit Altstätten, das seinen Mitbürger, Ingenieur Eugster, mit der Planung des Strassenabschnitts vom Städtchen bis zur Kantonsgrenze SG/AR im Bruggtobel beauftragte.

Reute bezahlte 44'599 Franken

Im Jahre 1878 erteilte die Kirchhöre (Gemeindeversammlung) dem Gemeinderat die Vollmacht, die Strasse von Knollhausen bis Schulhaus Mohren und allenfalls weiter bis ins Bruggtobel auszubauen. In Altstätten aber wurde nun über die Einmündung der Mohrenstrasse ins Städtchen gestritten, so dass die durchgehende Strasse erneut auf sich warten liess. Im Januar 1885 konnten die Bauarbeiten auf der

Altstätter Seite endlich aufgenommen werden, und am 12. Oktober 1885 erfolgte die offizielle Abnahme der durchgehenden Strasse. Zu diesem Zeitpunkt war auch der abzweigende Ast nach Rebstein erstellt. Für den Abschnitt Knollhausen bis Bruggtobel hatte Reute 44'599 Franken zu berappen.

Postautokurse seit 1947

Ab 1936 verkehrten an Altstätter Markttagen Postautos von Heiden via Oberegg – Mohren ins Rheintal. Seit 1947 gewährleisteten Postautos täglich mehrere Verbindungen. 1948 wurde im Haus Leu gegenüber dem heutigen Heim „Sonneschein“ das Postbüro Mohren eröffnet, das bis 1982 Bestand hatte. (Quelle: „Geschichte der Gemeinde Reute“)

Text und Bild: Peter Eggenberger

Bärenpärkli unter Wasser

Oberegg

Die Jugendfeuerwehrrübungen wurden auf das Jahr 2010 vom neuen Kommandanten Pascal Breu neu initiiert. Gemeinsam erlebten die älteren Blauringmädchen und die älteren Jungwächtler an zwei Dienstagabenden im Frühsommer eine lehrreiche Zeit mit Guido Vinzens und Beat Bischofberger. Nach der Besichtigung des Feuerwehrdepots wurden die vorhandenen Fahrzeuge kurz erklärt. Nach der theoretischen Einführung in die Rohrführergrundsätze wurden diese in einem Geschicklichkeitsparcour prak-

tisch angewandt. Beim Wettkampf „Mädchen gegen Jungs“ haben die Mädchen klar gewonnen, da sie mit weniger Zeitaufwand und dadurch mit weniger Wasserverbrauch alle

Brandherde gezielt gelöscht haben. Bei den Jungs wurde aus Freude am Wasserspritzen mal eben ein Brandherd übersehen, dafür stand alles andere unter Wasser! **Tim Haas**

29. Generalversammlung der Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung

Am Freitagabend, 7. Mai konnte Präsident Kurt Sturzenegger 51 stimmberechtigte Genossenschaftsmitglieder und mehrere Gäste in der Turnhalle Reute um 20 Uhr begrüssen.

Kurt Sturzenegger berichtete wiederum von einem erfolgreichen Geschäftsjahr. Die Konsumgenossenschaft investierte in ein neues Tiefkühlregal und eine neue Bürokombination die der Bauchef, Andreas Amrein, gleich selbst plante und realisierte.

Im Januar 2010 ging die langjährige Mitarbeiterin Lina Bischofberger in den Ruhestand. Als neue Mitarbeiterin durfte das Verkaufsteam Frau Manuela Bischof, Dorf begrüssen. Die Geschäftsführerin der Konsumgenossenschaft, Frau Anita Treitinger, reichte per 31.12.10 die Kündigung ein. Die Verwaltung hat bereits einen neuen Geschäftsfüh-

rer in der Person von Herrn Henry Sutter, Städeli, Schachen gefunden. Henry Sutter wird die Geschäfte per 1.1.2011 übernehmen.

In seinem Ausblick motivierte Kurt Sturzenegger alle Anwesenden, Werbung für den „Rüütiger Dorfladen“ zu machen und natürlich selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Ausserdem wies er auf den Einbau einer neuen Kasse durch den Vertrags-Partner „DENNER“ hin.

Die Revision der Buchhaltung liegt in den Händen von Conny Mettler und Beat Langenegger. Ausserdem ausführlichen, professionellen Bericht ermunterte Beat Langenegger alle Anwesenden und vor allem auch die „Nicht-Anwesenden“, Sorge zum Dorfladen zu tragen und möglichst viele Einkäufe zu machen. Er postulierte, dass es bestimmt möglich wäre, eine beträchtliche

Umsatzsteigerung zu realisieren, wenn sich die Kunden vornehmen würden, 10% mehr im Dorfladen einzukaufen.

Beat Langenegger erinnerte auch an den zukunftsweisenden Beschluss zur Erweiterung des Ladengebäudes und den Einbau einer Postagentur vor genau drei Jahren. Die komfortable Situation, in der sich der „Rüütiger-Dorfladen“ heute befindet, wäre ohne diesen Beschluss mehr als in Frage gestellt.

Alle weiteren Anträge wurden von der Versammlung einstimmig gutgeheissen. Um 20.30 Uhr konnte Kurt Sturzenegger die Versammlung für beendet erklären. Während des nachfolgenden Nachtessens und Lottomatchs blieb Zeit für angeregte Gespräche.

Kurt Sturzenegger

Eine Zahlenspielerei

Die Meereshöhe des Dorfes Reute wird mit rund 700 m ü. M. angegeben. Interessant ist, zu erfahren, was mit Reute passieren würde, könnte man den ganzen Halbkanton Appenzell Ausserrhoden ein ebenen. Gemäss Mathias Plüss im „Das Magazin“ hätte Ausserrhoden eine durchschnittliche Meereshöhe von 929 m. Dies hätte für Reute zur Folge, dass gerade noch der Oberhirschberg und höher gelegene Teile von Oberrüti (Ramstel) nicht einer Zudeckung preisgegeben würden. Könnte man aber gar die Schweiz

planieren, käme diese auf 1309 m ü. M. zu liegen – und somit wäre Reute gänzlich von der Oberfläche verschwunden. Selbst Innerrhoden mit dem Alpstein würde grösstenteils zugeschüttet, läge doch die durchschnittliche Kantonshöhe auf 1129 m. Der durchschnittlich höchst gelegene Kanton wäre das Wallis mit 2139 m, gefolgt von Graubünden mit 2021 m und Uri mit 1903 m. Unter den europäischen Staaten würde die Schweiz den ersten Platz einnehmen, gefolgt von Liechtenstein mit 1093 m und Oesterreich mit 951 m. Bis aber einst die Isostasie (schwerkraftbedingte Einebnung

der Erdkruste) soweit vorgedrungen sein dürfte, wird wohl noch so mancher Tropfen den Rhein hinunterfliessen. Während dieser Zeit bleiben der Mensch und seine Umwelt – ganz abgesehen von solchen hypothetischen Phänomenen – beschäftigt mit ganz anderen Sorgen. Bleiben wir also viel lieber bei der Realität und freuen uns täglich, geniessen die Gegenwart und lassen uns in Freundschaft, Liebe und gegenseitiger Achtung leben.

Von Paul Furrer nach einer Quelle aus Eurostat; BfS, Geostat/ mathias.pluess@dasmagazin.ch

Persönlicher Kommentar zum „Portrait“ in der Ausgabe Nummer 59 vom Mai 2010

Was sagt der gesunde Menschenverstand?

Eindrücklich, wie die beiden Jungschützenleiter ihre Arbeit präsentieren. Die Tatsache, dass ihr Hobby Lärm produziert, wird dabei angesprochen und banalisiert: Schliesslich hat man Schallschutzelemente eingebaut und der Schiessplan ist korrekt, wird vom Gemeinderat bewilligt. Allerdings, was heisst „korrekt“? So eindeutig ist das nicht, denn die Auflagen an die FSG Reute bezüglich Lärmschutz aus

dem Jahr 1997 lassen einen gewissen Spielraum zur Interpretation offen. Ein Beispiel sind die Schiessanlässe an Samstagnachmittagen. „Nach Möglichkeit“, so sieht es das Lärmschutzkonzept vor, soll dann nicht geschossen werden. Eine konkrete Zahl wird nicht vorgegeben. Nun, was sagt der „gesunde Menschenverstand“, wie viele Ausnahmen könnte man machen? Eine oder zwei? Vielleicht

sogar drei oder vier? Was meinen Sie, als Nichtbetroffene? Ich kann ihnen verraten, es sind mehr. Aber: „Wir haben zum Glück Anwohner mit gesundem Menschenverstand,“ finden die Jungschützenleiter.

Fazit: Kameradschaft ist für junge Leute sicher ein wichtiger Wert, wenn dabei aber die Rücksichtnahme gegenüber Andersdenkenden auf der Strecke bleibt, wird es schwierig.

Die nicht alltägliche Wanderung – Erlebnisbericht Von der Haustüre in Mohren hinauf auf den Säntis als Tagestour!

Seit kapp 30 Jahren wohne ich in Mohren und bestaune immer wieder die herrliche Aussicht in die Berge, diesseits und jenseits der Grenzen. Die Berge, ein Bann schon in meiner Jugendzeit, etwas vom Höchsten meiner Gefühle. So kam der Gedanke, einmal zu Fuss von der Haustüre aus auf den Hausberg, den Säntis, zu laufen, als Einmalerebnis. Alleine? - Mit Erich Sieber,

nachtung ausreichend, und nicht zu schwer sein. 12 Stunden als effektive Marschzeit sollten es im Maximum sein, die Ernährung empirisch, im Vorfeld abgestimmt. So treffen wir uns, wie vereinbart, am Mittwochmorgen, 21. Juli, bei besten äusseren Bedingungen um 04.40 Uhr vor der Haustüre, noch kurz ein Foto, dann um 04.45 Uhr geht's los in Richtung Mohren-Gupf, Bruggtobel, Altstätten, Stoss.

Erster Halt 06.45 Uhr, bereits mit Vorsprung gegenüber der Voraussage. Ein willkommener Halt, uns zu stärken. Wir sind bereits in einer anderen Welt und bestaunen nebst dem prächtigen Sonnenaufgang die zahlreichen, eiligen Autofahrer, wohl auf dem Weg zur Arbeit! Auf herrlichen, auf Wiesen gelegenen und gut beschilderten Wanderwegen geht es über Zwislen, Meistersrüte, Steinegg nach Weissbad.

Zweiter Halt mit Morgenessen; die Marschtabelle stimmt. Nun hinauf, die Steigungen kommen, vorerst nach Eschböhl, dann den steilen Kuhschnurweg hinauf zur Abzweigung Ebenalp/Schäfler. Wir biegen der Richtung entsprechend nach rechts ab. Brütend, schwül-heiss ist es in diesem Tal, hinauf zur Chlus.

Wir schwitzen sehr, sagen keine Worte mehr, die „Brämen“ plagen uns, mit Mühe schleppen wir uns hinauf zur Bergstation Skilift Chlus,

in der Meinung, der Schäfler komme bald. Auf der Krete angekommen, die Muskeln im Oberschenkel schmerzen, steht der Schäfler immer noch eine halbe Stunde Marschzeit vor uns.

Um 13.15 Uhr endlich die willkommene Mittagsrast, wenig Worte, absitzen, ausziehen, trinken, essen, telefonieren, aufrüsten, alles im Schäfler bei freundlicher Bewirtung! 14.15 Uhr weiter, unsere Beine sind wieder erstaunlich gut beisammen, in Richtung Ziel: „unser“ Säntis, – er kommt näher! Hinab und hinauf über Lötzlisalpsattel, zum Öhrli, über den Kamm zum blauen Schnee, dies unsere zweitletzte Herausforderung. Die Pausen werden länger, die Marschtabelle vergessen wir. Dann das letzte Kamin, wir sind auf dem Girensattel.

Die Augen strahlen schon etwas mehr, die Wortwechsel werden wieder häufiger...! Dann – die Himmelsleiter, so denken wir, kann uns den „Kick“ auch nicht mehr nehmen und vorsichtig, Schritt um Schritt, nähern wir uns dem Ziel. Genau um 18.15 Uhr sind wir oben!! „Berg frei“. Gegenseitig fallen Worte des Stolzes und dann der Blick nach Mohren, unseren Frauen mitgeteilt: „Wir sind oben, alles ok!“ Durch Zufall fährt noch eine Bahn um 19.00 Uhr hinab zur Schwägalp, so dass wir genau um 20.00 Uhr wieder in Mohren eintreffen. Mein Fazit zu diesem Wandererlebnis: sehr schön, aber happig, jedoch durchaus empfehlenswert!

Hanspeter Eugster

meinem Nachbarn, habe ich den Wunschpartner gefunden und so wurde der 21. Juli 2010 als Termin vorgemerkt.

Nebst der persönlichen, physischen und mentalen Vorbereitung galt das Augenmerk vor allem der Wahl der Strecke mit einer Marschtabelle, der Ausrüstung und der Ernährung.

Die Ausrüstung soll möglichst umfassend, für eine eventuelle Über-

Technische Daten

Gesamte Dauer	13.5 Stunden
Effektive Marschzeit	11.5 Stunden
Luftlinie Mohren–Säntis	ca. 25 km
Höhenmeter	ca. 2800 Meter
Flüssigkeitsverbrauch	5.5 Liter Erich 3.5 Liter Hanspeter

Pöschelibender, wo ist er jetzt?

Den Sommer über weilte der Pöschelibende bei Lina Bischofberger auf Steingacht. Obwohl für ihn persönlich wenig Interesse bekundet wurde, wurde es dem Pöschelibende nicht langweilig. Einerseits ist er von Natur aus genügsam und kommt gut mit sich selber zurecht, andererseits gab es an den vielen Besuchern von Linas Stickereilokal viel Beobachtungssarbeit zu leisten.

Auch an seinem neuen Aufenthaltsort wird er von Haus aus mit vie-

len Besuchern, allerdings weniger touristischen Charakters, konfrontiert werden, ist doch die Gastgeberfamilie sehr geselliger Natur und freut sich auch darum auf viel ausserordentlichen Besuch.

Arbeitsjubiläum im Alters- und Pflegeheim Watt

Am 1. August konnte Helen Nesensohn ihr 15-jähriges Jubiläum als Heimleiterin des Alters- und Pflegeheims Watt feiern. Zusätzlich hat sie dieses Jahr die Heimleiterausbildung mit Erfolg abgeschlossen. Die Altersheimkommission gratuliert herzlich!

Gratulation

Neala Boll, Dorf 12, Reute, hat im Alters- und Pflegeheim Watt das Hauswirtschaftsjahr mit der gut-Note von 5.0 abgeschlossen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner, die Mitarbeiterinnen und die Heimleitung gratulieren Neala herzlich und wünschen ihr auf dem weiteren Lebensweg alles Gute.

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83
E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie
unsere Batterie-
aktionen:
www.acustix.ch

Witzige Sachen!

Ein Beamter wird gefragt, warum er einen faulen Apfel isst.
Meint dieser: „Als ich angefangen habe, war er noch gut...“

Bücher-Tipps von Shona Sturzenegger

Fear Street : Nacht der Schreie

Das Camp

Ihr Onkel bat Holly, ihm bei der Leitung seines Feriencamps behilflich zu sein. Er muss viel Arbeit leisten um sie zu überreden, dass sie als Betreuerin ins Camp mitfuhr. Als sie beim Camp angekommen war passierte schon der erste Unfall. Hollys Onkel wird von einem Regal, in dem kleine Sportgeräte verstaut waren, fast erdrückt. Jemand hat anscheinend die Schrauben gelöst, mit dem das Regal befestigt war. Als Holly hinter das Regal schaute fand sie eine rote Feder. In den nächsten Tagen passieren ähnliche Unfälle und Holly war jedes mal dabei und jedes

mal fand sie am Unfallort eine rote Feder. Sie war entsetzt und sie dachte es könnte nicht mehr schlimmer werden. Doch plötzlich geschieht ein schrecklicher Mord. Holly setzt alles in Bewegung um den Mörder ausfindig zu machen. Sie begibt sich, ohne es zu wissen, in Lebensgefahr. Wird sie den Mörder finden, oder kurz davor sterben? Findet es selbst heraus.

Das Verhängnis

Als Lindsay im Feriencamp ankommt, sieht sie ein Körper im Pool treiben, sie ist geschockt. Doch als sie zum Beckenrand rennt ist der Körper verschwunden. Sie erzählt den anderen Betreuern im Ferien-

camp was sie gesehen hat. Doch keiner kann ihr so richtig glauben schenken. Als Lindsay beginnt im Feriencamp zu arbeiten bekommt sie immer wieder Angst, dass sie schon wieder eine Leiche im Wasser sieht. Als plötzlich ein Mädchen umgebracht wird ist Lindsay die Erste die sie entdeckt. Alle glauben, dass sie etwas mit dem Mord zu tun hat. Ob sie wohl Recht haben?

ISBN: 978-3-7855-6072-3

Ab ca. 12 Jahren

Seitenanzahl: 300

Eigene Meinung: Ich finde das Buch sehr spannend. Es ist nervenspannend geschrieben, so dass einem nie langweilig wird. Ich empfehle dieses Buch allen, die gerne Thriller lesen, weil es wirklich ziemlich gruselig ist.

Früener ond Hütt: Haus Eugster im Dorf Reute

Bild: Paul Furrer, Chur

Bild: Esther Rechsteiner

Veranstaltungskalender ✓

Eine Liste mit allen gemeldeten Anlässen
finden Sie unter:

www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse!

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@kst.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Finanzen/Inserate:

Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@hispeed.ch

Gestaltung:

Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck: Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 4|2010:

Redaktionsschluss: 18. Okt. 2010

Erscheinungsdatum: 18. Nov. 2010

Editorial: Globalisierung – Die Welt ist zu einem Dorf geworden

Globalisierung – ein Wort, das täglich in Zeitungen und Zeitschriften erscheint und in aller Munde ist. Dieses Wort regt zu Diskussionen an und stösst bei der Bevölkerung auf unterschiedliche Reaktionen. Viele Probleme werden mit dem Wort Globalisierung als Ursache gerechtfertigt. Doch was bedeutet Globalisierung überhaupt, woher kommt sie und zieht man manchmal nicht etwas voreilige Schlüsse über sie?

Weder gut noch schlecht

Also eines kann ich vorweg nehmen: Globalisierung ist weder gut noch schlecht. Sie beinhaltet für uns gute sowie schlechte Aspekte. Auch kann und soll man sie keineswegs aufhalten. Sie ist ein Prozess, der uns alle betrifft. Häufig wird Globalisierung mit dem Zusammenwachsen von weltweiten Märkten definiert. Das ist keineswegs falsch, doch in Wirklichkeit ist ihre Ausdehnung noch bei weitem grösser. Die Globalisierung wirkt sich vor allem auf bestehende wissenschaftlich-technische, gesellschaftliche, politische und ökologische Sektoren aus.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden vermehrt Handelshemmnisse durch die GATT (Abkommen über Zölle und Handel) oder WTO (weltweite Handelsorganisation) aufgehoben. Dies führte zu einer weltweiten Liberalisierung. Schnell entwickelte sich die internationale Arbeitsteilung. Sie spielt bis heute eine zentrale Rolle im Welthandel.

Negative Auswirkungen im Sektor Produktion

Was ist internationale Arbeitsteilung? Internationale Arbeitsteilung bedeutet, dass ein Produkt schrittweise gefertigt wird. Jeder Schritt wird in einem anderen, dafür spezialisierten Land erstellt. In der Praxis sieht das so aus: Entwicklungsländer müssen, um zu überleben, an Industrieländer ihre Rohstoffe (oft

billig) verkaufen. Diese stellen dann das Produkt her. In einem weiteren Schritt wird das Produkt veredelt. Erst jetzt findet das Produkt den Weg in unsere Läden und wird verkauft. Zwischen den Produktionsschritten müssen die Produkte jeweils einen langen Weg, von Land zu Land, zurücklegen. Da Handelshemmnisse abgebaut wurden, stehen genormten Containern zum Beispiel für Seefracht nichts mehr

im Weg. Schiffe und deren Container können besser ausgelastet werden. Die Transportkosten sind dadurch massiv gesunken. Produkte können zudem schneller zugestellt werden. Leider nimmt der CO₂-Verbrauch für Transporte nicht ab sondern etwas zu. Ein weiterer negativer Punkt für die Umwelt ist, dass die Entwicklungsländer ihre Rohstoffe ausbeuten, bis sie erschöpft sind. Das heisst, die Böden, welche zur Gewinnung pflanzlicher Rohstoffe – zum Beispiel Baumwolle – dienen, werden ausgelaugt und verlieren durch den falschen Einsatz von Düngern und Pestiziden ihre natürliche Fruchtbarkeit. Der Boden erholt sich kaum mehr.

Pluspunkte in der Nachrichten-Welt

In der Telekommunikation und in der Nachrichtenübermittlung wurden durch die Globalisierung jedoch grosse Fortschritte erzielt. Sie macht es möglich, dass man heutzutage zu relativ günstigen Tarifen weltweit kommunizieren kann. Neue Technologien werden immer schneller umgesetzt und vermarktet. Dabei

befinden sich die wirtschaftlichen Hauptaktionszentren vorwiegend in Europa, Nordamerika und in Ostasien. Durch die Globalisierung entwickelt sich die Welt zu einem Dorf – um es in einem Bild auszudrücken.

Freie Marktwirtschaft – Machtverlust für die Staaten?

Ein zentraler Aspekt der Globalisierung ist die freie Marktwirtschaft. Der einzelne Staat soll nur noch eine untergeordnete Rolle im Wirtschaftsleben spielen. Dies würde dann auch einen Verlust der Souveränität von Staaten herbeiführen.

Sind die Regierungen bereit, diesen Weg weiter zu verfolgen und dafür einen Machtverlust in Kauf zu nehmen? Meiner Meinung nach sind die Grenzen bald erreicht. Darin fühle ich mich bestätigt durch die heftige Diskussion über den EU-Beitritt der Schweiz. Die Schweiz ist allerdings dem Schengen-Abkommen beigetreten und hat damit einen Schritt in Richtung EU getan.

Ich sehe jedoch auch Vorteile in der Globalisierung, gerade auch durch Telekommunikation und Internet. Das Internet ermöglicht mir, den Kontakt zu bekannten Personen im Ausland aufrecht zu erhalten. In der Schule hatten wir eine Austauschstudentin aus Mexiko. Durch E-Mail und Facebook habe ich den Kontakt zu ihr bis heute noch, obwohl ihr Aufenthalt in der Schweiz schon mehr als ein Jahr her ist. Da sie spanisch sprechend ist, übe ich mich beim Schreiben zusätzlich noch in der spanischen Sprache, was für mich ein angenehmer Nebeneffekt ist. Bestimmt findet nicht jeder den gleichen Gefallen am Internet wie ich, doch ich bin mir sicher, dass es trotzdem für jeden einen angenehmen Aspekt der Globalisierung gibt.

Sandra Künzler

November. Rosental. Das Kino.

Schachenseiten 1
Nachricht im Anhang
Tel. 071 811 14 14

Micmacs à tire-larigot
Der neue Film von Jean-Pierre Jeunet (König) hat Tony Basile (Bianchi) über die Rolle des Richters, der von sympathischen, aber wenig geliebten Freunden unterstützt wird. Charming, verspielt, fantasievoll und raffiniert. **Ab 12 Jahren - FSK**

Der kleine Nick
Der Primarschüler Nick, erfunden von Autorin Juliane Beck-Günther, soll mit seinen Insektengarden (Zier- und Larven-Schnecken) Klassenkameraden in einer Welt voller Wunder und Überraschungen, wo Fantasie mehr zählt als Wissen, den Alltag erleichtern. **Ab 6 Jahren - Deutsch**

Le Concert
Der Moskauer Hausmeister Filow war früher Dirigent und sollte am Orchester, das er für ein Konzert in Paris reorganisieren möchte. Eine brillante Kombination aus Humor, Talent, Musik und Leidenschaft mit einem unverwundlichen Rhythmus. **Ab 10 Jahren - Deutsch**

Polizischt Wäckerli
Kurt Fuchs Kowalek ist ein Streifen der Schweiz in den 1940er Jahren. Schweiz, 1942. **Ab 14 Jahren - Bistext**

Eat Pray Love
Nach dem Scheitern ihrer Ehe beschließt Liz (Julia Roberts), eine Reise in drei Stationen zu unternehmen: Italien für den Gelassenheit (Eat), Indien zur Selbstfindung (Pray) und Bali um die Liebe wieder zu entdecken. Die romantische Komödie schmeckt in wunderbaren Bildern. **Ab 12 J. - Deutsch**

Y tu mamá también
Zwei junge Mädchen spielen sich an Mochen auf. Eine junge Frau stiehlt den besten der grossen Männer. **Ab 18 Jahren - Sp/17**

75 Jahre Kino Rosental
Buchverlage der Orchester von Hanspeter Spill (mit Walter Ruggli (Düpen) und Film «Comedies in Excess»). **Eintritt frei, Ab 18 Jahren**

Am Anfang war das Licht
Dokumentation über das Phänomen der Lichtblitzung. Es gibt sie wirklich und hat sie offenbar immer gegeben. Menschen, die unter strengen noch existieren, eine einblickliche Spurensuche rund um die Welt zwischen Physik und sozialer Mythos. **Ab 12 Jahren - Deutsch**

The Town
In Boston gelingt einem bewaffneten Gang Überfall auf Überfall. Als sich Drog (Ben Affleck), der Herr der Straße, Liebesgefühle hegt, greift das Unternehmen ausser Kontrolle. Spannungsfelder mit Raffinesse. **Ab 18 Jahren - Deutsch**

Erbsen auf halb 6
Johannes verliert sein Augenlicht. Als er sich der neuen Bewusstseinsform stellt, wird sein Denken wieder lebendig. **8. 2004, Ab 12 J. - Deutsch**

Emil und der kleine Skundi
Der 8-jährige Emil möchte einen eigenen Hund haben. Als er mit seinem Eltern in Stockholm geht, kauft er sich den kleinen Skundi und zieht karrenhand zu seinem Grossvater. **Ab 6 Jahren - Deutsch**

Hanni und Nanni
Die Eltern der Zwillingsschwester Hanni und Nanni bringen die Pläne der beiden nicht mehr. So werden sie in ein Internat gesteckt. Doch die neue Umgebung bringt die Mädchen auf tolle Ideen - allerdings nicht solche, wie sich ihre Diener vorgestellt haben. **Ab 6 Jahren - Deutsch**

Backstage - Führung durch das Kino Rosental
Anmeldung 071 811 14 14, Preis Führung 10.-, Agide und auch, Abendveranstaltung Fr. 10.-

Zuzüge von August bis September 2010		
Bless	Claudia	Schachen 517
Budzaki	Josip	Dorf 26
Fehr	Hansjörg	Schachen 150
Fehr	Sandra	Schachen 150
Fehr	Andreas	Schachen 150
Fehr	Christian	Schachen 150
Fehr	Michael	Schachen 150
Fehr	Sabrina	Schachen 150
Kruppa	Rafael	Schachen 169
McEvoy	Verena	Berg 215
McEvoy	William	Berg 215
McEvoy	Annie	Berg 215
McEvoy	Layah	Berg 215
McEvoy	Sarah	Berg 215
Niederer	Walter	Schachen 517
Sturzenegger	Wilhelm	Knollhausen 253
Todesfälle		
Nitzlnader	Ruth	Sturzenhard 261
Geburten		
Gigberger	Emanuel	Dorf 3

Früener und Hütt...

Fotos alt: Paul Furrer
Fotos neu: Esther Rechsteiner

...der Schachen vor genau 100 Jahren

WEM'S WOHL GFALLT! Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Abstimmungsvorlagen

Am Abstimmungswochenende vom 28. November 2010 legt der Gemeinderat Reute der Bevölkerung den Voranschlag 2011 zur Abstimmung vor.

Voranschlag 2011

Die voraussichtlichen Gesamtaufwendungen von Fr. 3'530'195.00 und Gesamterträge von Fr. 3'541'100.00 ergeben für 2011 einen Ertragsüberschuss von Fr. 10'905.00. Der Voranschlag 2011 wurde auf einem reduzierten Steuerfuss von 4.2 Einheiten berechnet.

Gegenüber dem Budget der laufenden Rechnung 2010 fällt der Aufwand des Voranschlags 2011 um 0.13 % und der Ertrag um 1,5 % höher aus. Der Regierungsrat hat die Teuerungsrate für die Besoldungen noch nicht festgelegt. Der Gemeinderat Reute geht von einer gesamten Teuerungsrate von 1,5 % aus. Die Teuerungsrate wird im Dezember in Anlehnung an das Vorgehen der Regierung definitiv festgelegt. Der Gemeinderat Reute hat sich entschlossen, nach Abwägen aller Komponenten, die für die Steuerberechnung notwendig sind, den Steuerfuss um 0.1 Einheiten zu senken. Die kantonale Steuerverwaltung AR hat die Berechnungen über die Steuererträge für das laufende Jahr 2010 um 4 % nach Oben korrigiert. Die angespannte Wirtschaftslage hat unseren Kanton und unsere Gemeinde weniger als erwartet getroffen. Die Steuergesetzrevision 2010 bringt zwar Erleichterungen für den Steuerzahler der mittleren Einkommen, die Gemeinde Reute hat aber keinen Einbruch der Steuereinkünfte erlitten. Das mutmassliche Wachstum des Steuersubstrats für das Jahr 2011 beläuft sich auf 1.5 % für die Erträge der natürlichen und der juristischen Personen. Aufgrund dieser gutlautenden Prognosen und der bereits heute eingegangenen Steuererträge hat der Gemeinderat Reute beschlossen, den vorliegenden Voranschlag mit einem um 0.1 Steuereinheiten reduzierten Steuersatz von 4,2 Einheiten zu berechnen.

Das positive Ergebnis des Voranschlags konnte nur durch Anlegen

strenger Massstäbe an die Bedürfnisse erzielt werden. Der Finanzplan sah für das Jahr 2011 einen Ertragsüberschuss von rund 43'000 Franken vor. Der Finanzplan musste korrigiert werden, da zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Finanzplans viele Faktoren, vor allem im Bereich Allgemeine Verwaltung und Soziales, noch nicht bekannt waren. Die Allgemeine Verwaltung rechnet einerseits mit mehr Kosten, da vermutlich aufgrund des Stellenwechsels der Gemeindegemeinschaft die Stelle Gemeindegemeinschaft/Grundbuchverwalter in Personalunion nicht mehr besetzt werden kann. Die Dienstleistung Grundbuchamt wird vermutlich von einer anderen Gemeinde eingekauft. Andererseits können auf der Einnahmenseite mehr Gebühren und Entschädigungen für Verwaltungsaufwände in Rechnung gestellt werden. Im Ressort Soziales müssen neue Beiträge an die Pflegefinanzierung eingerechnet werden. Diese neuen Beiträge muss die Gemeinde aufgrund einer Änderung der Finanzierung im Gesundheitsbereich übernehmen.

Im Bereich Finanzen wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 26'320.00 gerechnet. Die Aufwände für Passivzinsen werden nochmals etwas ansteigen. Die Gemeinde Reute hat in den vergangenen Jahren antizyklisch verschiedene Investitionstätigkeiten vorgenommen und damit ist der Fremdkapitalbedarf gestiegen. Die Abschreibungen werden mit 8.0 Prozent budgetiert. Es darf mit einem Finanzausgleich von rund 260'000 Franken gerechnet werden.

Für das Jahr 2011 gestalten sich die verschiedenen Investitionsvorhaben recht bunt und enthalten insbesondere im Bereich Strukturweiterung und -ausbau einige Vorhaben. An der Schwendistrasse im Schachen soll das Trottoir bis zur Abzweigung des Wanderweges Richtung Neienried verlängert werden. Das Postulat des Trottoirausbaus in diesem Bereich ist schon alt und wird nun an die Hand genommen.

Die gemeindeeigene Meteorwasserleitung Schachen, im Bereich der Liegenschaften Käserei Tobler und

Schoch entlang dem Wanderweg Richtung Geigershaus, wird erneuert. Dadurch werden die Feuchtstellen auf diesem Wanderwegstück eliminiert. Das kantonale Tiefbauamt AR sieht vor, im Jahr 2011 die Staatsstrasse Reute – Altstätten zwischen den Kurven Steinbruch und Sturzenhard auszubauen und mit einem neuen Deckbelag zu versehen. An dieses Projekt hat die Gemeinde Reute einen Beitrag von Fr. 88'000.00 zu zahlen.

Im Rahmen der Neubautätigkeit im Weiler Mohren und im Unterdorf sind einige Wasser- und Abwasserleitungen zu verlegen und neue Anschlüsse ans Leitungsnetz vorzusehen. Die Wasserversorgung Reute wird im Reservoir Hirschberg die Chlorierungsanlage durch eine UV-Entkeimungsanlage ersetzen und gleichzeitig die Innenbeschichtung des Reservoirs erneuern.

Der Gemeinderat beantragt der Stimmbürgerschaft, dem Voranschlag 2011 zuzustimmen. Die öffentliche Versammlung findet am Dienstag, 16. November 2010 um 20.00 Uhr in der Pausenhalle des Schulhauses statt. Die Abstimmung zum Voranschlag 2011 findet am Sonntag, 28. November 2010, statt.

Jungbürgerfeier in Reute

Die Jahrgänge 1991, 1992 und 1993 feierten in Reute die Volljährigkeit. Der Gemeinderat Reute führt alle drei Jahre eine Jungbürgerfeier durch. Der Turnus bringt es mit sich, dass Reute mit einer stolzen Teilnehmerzahl an Jungbürgern rechnen kann. Mit der Organisation der Jungbürgerfeier waren in diesem Jahr die Gemeindegemeinschaft Isabella Coray sowie die beiden Jungbürger Sara Rechsteiner, Hirschberg, und Jan Kuster, Städeli, betraut. Als ersten Programmpunkt, und für viele Jugendliche sicherlich auch bereits Höhepunkt, nahmen die 16 Jungbürger und der Gemeinderat Reute unter der Führung von Sepp Koster die Mountainboards unter die Füsse. Die Mountainboardingtour führte die gutgelaunte Gruppe vom Oberegger Hausberg St. Anton bis ins Rheintal nach Berneck. Trotz

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2010 findet am 2. Dezember statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindegemeinschaft eintreffen.

Gemeindegemeinschaft Reute

anfänglichen Startschwierigkeiten aller Beteiligten wurde die Fahrt der Jungbürger-Gruppe immer schneller und nach gut 2 Stunden kam das Ziel in Berneck in Sicht. Nach der rasanten Fahrt ins Rheintal lockte im Restaurant St. Anton ein grosses Nachtessen und die üblichen Jungbürgerinformationen. Nach dem offiziellen Teil der Jungbürgerfeier liessen Jungbürger und Gemeinderäte den Abend langsam ausklingen. Die Jungbürgerfeier 2010 bleibt sicherlich allen Teilnehmern in bester Erinnerung.

Gemeinderäte und Jungbürger bunt gemischt

Weitere Berichte aus der Ratsstube des Gemeinderates Reute

Platzbedarf der Feuerwehr Oberegg-Reute

Im Ortsteil Mohren befindet sich das ehemalige Feuerwehrdepot Mohren. Die Räumlichkeiten befinden sich im Eigentum der Einwohnergemeinde Reute. In den letzten Jahren hatte die Feuerwehr Oberegg-Reute keinen Bedarf, diesen Raum seiner Zweckbestimmung nach zu nutzen. Deshalb hatte die Gemeinde Reute den Raum an einen Privaten vermietet. Die Feuerwehr Oberegg-Reute hat nun dem Gemeinderat Reute mitgeteilt, dass sie dringend mehr Platz benötigt und deshalb das Feuerwehrlokal in Mohren wieder benützen werde. Die Gemeinde Reute hat nun in der Folge den entsprechenden Mietvertrag infolge Eigenbedarf gekündigt. Ab 1. November 2010 wird die Feuerwehr Oberegg-Reute die Räumlichkeiten wieder beziehen.

Allgemeines

Rechnungsabschluss 2010

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrech-

nung gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindegassiererin Esther Rechsteiner darauf aufmerksam, dass Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum **18. Dezember 2010** bei der Gemeindekasse eintreffen müssen. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden. Rechtzeitig eintreffende Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Denken Sie auch daran, Guthaben der Gemeinde rechtzeitig zu begleichen. Wir danken Ihnen herzlich.

Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus dem Gemeinderat, Kommissionen und Delegationen sind, gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte, schriftlich bis zum 31. Januar 2011 an die Gemeindegassiererin zu richten. Später eintreffende Rücktritte können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Gesamterneuerungswahlen finden am 3. April 2011 statt.

Öffnungszeiten der Gemeindegassiererin über Weihnachten und Neujahr

Über Weihnachten bleibt der Schalter der Gemeindegassiererin am 24. Dezember 2010 geschlossen. Für die restlichen Tage im Jahr 2010 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten. Ebenfalls bleibt der Schalter am 31. Dezember 2010 geschlossen. Ab dem 3. Januar 2011 begrüsst sie das Gemeindegassiererin-Team zu den gewohnten Zeiten.

Für die Meldung von Sterbefällen in der Gemeinde Reute steht Ihnen ausserhalb der Schalteröffnungszeiten

der Gemeindegassiererin ein Pikettendienst zur Verfügung. Bitte melden Sie sich beim Bestattungsamt Reute unter der Tel. 071 891 77 60 oder unter 078 894 41 72.

Abstimmungen

Für das Jahr 2011 sind folgende Abstimmungsdaten festgelegt worden:

13. Februar 2011

Eidgenössische Abstimmung / Kantonale Wahlen, 1. Wahlgang

3. April 2011

Kommunale Gesamterneuerungswahlen 1. Wahlgang

15. Mai 2011

Kommunale Gesamterneuerungswahlen, 2. Wahlgang

23. Oktober 2011

Eidgenössische Abstimmung

27. November 2011

Eidgenössische Abstimmung

Konkrete Vorlagen sind bis heute nicht bekannt. Allfällige kantonale Abstimmungen werden voraussichtlich ebenfalls an diesen Tagen stattfinden.

Neu zwei Tageskarten

Zu zweit in das sonnige Tessin, über den Ofenpass ins Münstertal oder in die Bundeshauptstadt...

Ab Dezember 2010 führt die Gemeinde Reute AR neu zwei Tageskarten. Benützen Sie diese günstige Möglichkeit, unsere vielfältige Schweiz zu erleben!

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Dürmüller Immoservice, 079 412 93 30
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung	3-Zimmerwohnung, möbliert mit Carport		Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 5 Bauparzellen	Schläpfer Architektur, G 071 750 07 23
DORF				
Dorf 47 Alte Kanzlei		Frisch renovierte Hausteile: Alte Kanzlei OST und WEST, 6 ½-Zimmer mit grossem Bastelraum und hellem Dachraum (Infos unter www.reute.ch) portrait/fotoalbum/ Bauprojekt Alte Kanzlei		Isabelle Coray-Kamber Gemeindeschreiberin 071 898 82 61 isabelle.coray@reute.ar.ch
Dorf 12	6 ½ -Zimmer-Einfamilienhaus			Claudia Hotz, 071 891 32 29, 076 560 88 18
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		IMMO-SKY AG, 071 426 60 90
Steingacht			ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S.Katzensteiner, 071 672 54 16
Rickenbach 220	Bauernhaus			Mathilde Tobler, 071 891 54 21
Schachen 422	Landhaus mit Praxis			Eugen Birrer, 079 440 17 00
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27 Zimmerli 043 333 29 80
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 14. 10. 2010

Sergio Salanitri
geb. 14.09.1991
Koch
Städeli 467
9414 Schachen

„Schon mit sieben Jahren wollte ich Koch werden. Als kleiner Junge habe ich meiner Mutter jeweils gerne in der Küche geholfen. Natürlich lieber beim Kochen als beim Aufräumen“, lacht Sergio Salanitri. Soeben hat er seine dreijährige Kochlehre im Hotel Heiden mit einer Gesamtnote von 5.3 abgeschlossen als Drittbester im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Im Praktischen erzielte er gar die Note 5.7. Der gute Lehrabschluss hat ihm Tore geöffnet. So wurde er mit seinen Kollegen zur Besichtigung des „Quellenhofes“ in Bad Ragaz eingeladen, durfte verschiedene Geschenke und ein Zertifikat entgegennehmen.

Weiter durfte er zwei Tage nach Davos an die International Chef Days (ICD), die erstmals stattfanden. Dies ist eine Veranstaltung für den Austausch und die Vernetzung von Küchenchefs aus aller Welt. Hier werden auch die neuesten Produkte vorgestellt sowie Awards vergeben. Ein tolles Erlebnis für einen frischgebackenen Jungkoch!

Heute arbeitet Sergio Salanitri im Panoramahotel „Rebstock“ in Rorschacherberg. Was fasziniert ihn am Kochberuf? Sergio: „Jeder Tag

ist anders. Wir kochen sehr vielfältig, kreativ und setzen auf saisonale und regionale Gerichte.

Mein Chef, drei Lernende und ich sind in einer relativ kleinen Küche tätig. Dies benötigt viel Teamgeist. Vor allem muss in der grössten Bestellflut der Gäste das „Timing“ perfekt stimmen.“ Wenn Sergio von den Wildgerichten wie Steinpilzravioli, sämiger Kürbissuppe mit Rahmhaube, hausgemachten Spätzli, geschmorten Wildschweimbäggli und Biberfladenparfait mit marinierten Rotweinzwetschgen schwärmt, läuft einem das Wasser im Munde zusammen! Wie erträgt er den vielzitierten, ruppigen Ton in den Gourmetküchen? „Stress gehört in jede Küche. Ist die Hektik gross, kann der Ton zwischenzeitlich lauter werden. Wird es wieder „friedlicher“, „fahren wir herunter“ und trinken etwas zusammen.

Dies fördert die gute Atmosphäre und den Zusammenhalt. Ganz besonders freut mich jeweils das Lob der Gäste.“

Wer Forellen bestellt, erhält eine frisch gefangene aus dem Hotteich.

Für Sergio ist das Töten der Forellen kein Problem. In seiner Freizeit ist er ab und zu auch in Meiningen beim Fischen anzutreffen. Hier übt er das perfekte Häuten und Filetieren. In der langen Zimmerstunde geht er im Sommer baden, im Winter stärkt er im Fitnessstudio seinen Rücken, denn der Beruf des Koches ist „streng“ und braucht Muskeln.

Sergio ist ehrgeizig. Er hat beruflich noch vieles vor und grosse Ziele: Diätkoch-Zusatzlehre, eidg. dipl. Gastronomiekoch oder Küchenchef.

Seine grosse Vision wäre ein eigenes Hotel – Stein für Stein – aufzubauen. Vorläufig zieht es Sergio nicht sehr ins Ausland.

Ihm gefällt es in seiner Geburtsgemeinde Reute. Zum Glück, denn auch wir Rütiger essen gerne fein und brauchen gute Köche!

Das Rezept

Sergio Salanitri empfiehlt: Lebkuchensoufflé mit Gewürzbirne

Lebkuchensoufflé

240 g Bitterschokolade
7 Eigelb
Vanillezucker
etwas Rum
Lebkuchengewürz
Zimt
130 g Zucker
11 Eiweisse

Gewürzbirne

4 kleine Birnen
250 ml Wasser
250 ml Weisswein
1 EL Ingwerstreifen
5 cl Birnengeist
2 Zimtstangen
5 – 6 Gewürznelken
5 – 6 Sternanis
Saft von 1 Zitrone

Lebkuchensoufflé

Eigelb, Vanillezucker, Rum, Lebkuchengewürz und Zimt aufschlagen, die Masse mit geschmolzener Schokolade verrühren. Eiweiss, Zucker und eine Prise Salz steif schlagen, unter die Schokolademasse heben. Das Ganze in gefettete und gezuckerte Formen füllen und im Wasserbad bei 180 Grad C etwa 20 Minuten backen.

Gewürzbirne

Die Birnen schälen und entkernen. Die restlichen Zutaten aufkochen lassen. Die Birnen in diesem Gewürzsud erst weich kochen und dann 2 – 3 Stunden ziehen lassen. Vor dem Anrichten die Birnen schräg fächerförmig einschneiden.

En Guete!

Esther Rechsteiner

Endschiesen der Feldschützengesellschaft Reute

Seit über 150 Jahren werden in der Gemeinde Reute Endschiessen abgehalten. Früher wie heute, gilt das Endschiessen als Abschluss der laufenden Schiesssaison.

Bis zum Ende des letzten Jahrhunderts war das Endschiessen ein rein vereinsinterner Wettkampf. Nach dem Wettkampf, am selben Abend jeweils, wurde das Absenden abgehalten, das meist in einem der grösseren Gasthäuser der Gemeinde – Ochsen, Taube oder beispielsweise Löwen – stattfand. Neben dem traditionellen Rangverlesen und einem Nachessen spielte anschliessend meist eine Kapelle auf und es wurde bis in die Morgenstunden getanzt.

Ein solcher Anlass war jeweils ein grosses Ereignis. Alte Protokollierungen verraten, dass auch Gäste aus den umliegenden Gemeinden „as Absende i d'Rüüti“ kamen. Um in den Genuss kommen zu können, „die Gliedmassen nach den Klängen der Musik in Bewegung“

zu bringen, mussten Nicht-Schützen ein Eintrittsgeld von 50 Rappen entrichten. Die Kapelle wollte schliesslich auch bezahlt sein.

Heutzutage ist alles etwas anders. Jede und jeder Interessierte ist eingeladen, am Endschiessen der Feldschützengesellschaft Reute teilzunehmen, so auch dieses Jahr. Über 60 Teilnehmer konnte die FSG Reute verzeichnen, die sich am zweitletzten Samstag des Weinmonats im Schützenhaus in Reute einfanden, um die Schiesssaison im sportlichen Wettkampf ausklingen zu lassen und ihr Können unter Beweis zu stellen. Dass gerade im Jubiläumsjahr zum 200-jährigen Bestand der Rütiger Feldschützen so viele Teilnehmer begrüsst werden durften, stimmt die Verantwortlichen überaus zufrieden. Zeigt es doch, dass das Interesse am Schiesssport in der Gemeinde ungebrochen ist. Im Gegensatz zu früher findet gegenwärtig nicht nur das Endschiessen nicht mehr in seinem ursprüngli-

Gemütliches Beisammensein, plaudern, lachen und fachsimpeln in der Schützenstube

chen Rahmen statt, auch das Absenden wird nicht mehr am Abend des Wettkampfs durchgeführt. Es findet jeweils am ersten Samstag im Dezember statt. Nicht-Schützen zahlen übrigens keine 50 Rappen mehr, um dabei sein zu dürfen, dies gehört der Vergangenheit an. Über die Rangliste sei darum auch noch nichts verraten, denn wie bereits erwähnt, die Resultate werden erst am 4. Dezember verkündet. Bis dahin ist noch Spannung angesagt, denn es wurden durchs Band sehr gute Resultate erzielt.

Luzi Sturzenegger

Reute vor 25 Jahren: Eröffnung Neubau Ladengeschäft war ein Höhepunkt

Was bewegte und belebte die Rütiger Dorfgemeinschaft vor 25 Jahren?

Höhepunkt war zweifellos die im November des Jahres 1985 erfolgende Eröffnung des neuen Ladengeschäfts der Konsumgenossenschaft.

„Im Verlaufe des Sommers wurde der Neubau verwirklicht. Die Einweihung erfolgte im Rahmen einer schlichten Feier. Die verbesserten Präsentationsmöglichkeiten im Neubau erlauben eine beträchtliche Verbreiterung und Vertiefung des Warenangebots. Bereits im Frühjahr hatten die Genossenschafter Peter Inauen zum neuen Präsidenten und damit Nachfolger von Rudolf Peter gewählt“, schreibt Chronist Michael Künzler.

Neuer Gemeindehauptmann

Nach 15jähriger Tätigkeit als Gemeinderat und 10jähriger Arbeit als Hauptmann demissionierte Viktor Niederer aus diesen Ämtern. Seine Nachfolge trat Ruedi Peter an.

Neu in den Gemeinderat wurde Erwin Bühler gewählt, und ebenfalls neu übernahm Hanspeter Eugster das Präsidium der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission als Nachfolger von Ruedi Leu, Mohren.

Veränderungen in der „Linde“ und im „Ochsen“

Die Wirtschaft „Ochsen“ wurde nach der Aufgabe der Metzgerei in ein chinesisches Spezialitätenrestaurant mit dem Namen „Camsing“ umgewandelt. In der „Linde“ begannen P. und J. Rechsteiner-Rohner zu wirteln.

Im Schachen übernahm Peter Sprüngli die Autogarage von Ernst Lendenmann. Mit Mariann Baumann konnte ferner eine Nachfolgerin für die Bäckerei von Emil Eugster, Schachen, gefunden werden.

Gärtner Paul Sonderegger verstorben

1985 verstarben sieben Einwohnerinnen und Einwohner. An den Fol-

gen eines tragischen Unglücksfalls verschied am 26. September der im 28. Lebensjahr stehende Paul Sonderegger, Hirschberg, der im Najenriet auf eigenwillige Art eine Gärtnerei betrieben hatte.

(Quelle: Appenzeller Jahrbuch)

Seit 25 Jahren ein fester Wert im Dorf: 1985 konnte die Konsumgenossenschaft den neubauten Laden seiner Bestimmung übergeben werden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Kirche – ein Ort der Kraft und der Gemeinschaft

Es ist Herbst geworden, und bald wird der Winter Einzug halten. Dabei waren doch erst im letzten Monat noch die Herbstferien, die so manche von uns in wärmere Gefilde lockten oder auch daheim sonnige Tage geniessen liessen.

Als ich dieses Aquarell (das hier nur schwarz/weiss abgedruckt werden kann) vor einigen Jahren während unseren Griechenland-Herbstferien auf der Insel Ikaria in Yaliskari malte, beeindruckten mich vor allem die kleine orthodoxe Kirche so nahe am Meer und der geschützte Hafen mit den Fischerbooten. Ikaria ist keine touristische Insel mit grossen

Hotels, sondern eher beschaulich, ursprünglich. Mit meiner Familie wohnte ich in einer einfachen Pension an eben diesem Hafen, von wo ich manchmal morgens früh mit den Fischern hinausfahren konnte.

Die Fische, die wir uns dann später selber gebraten haben, schmeckten köstlich und meistens kamen Ein-

heimische dazu, die unsere Mahlzeit mit ihren Produkten aus dem eigenen Garten bereicherten und so mit uns teilten. Aber nicht nur das Essen verband uns, auch die Gespräche, der Gedankenaustausch über manche Grenzen hinweg, all das trug zur gegenseitigen Verständigung bei.

Das Kirchlein auf dem Bild wurde eifrig besucht und war zudem für Hochzeiten und Taufen sehr beliebt. Nur der schmale und steinige Steg, der dorthin führte, war nicht immer einfach zu begehen. Ich erinnere mich an eine Hochzeitsgesellschaft, die – mitsamt der Braut in ihrem bauschigen, weissen Kleid grosse Mühe hatte, bei dem starken Wellengang die Kirche überhaupt zu erreichen und die, als die Wellen während der Trauung immer höher schlugen, nachher auf dem Rückweg fast das Ufer nicht mehr erreichte. Aber es ging alles gut, auch wenn die meisten nass wurden. Geht es uns da nicht manchmal auch so im Leben? Wir ziehen frischfröhlich und guter Dinge los, aber dann schlagen die Wellen hoch und wir wissen nicht, wie wir wieder Land unter die Füsse bekommen und das rettende Ufer erreichen können.

Das Kirchlein auf Ikaria hat schon manchen Stürmen standgehalten und der kleine Hafen schon manchen Fischerbooten Schutz gewährt.

Auch wir, die wir auf unserer Lebensreise unterwegs sind, brauchen

solche Orte, wo wir uns sicher und geborgen fühlen und wir brauchen Bewahrung, wenn die Wellen hoch schlagen, um wieder heim zu finden.

Die Kirche – welche auch immer – möchte uns Heimat und uns als Ort der Kraft Wegbegleiter auf unserem Lebensweg sein, auch ein sicherer Hafen. Aber Kirche, was ist das, ist es nicht mehr als ein Gebäude? Es sind wir Menschen, die einander im Geiste Jesu Christi annehmen und aufnehmen, die sich Halt geben und Schutz gewähren. Das setzt natürlich auch Offenheit voraus, sich auf Fremde(s) und Unbekannte(s) einzulassen.

Auf all meinen Reisen, Ferien- und Studienreisen, war ich immer wieder beeindruckt, wie willkommen ich in den christlichen Kirchen auf der ganzen Welt war. Vielleicht ist uns das viel zu wenig bewusst, wenn wir auf Reisen unterwegs sind, dass wir eine weltweite Gemeinde sind, der wir uns zugehörig fühlen dürfen, wo wir Heimat auch fernab unseres Wohnortes finden. Nehmen wir aber ebenso unsere Kirche hier bei uns, unsere eigene Gemeindezugehörigkeit ernst! Als Christen brauchen wir die Gemeinschaft untereinander. Der Gottesdienst am Sonntag ist so ein Ort, wo wir nicht nur Gottes Wort hören, sondern auch einander begegnen können.

Alle sind dazu eingeladen!

Pfarrer Dr. Alfred Gugolz

Impressionen vom Erntedankfest-Gottesdienst

Pfarrer Alfred Gugolz (rechts) hielt nicht nur die Predigt, sondern war zusammen mit Martin Schloss auch als „Duo Kornfeld“ für die musikalische Umrahmung besorgt.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die reiche Fülle der Gaben des sich neigenden Jahres – Gegenstand der Dankbarkeit, der Freude und Einladung, sich daran gütlich zu tun ...

Vor 150 Jahren geboren: Pfarrer Gantenbein ist unvergessen

Für ältere Einwohnerinnen und Einwohner ist Pfarrer Dr. h.c. Burkhard Gantenbein unvergessen. Er wurde 1860 - also vor 150 Jahren - geboren. Er wirkte von 1911 bis 1940 und damit während 29 Jahren in Reute.

Pfarrer Gantenbein gehört zum Kreise jener Persönlichkeiten, die im appenzellischen Jahrbuch (Ausgabe 1943) mit einem mehrseitigen Nekrolog gewürdigt werden. Aufgewachsen in seinem Bürgerort Grabs, hatte er schon als Bub grosse Freude an Kirchen und Kirchturmglöckchen. Von seinen meist in der Stickerei arbeitenden Kollegen erhielt er deshalb den Übernamen „Kirchenschmecker“. Seine Studienjahre absolvierte er in St.Gallen, Chur, Basel und Berlin, und 1889 übernahm er das Pfarramt im bündnerischen Tschierschen-Praden.

Als Fürsorger tätig

Private Kreise in Chur übertrugen Gantenbein 1899 den Posten eines Fürsorgers für Arme, Taubstumme, Trinker und entlassene Sträflinge. Nach gut zehnjähriger Tätigkeit wechselte er wieder ins Pfarramt und neuer Wirkungskreis für den 51-jährigen wurde Reute.

Studenten aus Siebenbürgen und der Ukraine in Reute

Nebst dem Pfarramt setzte sich Burkhard Gantenbein vehement für Evangelische in osteuropäischen Ländern ein. Oft weilten Theologiestudenten aus Siebenbürgen und der Ukraine für längere Zeit im Pfarrhaus Reute. Gantenbein gab ihnen Gelegenheit zu predigen, obwohl die jungen Leute die deutsche Sprache oft nur sehr mangelhaft beherrschten.

Ehrendoktorwürde

Für sein Wirken zum Wohle osteuropäischer Protestanten verlieh im die evangelische Fakultät der Universität Wien im Jahre 1921 die Ehrendoktorwürde. In Reute hatte er bereits 1915 den Kirchenchor und später den Abstinenzverein gegründet. Weiter rief er die Sonntagsschulen ins Leben, und der Einsatz für Arme und Kranke in der Gemeinde waren für ihn selbst-

Der von 1911 bis 1940 in Reute tätige Pfarrer Burkhard Gantenbein mit seiner Gattin.

verständlich. Während fast drei Jahrzehnten amtierte er überdies als Schulpräsident.

Ins Haus Dorf 37 gezügelt

1940 verstarb seine Gattin und im gleichen Jahr trat er als 80-jähriger vom Pfarramt zurück. Reute war ihm zur Heimat geworden und das Haus Dorf 37 (heute Wohnhaus von Familie Kahn) wurde zu seinem Alterssitz, wo er im März 1942 verstarb.

Pfarrer in Reute seit 1887

Arthur Eugster (1887 – 1891, nachmaliger Landammann und Nationalrat), Wilhelm Burckhardt (1891 – 1903), Heinrich Rudolf Pfisterer (1903 – 1911), Dr. h.c. Burkhard Gantenbein (1911 -1940), Arthur Roth (1940 – 1945), Hans Rutz (1945 – 1950), Andreas Brassel (1950 – 1958), Karl Schenk (1958 – 1964), Konrad Engler (1965 – 1969), Hans Rudolf Rothweiler (1971 – 1973), Reverend Alfred Hauser (1973 – 1975), Hans Graf (1976 – 1979), Dr. phil. Arnold Oertle (1980 – 2004), Marion Giglberger (seit 2004, derzeit vertreten durch Alfred Gugolz).

Im Frack durchs Dorf

„Ich wurde 1939 von Pfarrer Gantenbein konfirmiert“, erinnert sich Martin Eugster.

„Wir Kinder und Jugendliche empfanden den damals bereits fast 80-jährigen als meist gutmütigen Sonderling, der im Dorf immer im Frack und mit vielfach geflickten Hosen anzutreffen war.“

Auch Gattin Ida Eugster-Bänziger ist Burkhard Gantenbein noch gegenwärtig. „Wir mussten jeden Sonntagnachmittag die Kinderlehre besuchen und da wurde der ältere Herr von uns ‚Goofen‘ schon ab und zu geärgert. Es kam dann soweit, dass jeden Sonntag ein Mitglied der Kirchenvorsteherschaft für die nötige Disziplin während des kirchlichen Unterrichts zu sorgen hatte.“

Text und Bild: Peter Eggenberger

Fotoausstellung LÜÜT IM LAND im Alters- und Pflegeheim Watt

Für unsere Alters- und Pflegeheim-Bewohner, Kunstliebhaber und Besucher haben wir einen besonderen Leckerbissen bereit: Der bekannte Appenzeller Fotograf Mäddel Fuchs hat verschiedene Rütiger und Rütigerinnen im Alltag fotografiert und stellt die Bilder im Watt aus.

Kaum zu glauben, über welche kulturellen Perlen unsere Gemeinde Reute verfügt!

Die Vernissage findet am Freitag, 25. Februar 2011, um 20.00 Uhr, im Alters- und Pflegeheim Watt, statt. Die Ausstellung von LÜÜT IM LAND dauert vom 25. Februar 2011 bis und mit 27. März 2011, jeweils täglich von 14 bis 16 Uhr.

Sie sind herzlich willkommen!

**Ausstellungsteam
Alters- und Pflegeheim Watt**

Haben Sie einen PC zuhause? Und sind Sie auch mit dem weltweiten Netz verbunden? Verfügen Sie gar über eine E-Mail-Adresse und pflegen regelmässig online Kontakte mit Ihren lieben Mitmenschen? Dann kennen Sie auch die weniger tollen Seiten der www-Community, nämlich die täglich eintrudelnden Werbe- und Bettelbriefe, ganz zu schweigen von den lieb gemeinten Nachrichten von Freunden, die einen mittels Powerpoint-Präsentation aufmuntern, zum lachen bringen oder mal wieder zum tief sinnigen Ergründen des wahren Daseinszwecks per se auffordern wollen.

Ich geb's ja zu, wirklich witzige oder tatsächlich informative Mails leite ich auch gerne weiter. Aber unter uns gesagt: Wie oft sind diese Nachrichten wirklich der Weitersendens wert? Viel zu selten! Die grosse Mehrheit entlockt mir meist nur ein müdes Seufzen und schwupp – ist das Mail im Papierkorb gelandet. Der Gründe dafür, dass diese Art von Mails bei mir in einer Sackgasse landet, gibt es viele. Unter anderem folgende:

Kettenmails und Co.

Zum grössten Spielverderber werde ich bei Mails, die mir viel Geld, Glück in der Liebe und sonstige Nettigkeiten versprechen. Denn leider kehrt sich die anfängliche Freude oft ins Gegenteil, werde ich zum Schluss doch meist mit eindringlichen Warnungen versorgt, die mir die hässlichsten Unbilden prophezeien, falls ich die Nachricht nicht weiterleite. Eine einfallsreiche Variante dabei ist auch das stufenweise Abgleiten in fürchterliche Höllenqualen, wenn ich der Auffor-

derung nur teilweise folge, also vielleicht nur 5, 4, 3, 2 oder gar 1 anstatt 10 andere Menschen mit der „guten Nachricht“ belästige.

Manchmal sind die Geschichten auch einfach schockierend – ob es sich nun

um Bonsai-Kätzchen auf Flaschen gezogen handelt, ob es um vergewaltigte Babies irgendwo in Afrika geht oder ob irgendwo ein todkranker Mensch auf eine Geld- oder Organspende wartet – immer erschrecke ich zuerst einmal über die Grausamkeiten, die sich mir da auf dem PC-Bildschirm präsentieren. Mittlerweile bin ich aber erfahren genug um zu erkennen, dass diese Geschichten zu 99 Prozent jeder realen Grundlage entbehren. Das fiese an diesen Schreckensnachrichten ist ja, dass sie an unser Mitgefühl appellieren und wir nichts weiter tun müssen, als unsere Unterschrift darunter zu setzen und sie weiter zu senden. Und mit diesem so bescheidenen Beitrag – so glauben wir – haben wir die Welt etwas freundlicher gemacht.

Doch weit gefehlt. Wir sind lediglich irgendwelchen virtuellen Scherzkeksen auf den Leim gegangen, die ihr Lügen-Mail rund um den Globus verfolgen und Wetten darauf abschliessen, wie lange es wohl geht, bis die Nachricht sie wieder erreicht, sich der Kreis also schliesst! Diese „Scherz-Nachrichten“ nennt man „Hoax“ und sie sind die Nachfolger der sogenannten „Urban Legends“. Das waren im Vor-Internet-Zeitalter Geschichten, die uns Freunde erzählten, die sie von einem Cousin von einem Bekannten hatten, der sie angeblich selbst erlebt hatte. Zum Beispiel: Der Asylbewerber, der sich auf unsere Kosten in feinstes Leder kleidet. Oder die Bananenstaude, mit der eine Vogelspinne in der Küche gelandet ist. Oder die Coladose im Ausland, die mit Rattenurin verunreinigt eine Touristin hinweggerafft

hat. Und wie ging das nochmals mit dem armen Tierchen, das von einer Amerikanerin in die Mikrowelle zum Trocknen gesteckt wurde und dabei kläglich verendete? Alles moderne Sagen, nichts davon ist tatsächlich passiert.

Manchmal allerdings geht es tatsächlich um eine politische Stellungnahme – in diesen Nachrichten ist aber immer eine Adresse angegeben, die auf eine entsprechende Homepage hinweist. So kann ich überprüfen, ob es sich um einen Hoax handelt oder die Information ernst zu nehmen ist. Ich google einfach die Adresse zuerst.

Im Netz wird gefischt und spioniert

Was aber viele nicht wissen: mit solchen Kettenmails können auch Mail-Adressen „gefischt“ werden! Wundern Sie sich also nicht, wenn sie mal wieder von einer Spam-Flut überrollt werden. Und falls Sie das Mail ohne Prüfung weitergeleitet haben, werden auch Ihre Kontakte vermehrt Spams bekommen. Richtiggehend kriminell sind sogenannte „Phishing“-Mails der besonderen Art: Im Allgemeinen beginnt eine Phishing-Attacke mit einer persönlich gehaltenen, offiziell anmutenden E-Mail oder einem Massenversand von E-Mails. Der Empfänger soll eine betrügerische Website besuchen, die täuschend echt aussieht und unter einem Vorwand zur Eingabe seiner Zugangsdaten auffordert. Was dann folgt, soll nur noch nachträgliches Misstrauen des Opfers zerstreuen: eine kurze Bestätigung oder eine Fehlermeldung. Und schon sind Diebe im Besitz vertraulicher Daten, die z. B. für Internet-Bestellungen via Kreditkarte genutzt werden können.

Ganz teuflisch sind auch die sogenannten Virus-Warnungen: Ich hab mich schon als kleines Mädchen vor Würmern geirrt und Viren waren etwas, das einen krank macht. Doch seit diese Viecher sich im Internet breit machen, bin ich jedes Mal von heller Panik ergriffen, wenn wieder so eine Warnung mich über genau jenes Medium erreicht, das eigentlich diese gar nicht possierlichen Tiere verbreitet und zugleich höchst allergisch darauf reagiert. Aber

erst, als ich aufgrund einer solchen Warnung mal hinging und wichtige Zusatzprogramme gelöscht habe, ist mir klar, dass Spassvögel auch in diesem Bereich ihr unseliges Wesen treiben. Darum: Was nicht über sämtliche Medien verlautbart wird, ist aller Wahrscheinlichkeit nach keine echte Virus- oder Wurmwarnung! Ganz hinterhältig wird es dann aber mit den Spionage-Viren: Die kriechen in Ihrem PC rum und melden Vertrauliches ins Weltweite Netz – Big Brother is watching you und macht mit den Daten, was er will! Da bleibt nur zu hoffen, dass die Mistviecher nicht durch die Feuerwand dringen können.

Feuerwand und gesunder Menschenverstand

Nebst der Firewall gibt's eigentlich

nur eins, was schützt, der gesunde Menschenverstand. Wenn nun also ein Kettenmail bei Ihnen landet, das Ihnen haufenweise Geld von Microsoft für das Weiterversenden verspricht, weil gerade ein neues Programm damit getestet werden soll – entsorgen Sie die Botschaft umgehend und verschwenden Sie keinen Gedanken an eine verpasste Gelegenheit, reich zu werden! Sollte Bill Gates je auf diese Wahnsinnsidee kommen, wäre er rein rechnerisch in wenigen Stunden sein gesamtes Vermögen los. Und falls sie doch unsicher sind: Auf diesen Homepages finden Sie Informationen zu Urban Legends, Hoax's und Virenmeldungen: http://de.wikipedia.org/wiki/Haustier_in_der_Mikrowelle und <http://hoax-info.tubit.tu-berlin.de/>

Ach ja – für diejenigen unter Ihnen, die sich auf altmodisch-traditionelle Weise noch immer analog, d. h. per Brief oder persönlichem Gespräch mit der Umwelt unterhalten: Glauben auch Sie nicht jede haarsträubende Geschichte, die Ihnen so aufgetischt wird. Prüfen Sie Klatsch und Tratsch auf den Wahrheitsgehalt, auch in Zeitungen, Fernsehen und Radio.

Wer sich nur auf Informationen aus erster Hand verlässt, ist immer gut beraten. Obwohl – haben Sie schon gehört? Die Frau Meier aus Haus 3A war doch letztes auf Safari und raten Sie mal, was die da in Afrika durch einen Spinnenbiss aufgelesen hat...

Yvette Anhorn

Gefriert an Silvester Berg und Tal – ist es dieses Jahr das letzte Mal?

Hoffentlich nicht das letzte Mal war das „Pfannedeckle“ an Silvester 2008. Vergeblich habe ich am letzten Silvester in der Frühe auf die fröhlichen Kinder gewartet, die mit lautem Getöse die bösen Geister verscheuchen „ond e guets Neus“ wünschen.

Im Appenzeller Volkskundemuseum in Stein erfährt man hierzu: „Der Glaube, dass Schellen- und Glockentöne Böses bannen, lebt noch heute in vielen Volksbräuchen. Dieser Glaube mag ein Grund dafür sein, dass von altersher Zugtieren und weidendem Vieh Glocken oder

Schellen umgehängt wurden. Die Klänge sollen verscheuchende Wirkung auf unerwünschte Geister, wie etwa auf Krankheiten ausüben, während sie die guten, zum Beispiel jene der Fruchtbarkeit, aufwecken müssen.“

Liebe Rütiger Kinder und Jugendliche, ich hoffe, dass ich euch für diesen alten germanischen Brauch „gluschtig“ machen konnte. Wir „Geweckten“ warten gerne mit kleinen Gaben...

Esther Rechsteiner

Hier eine kleine Gebrauchsanweisung für das „Pfannedeckle“:

Zielgruppe	1. Primarklasse bis 3. Oberstufe
Treffpunkt vereinbaren	z.B. Alte Post Schachen, 04.30 Uhr
Bekanntmachung	Von Mund zu Mund – in der Schulpause – im Schulbus – per Handy – per Email
Lärmverursacher	Alte Pfannedeckel, Instrumente wie Trommeln, Rätsche oder Trompete
Rundgang festlegen	z.B. Alte Post Schachen – Städeli – Hirschberg – Schachen – Rohnen
Sprüche, Lieder	gute Wünsche für das Neue Jahr, ev. Lieder
Für die Haushalte	Obolus für die guten Wünsche wie Chrömli, Schoggi, Biberli oder Orangen, vielleicht ein kleines Trinkgeld
Verteilung der Gaben	redlich und fair untereinander
Regeln	Am Silvestermorgen darf von altersher viel Lärm gemacht werden (Vertreibung der bösen Geister). Gute Wünsche und Sprüche oder Lieder für die geweckten Leute bereit halten. Das klingt doch gut! Ganz klar ist: ihr seid „im Guten“ unterwegs und von anderen Streichen ist abzusehen.

Hauptversammlung der Landfrauen Reute

Gut gelaunt treffen sich dieses Jahr die Landfrauen von Reute im Restaurant Ochsen, Oberegg. Nach einem feinen Nachtessen begrüsst die Präsidentin die fünfunddreissig anwesenden Landfrauen zur HV. Wiederum dürfen wir vier neue Mitglieder in unseren Verein aufnehmen. Somit haben die Landfrauen Reute die stolze Mitgliederzahl von zweiundfünfzig Frauen. Zügig werden nach dem Appell die Traktanden behandelt.

Auszug aus dem Jahresbericht

Während den Wintermonaten werden wiederum viele Socken gestrickt, gehäkelt und gebastelt. Im Landfrauen-Stübli herrscht jeden Montagnachmittag emsiges Treiben, mit einem feinen Kaffee und einem Stück Kuchen wird der Nachmittag jeweils abgerundet. Das Geld in der Kaffeekasse wird

dieses Jahr im Restaurant Sternen in ein feines Mittagessen umgesetzt. Pausenmilch und Besinnungstag im Bühler, Weihnachtsmarkt mit den einheimischen Künstlern, Spielabend, Nähen von Hängestühlen, Kinobesuch, Ostereier aus Gips, Besuch der Kantonaltagung in Teufen, Holzvögel, Kinderbasteln, Kochkurs mit Buddy (asiatisch) und der kulinarische Ausflug auf den Faarmaadhof in Diepoldsau sind ein paar Highlights des letzten Vereinsjahres.

Die Präsidentin bedankt sich beim Vorstand, dem erweiterten Vorstand und allen Mitgliedern recht herzlich für die tolle Unterstützung, die unkomplizierte Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft. Der Vorstand, Marlen Oggier (Präsidentin), Helen Nessensohn (Aktuarin),

Conny Mettler (Vizepräsidentin und Kassierin), Hannelore Gassner (Beisitzerin), Regula Hohl (Anmeldewesen) werden einstimmig wiedergewählt. Neu wird Regula Dünner als Beisitzerin gewählt.

Das Jahresprogramm 2010/2011 wird verteilt und wiederum auf der Homepage aufgeschaltet. Gegen 21.45 Uhr schliesst die Präsidentin die dreiundfünfzigste Hauptversammlung der Landfrauen Reute und wünscht allen Anwesenden erneut ein tolles Vereinsjahr. Über die Wintermonate treffen sich die Landfrauen Reute am Montagnachmittag von 13.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Landfrauen-Stübli (im ehemaligen Postgebäude in Reute). Die weiteren Daten finden Sie auf der Homepage der Gemeinde oder sie können bei der Präsidentin angefordert werden.

Marlen Oggier, Präsidentin

Blues & Rock Night in Reute

Das erste Mal führte der Verkehrsverein Reute die „Blues & Rock Night“ in Reute durch. Dass es ein Risiko war, einen solchen Anlass zu organisieren, war uns zu jeder Zeit bewusst. Doch unser Motto lautete: „Wer nichts wagt, gewinnt nichts und jetzt erst recht“. In diesem Sinne machten wir uns an die Arbeit und fingen an zu organisieren.

Mit der Gruppe „Flip-Chair“ haben wir dann auch eine Band gefunden, die bereit war in Reute aufzutreten.

Mit Flyern und Plakaten machten wir dann auf diesen Anlass aufmerksam. Doch leider hatten nur wenige Musikbegeisterte ein Ohr für diese Blues & Rock Night. Trotz der wenigen Besucher hatten wir in der Turnhalle eine „Bombenstimmung“. Es wurde getanzt, gesun-

gen und gerockt. Die 6 Musiker von Flip-Chair und Special-Guest „Schauli“ mit der Mundharmonika und seinem bemerkenswerten Tanzstil haben alles gegeben und uns komplett überzeugt, sodass wir kaum noch ruhig sitzen bleiben konnten. Wir vom Verkehrsverein

Reute sind der Meinung, dass wir im nächsten Jahr wieder eine unvergessliche Blues & Rock Night erleben möchten und haben die Hoffnung, dass dann mehr Publikum in die Mehrzweckhalle Reute kommt und mit uns tanzt, singt und rockt!

Monika Amrein

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

• Spenglerei
• Sarnafildächer
• Sanitär

• Schwedenofen
• Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Musikgesellschaft Reute

Portrait eines vielseitigen Musikanten

Vor einigen Jahren war der Heidener Marcel Graf während längerer Zeit Mitglied der MG Reute und spielte hier das Schlagzeug. Nachdem er aus der MG Reute ausgetreten war, suchte die Vereinsleitung immer wieder einen Schlagzeuger und fand diesen während kurzer Zeit als festes Mitglied in Mirco Schläpfer und dann als Aushilfen für wichtige Anlässe. Aber ein Schlagzeuger, der fest im Verein spielte, fehlte weiterhin.

Dann hatte der Dirigent, Gerhard Pachler die Idee, dass ein vereinseigenes Mitglied auf dieses Instrument umsteigen könnte. Dies wurde gefunden im Es-Hornisten Matthias Zürcher, der seit etwa drei Jahren nun das Schlagzeug spielt. Gegenwärtig absolviert er die RS und steht daher dem Verein nicht zur Verfügung.

Da dieses Jahr die Unterhaltung ansteht, fragte Präsident Ruedi Weder schon im Frühjahr Marcel Graf, ob er aushelfen würde. Zur Freude der Vereinsmitglieder sagte Marcel zu und nimmt seit dem Sommer an den Proben und Anlässen teil.

Marcel ist ein vielseitiger Musikant mit einer längeren musikalischen Karriere. Im Jahre 1986 begann er in der Jugendmusik Heiden und spielte zuerst die Klarinette, dann die Posaune und weiter den Elektrobass, den er bis heute spielt. Seit ca. 15 Jahren beherrscht Marcel auch das Schlagzeug.

In der Jugendmusik lernte er die Querflötistin Regula Bürki kennen und heute sind die beiden verheiratet und haben zwei Söhne, den sechsjährigen Dario und den vierjährigen Maurin. Ihr Vater sagt, dass die zwei grosse Fans von Oesch's den Dritten seien.

Des weiteren bildet Marcel zusammen mit seinem Vater Reto sowie

Christian und Hanswerner Preisig (vom Rest. Taube, Schachen) eine Formation, die Ländlermusik spielt. Im Akkordeon-Orchester ist Marcel ebenfalls mit dem Schlagzeug vertreten. Beruflich arbeitet er bei einer Versicherung im Innendienst.

Die Familie, der Beruf und die Musik nehmen Marcel vollumfänglich in Anspruch und daneben bleibt keine Zeit mehr für andere Hobbys.

Es braucht des Öfteren eine gute Organisation, damit er allem gerecht werden kann. Dies ist wieder einmal ein Beweis dafür, dass bei der richtigen Einstellung und viel Freude an der Musik einiges möglich ist.

Bea Zürcher

Sich selber an der Nase nehmen...

So ist in der Appenzeller Zeitung vom 2. Oktober zu lesen gewesen: „Das Vorderland befürchtet ÖV-Kahlschlag. Die Angst ausgelöst haben das überarbeitete Leitbild und das neue Konzept für den Regionalverkehr in Appenzell Ausserrhoden sowie das angekündigte Sparpaket des Bundes.“

Wie wird der Regionalverkehr finanziert?

Im Randgebiet deckt der öffentliche Verkehr bei weitem seine Kosten nicht. Kostenträger sind in erster Linie Bund, Kanton und Gemeinden sowie die Billet-Einnahmen. Zurzeit gilt die Latte von 32 beförderten Personen pro Tag pro Linie um finanziell unterstützt zu werden. Ab 2012 würde mit dem Sparpaket seitens des Bundes die Regel

von mindestens 100 Passagieren pro Tag und Linie gefordert. Natürlich sind Subventionen zu überprüfen und zu durchleuchten.

Kann es sein, dass der Kanton das Appenzeller Vorderland vom öffentlichen Verkehr abschneidet?

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden wirbt für hohe Wohnqualität und will den Tourismus fördern. Nach gesundem Menschenverstand wird er wohl nicht alle Postauto- und Bahnlinien im Vorderland einstellen wollen - ausser jene Postautoverbindungen von Heiden nach St.Gallen. Was natürlich sein könnte, dass er vermehrt die Gemeinden finanziell belastet nach dem Motto: Wer eine öffentliche Linie will, muss dafür zahlen.

Foto: Reto Haller

Sie sehen, in naher Zukunft wird es entscheidend sein, ob wir die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen oder nicht. Deshalb möchte ich ihnen besonders das „flitzige“, gelbe „Übers Poschtli“ ans Herz legen, das uns vom Dorf Reute nach Altstätten befördert und dies sechs Mal täglich hin und zurück. Benutzen Sie die Kontaktmöglichkeit in familiärer Atmosphäre. Nehmen Sie sich selber an der Nase...

Esther Rechsteiner

Altersdurchmischte Schule Reute erhält gute Noten

Die altersdurchmischte „Differenzierte Gesamtschule Reute“ wurde nach vierjähriger Projektdauer von einem Spezialistenteam des Kantons Thurgau evaluiert. Die Ergebnisse sind sehr erfreulich.

Am 31. August 2010 präsentierte Markus Hunziker, Leiter Schullevaluation Kanton Thurgau, die Prüfungsergebnisse den Lehrpersonen, Eltern, Behörden und einer interessierten Öffentlichkeit. Im Anschluss wurde der erfolgreiche Projektabschluss bei einem kleinen Apéro gefeiert. Die Evaluation orientierte sich an verschiedenen Qualitätsmerkmalen, welche durch Unterrichtsbeobachtungen, eine schriftliche Befragung wie auch mittels Interviews bei den einzelnen Akteuren untersucht wurden. Die externen Fachleute der Schule Reute und ihren Mitarbeitenden ein sehr gutes Zeugnis aus.

Umstellung erfolgreich

Es ist der Schule dank hohem Engagement aller Beteiligten gelungen, die Umstellung auf eine Basis- und eine Mittelstufe mit je vier Jahrgängen erfolgreich durchzuführen. Die Lehrpersonen stellen den Kindern pädagogisch durchdachte Schulan-

gebote zur Verfügung und verfolgen die Ziele des Altersdurchmischten Lernens mit Konsequenz, wodurch auch Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen individuell begleitet und gefördert werden können. Allerdings sollte die Förderung von besonders begabten Kindern noch verbessert werden. Die Unterrichtsorganisation ist nach Aussage der Experten zweckmässig und auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Als Entwicklungshinweis bemerkt das Evaluationsteam, dass der Unterrichtsrhythmus nicht zu oft unterbrochen werden sollte, damit die Kinder länger selbsttätig arbeiten können.

Lebensraum Schule

Die Kinder verbringen heute sehr viel Zeit in der Schule, wodurch die Schulgemeinschaft zu einem wichtigen Qualitätsmerkmal wird. Auch in diesem Bereich stellt das Evaluationsteam eine hohe Zufriedenheit fest: „Die Schulgemeinschaft wird auf vielfältige Art gefördert und gestärkt. Erwachsene wie Schülerinnen und Schüler fühlen sich an der Schule wohl.“ Ebenso sind die meisten Eltern mit der Informationskultur und dem Kontakt zwischen Elternhaus und Schule zufrieden. Als kritische Anmerkung wird festgehalten, dass einige Eltern noch mehr Informationen zur integrativen Schulform wünschten.

Altersdurchmisches Lernen

Besonders gespannt waren die Zuhörenden auf die Aussagen des Experten in Bezug auf die Wirkungen des Altersdurchmischten Unterrichts. Hierzu wird vermerkt, dass jüngere Kinder von Älteren sinnvoll unter-

stützt und gecoacht werden – interessant ist auch das beobachtete vor- bzw. rückgreifende Lernen: Indem Kinder dem Unterricht der Älteren oder Jüngeren folgen, profitieren sie von den Lerninhalten und können diese besser vernetzen. Als Kernaussage hält das Evaluationsteam fest: „Der Altersdurchmischte Unterricht wirkt sich bezüglich der Förderung des sozialen und methodischen Lernens – bei mit anderen Schulen vergleichbaren Leistungen – ausgesprochen positiv aus.“

Fazit

Es zeigt sich, dass die Schule Reute auf einem innovativen und guten Weg ist und eine hohe Akzeptanz bei den Eltern wie auch bei den Kindern hat. Der Weg hat sich gelohnt, die kleine Schule Reute mit ihren rund 50 Kindern als identitätsstiftende Institution bleibt erhalten und wird auch in Zukunft eine gute Schule sein. Die vom Evaluationsteam gegebenen Entwicklungshinweise sollen nun Schritt für Schritt umgesetzt werden und dienen der Schulentwicklung als roter Faden. Im Weiteren stellt nun die Schulkommission beim Gemeinderat respektive beim Departement Bildung AR den Antrag, die Altersdurchmischte Schulorganisation mit einer Basis- und einer Mittelstufe definitiv einzuführen.

Hans-Peter Hotz, Schulleiter Reute

Feuerwehrrübung im Schulhaus Reute

Am Freitag, 1. Oktober, fand die diesjährige Hauptübung der Feuerwehr Obereg- Reute im Schulhaus Reute statt.

Bereits am Nachmittag erhielten die Kinder der Primarschule als erstes eine kurze Einführung des stellvertretenden Feuerwehrkommandan-

ten zu den Grundbegriffen der Feuerbekämpfung: „Das oberste Gebot in einem Brandfall ist das Vermeiden von Panik.“

Damit niemand verloren gehen kann, ist es unerlässlich, dass sich die Schülerinnen und Schüler bei einer Lehrperson melden.“

Üben und löschen

Draussen bei der Feuerstelle lernten die Schüler unter Anleitung von Martin Gantenbein und Paul Dutler, wie ein Feuer fachgerecht gelöscht werden kann. Eine Gruppe Knaben konnte einen Feuerwehrschilauch an einen Hydranten anschliessen. Gemeinsam versuchten einige Kinder, einen gestellten Brand in einem „Papierkorb“ zu

Feuer im Handarbeitszimmer

Um 18 Uhr ging der Alarm los. Es rauchte und brannte im Schulhaus. Kurz darauf traf das Feuerwehrrauto ein. Dann begann die eindrucksvolle Übung. In kürzester Zeit wurden die Klassen in Sicherheit gebracht. Doch sechs Schüler wurden vermisst. Diese wurden schlussendlich

löschen. Nach einem stärkenden Znacht wurden einzelne Kinder als Verletzte präpariert und die restlichen Schülerinnen und Schüler auf die Übung vorbereitet.

Für die Primarschüler aus Reute war diese Übung ein einmaliges Erlebnis. Das Mitwirken an einem solchen Einsatz und die Evakuierung des Schulhauses hautnah zu erleben, liessen jedes Kinderherz höher schlagen. Alles war vor Ort: Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und sogar einem Hubretter, Polizei, Samariter und Rettungssanitäter. Mit diesem spannenden Tag endete das erste Quartal des neuen Schuljahres und die Kinder wurden in die Herbstferien „entlassen“.

von den Feuerwehrleuten „verletzt“ geborgen und in Sicherheit gebracht. Vor dem Schulhaus wurden sie von den Rettungssanitätern und Samaritern fachgerecht betreut und versorgt.

Jürg Bislin

«...denn keines darf verloren gehen»

Hauptübung: Feuerwehr Oberegg-Reute evakuiert ein ganzes Schulhaus

Die diesjährige Hauptübung der Feuerwehr Oberegg-Reute drehte sich um einen Brand im Schulhaus Reute. Die geordnete Evakuierung von Schulklassen und das Zusammenspiel der Kräfte standen im Zentrum.

«Das war ein spannender Tag und ein toller Einstieg in die Herbstferien», bilanzierte eine Lehrerin bei der Übungsbesprechung. Die beiden Vizekommandanten, Martin Gantenbein aus Oberegg und Paul Dutler aus Reute, waren bereits am frühen Nachmittag vor Ort, um die Schüler mit richtigem Verhalten im Brandfall vertraut zu machen. Die Rede war von Alarmierung, von Rauch und Feuer, aber auch vom geordneten Verlassen eines Brandobjekts. Überall dort, wo viele Menschen sich in einem Gebäude aufhalten, ist das Vermeiden von Panik oberstes Gebot. Die Kinder mussten sich der Führung ihrer Lehrperson anvertrauen, denn «keines soll verloren gehen». Die Lektion zeigte Wirkung: Nach Eintreffen der Feuerwehr wurden die Schüler geordnet als «Tatzelwurm» durch den begehbaren Teil des Treppen-

hauses ins Freie gebracht. Die anschließende Zählung erleichterte die Entschlüsse des Kommandanten Pascal Brey in der Funktion des Einsatzleiters. Feuer im Bastelraum Ein überhitztes Bügeleisen im Bastelraum hatte einen Brand ausgelöst, der eine erhebliche Rauchentwicklung auslöste. Einzelne Schüler hatten Verbrennungen erlitten, perfekt mulagiert von Samariterlehrerin Claudia Speck, einer hatte sich bei der kopflosen Flucht über die Treppe einen offenen Beinbruch zugezogen, ein weiterer lag mit schwerer Rückenverletzung im dritten Boden. Zur Lösung des Problems bot der Einsatzleiter die ganze Feuerwehr Oberegg-Reute auf, dazu den Hubretter des Zweckverbandes Berneck-Au-Heerbrugg.

Die Samariter waren im Einsatz; dazu gesellten sich Rettungssanitäter aus Heiden (Notfall 144) und Notarzt Fabian Fehr aus Oberegg. Retten, löschen, sichern Parallel zum geordneten Rückzug der Klassen aus dem Gebäude wurden die Verletzten fachgerecht geborgen und versorgt. Der Rückenverletzte wur-

Perfekt mulagiert: Schwere Verbrennungen an beiden Händen.

de auf eine Spezialbahre verfrachtet, für deren Handling der Hubretter eigens ein drehbares Gestell aufweist. Die Arbeit ging zügig und ruhig voran. In der Zwischenzeit war der Löscheinsatz mit zusätzlichem Wasserbezug ab Notweihler lanciert. Mittels Lüfter wurde der Rauch aus dem Treppenhaus verdrängt, um die Arbeit der Feuerwehrleute zu

Personenrettungen erfolgten konventionell über die Leiter oder mittels Hubretter.
(Bilder: Rolf Rechsteiner)

erleichtern. Rund vierzig Minuten nach Ausgabe des Alarms konnte die Übung abgebrochen werden. Auftrag erfüllt «Das Ziel ist aus meiner Sicht vollumfänglich erreicht», erklärte Pascal Breu bei der anschließenden Übungsbesprechung.

Beat Sprenger als Vertreter der Kantonspolizei machte darauf aufmerksam, dass der Sicherung von Fahrzeugen und Fahrbahn während des Einsatzes ein gutes Augenmerk zu geben ist und dass die Situation am

Brandherd geschont werden müsse, um den Erfolg einer allfälligen Spürsicherung nicht zu vereiteln.

Martin Hofstetter, Ausbildungschef am Hubretter, erbat sich ausreichend Platz für das Gerät. Daran hätten nicht nur Fahrzeugführer zu denken, sondern auch Einsatzkräfte, die Transportleitungen und Schläuche verlegen.

Claudia Sprenger lobte das Zusammenspiel der Rettungskräfte. Eine anfängliche Chaosphase sei normal. Bei Eintreffen der Sanität beziehungsweise des Notarztes sei wichtig, dass jemand klar die Führung übernimmt. Das sei hier der Fall gewesen.

Rolf Rechsteiner

Abseilen bei der „Sägebrugg“ in Obereg

Unter der Leitung von Reto Bischofberger und Guido Vinzens trafen sich an den beiden Dienstagabenden, 14. und 21. September je rund 30 Jungwächter und Blauringmädchen aus Obereg zur beliebten Jugend-Feuerwehrrübung. Am 14. September durften die älteren sich alle einmal bei der „Sägebrugg“ abseilen. Da mittlerweile auch einige Leiterinnen und Leiter vom Blauring und Jungwacht „Angehörige der

Feuerwehr“ sind, konnten diese als Assistenten für diese abenteuerliche Übung eingesetzt werden. Am 21. September übten die jüngeren Kinder von Blauring und Jungwacht in einem Wasserparcour im „Bärenpärkli“ die Teamarbeit.

Gemeinsam mussten die Mädchen und Jungs in ihren überlangen Feuerwehrgewändern (siehe Bild) Wasser sammeln und ein Feuer löschen. Alle freuen sich, wenn auch im Frühling 2011 und im Herbst 2011 je eine Jugendfeuerwehrrübung mit Blauring und Jungwacht in Obereg stattfinden kann.

Tim Haas

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Starke Leistung der Rütiger Geräteturnerinnen

An den Appenzellermeisterschaften vom 28./29. August 2010 in Appenzell zeigten die Rütiger Geräteturnerinnen (alle starten für die Geräteriege Rehetobel) starke Leistungen.

Corinne Dutler im Mittelfeld K1

Corinne Dutler zeigte an den Appenzellermeisterschaften einen guten, aber nicht ganz fehlerfreien Wettkampf. Eine starke Leistung zeigte sie am Reck, wo sie 9.30 erhielt sowie am Sprung 8.95. Leider schlich sich am Boden ein Übungsfehler ein, was den Spitzenplatz kostete.

Silber für Rahel, Auszeichnung für Katja im K2

Die Zwillinge Rahel und Katja Dutler zeigten einmal mehr eine sehr starke Leistung. Rahel erhielt am Boden für eine tadellose Übung 9.30, Katja trotz kleinen Standfehlern 8.70, Rahel am Reck 9.35 und Katja mit einer Topleistung 9.45.

Am Schluss klassierte sich Rahel auf dem zweiten Platz und Katja auf dem 10. Schlussrang von mehr als 50 Turnerinnen.

Gute Leistung von Ramona Tobler im K7

Ramona Tobler zeigte in der Königsklasse K7 eine weitere Steigerung. Am Sprung erhielt sie für einen hohen Salto die Note von 9.35, an den Ringen 9.10 und am Reck 8.95. Mit dem Punktetotal von

36.20 wurde sie auf dem fünften Schlussrang klassiert.

Willi Lanker, GETU Rehetobel

Geräteturner/innen gesucht

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach neuem Nachwuchs. Wenn Du dich gerne bewegst und Du Interesse am Geräteturnen hast, dann bist Du genau richtig bei uns. Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf dich.

Willi Lanker, Oberstädeliweg 4
9038 Rehetobel, Tel. 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert

Sind Sie interessiert, in Ihrem Verein, in Ihrer Unternehmung, an einem Mitarbeitenden-Anlass Depression zum Thema zu machen?

Sie setzen den Inhalt: Depression und Alter, Depression im Kindes- und Jugendlichenalter, Depressionen am Arbeitsplatz – oder ein anderes Thema nach Ihrer Wahl. Das Ausserrhoder Bündnis bietet fachlich fundierte und gut verständliche Information an. Für Vorträge und Diskussionen stellen sich Fachpersonen zur Verfügung.

Melden Sie sich bei: Michael Eichler, Geschäftsleiter Ausserrhoder Bündnis gegen Depression
buendnis-depression@ar.ch, 071 353 81 49

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert. Mehr unter www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

Oberegg: Berufswahl im Brennpunkt

Die Jugendkommission Oberegg-Reute ehrt Lehrabgänger mit Noten über 5,0

Der Berufs-Informationsabend des Amtes für Berufsbildung AI ist jährlich wiederkehrend. Erstmals wurden in Oberegg erfolgreiche Lehrlinge geehrt – ein Fingerzeig auf die Vielfalt der Erfolgsmöglichkeiten im dualen Bildungssystem.

Der Zufall wollte es: sieben Lehrabgänger aus Oberegg und ebenso viele aus Reute hatten von der LAP eine Note zwischen 5,4 und 5,0 zurück gebracht. Sie verteilten sich auf nicht weniger als dreizehn Berufe vom Polybaupraktiker bis zur Fachangestellten Gesundheit.

Bezirkshauptmann Martin Bürki, Präsident der Jugendkommission Oberegg-Reute, würdigte ihre Erfolge in einer kurzen Ansprache. Er dankte den Lehrmeistern und Eltern für die intensive Begleitung ihrer Schützlinge und betonte den Wert des vollen Einsatzes für das, was man sich als Berufsziel erkoren hat.

Im Publikum sassen die Schüler der 2. Oberstufe, die an diesem Abend eine Auslegeordnung zum Thema Berufswahl und Berufsberatung erhielten. Sie sollten sich ein Beispiel nehmen und sich ebenso ins Zeug legen, um vorwärts zu kommen, wurde gesagt: «Es lohnt sich, anzubeissen!» Verteilt wurden Gutscheine; anschliessend waren die Lehrabgänger und ihre Eltern zum gemeinsamen Apéro eingeladen.

Hilfestellungen für Berufswahl

Silvio Breitenmoser, Leiter des Amtes für Berufsbildung AI, orientierte anschliessend über Hilfestellungen des Kantons in Fragen der Berufswahl. Er machte aufmerksam auf den Lehrstellennachweis im Internet (www.ai.ch/Bildung) und bekräftigte, dass das Amt keine Lehrstellen vermitteln, aber Support leisten könne. Verantwortung trage er mit seinen Mitarbeitenden für die Lehraufsicht. Wer Schwierigkeiten im Lehrbetrieb habe, solle frühzeitig das Gespräch suchen, damit echte

Applaus erhielten diese erfolgreichen Lehrabgänger. Nicht alle traten an – wegen Militärdienst oder Ortsabwesenheit. v.l.n.r: **Vorne:** Max Fürer, Beni Hohl, Nicole Bürki, **Mitte:** Silvia Bürki, Sergio Salantri, Marco Graf, Urs Weder, **Hinten:** Flavio Bürki, Matthias Zürcher

(Bild: Rolf Rechsteiner)

Lösungen gesucht werden könnten, bevor ein Lehrverhältnis unrettbar den Bach hinunter geht.

Sodann verschaffte er den Anwesenden einen Überblick über die verschiedenen Wege zum Berufsziel. Er machte deutlich, dass der Weg über die Berufslehre keine Sackgasse (mehr) ist und dass man über Berufsmaturität und Fachhochschule auch Zugang zu akademischen Weihen erlangen kann.

Falsch sei zudem die Einschätzung, dass für bestimmte gewerbliche Berufe ein Sekundarschul-Abschluss zwingend ist. In fast allen Berufen werde heute auch eine zweijährige Ausbildung mit Berufsattest angeboten, die mit Schulabschluss auf tieferem Niveau zugänglich sei.

Zwei Drittel mit Berufslehre

Breitenmoser gewährte einen Blick in die Statistik: Im vergangenen Jahr wählten 65 Prozent der Schulabgänger den Weg über die drei- oder vierjährige Berufslehre, und hohe 26 Prozent waren an einer weiterführenden Schule eingeschrieben. Weitere sieben Prozent entschieden sich für eine Zwischenlösung. Unter den Lehrabgängern waren 95 Prozent erfolgreich. Die Versagerquote schwanke von Jahr zu Jahr – ganz ohne gehe es nie, bedauerte Breitenmoser.

Heiden für Oberegg

Im Bereich der Berufsberatung für

Oberegg ist Innerrhoden ein Abkommen mit Ausserrhoden eingegangen. Schüler aus Oberegg können aufgrund der geografischen Nähe in Heiden bei Berufsberaterin Jacqueline Vecellio im Haus Obereggerstrasse 14 vorstellig werden. Für Erwachsene bleibt aber das Berufsbildungsamt in Appenzell zuständig.

Die Berufs- und Laufbahnberaterin betonte, dass sie «Wegweiserfunktion» einnimmt, wichtige Entscheide aber dem Klienten und seinem Umfeld überlässt. Der Lehrstellennachweis sei für die 3. Oberstufe dienlich, präzisierte sie die Ausführungen ihres Kollegen. Für die Zweitklässler stünden aber Betriebslisten leihweise zur Verfügung, die bei der Suche nach Schnupperlehr-Angeboten hilfreich sein können.

Beratungsgespräche in ihrem Büro könnten leicht eine bis anderthalb Stunden dauern, führte Vecellio aus. Denn sie müsse sich ein Bild über die Gesamtsituation ihres Gegenübers machen können. Den Schülern empfahl sie deshalb, bei ihr «nicht patzig» aufzutreten, sondern frei von der Leber weg zu sagen, was sie umtreibt und beschäftigt. Die Berufsberatung untersteht der Schweigepflicht gegenüber Dritten und ist unentgeltlich. Der Kanton trägt die Kosten.

Rolf Rechsteiner
Appenzeller Volksfreund

Pöschelibender, wo ist er jetzt?

Der Pöschelibender dankt Manuela und Andreas Bischof-Rohner, Dorf 13, für die Gastfreundschaft. Obwohl unser Pöschelibender schwer zu finden war, konnte er Besuch empfangen. Zwischenzeitlich ist er am Gesundheitsweg anzutreffen.

Nahe der Grenze zu unserer Nachbargemeinde Oberegg. Vor alten Zeiten hätten ihm viele Zwerglein Gesellschaft geleistet. Nun aber erfreut er sich im schönsten Blumen-

meer der vielen Spaziergänger und ist gerne für einen Schwatz zu haben. Wo ist er jetzt?

PS. Die kleine Geschichte: Da die Rütiger seit jeher neckisch „Pöschelibender“ genannt werden, haben wir von Ewald Anker eine Figur schnitzen lassen. Unser Pöschelibender besucht nun alle drei Bezirke und knüpft Beziehungen. Da unser Pöschelibender reisefreudig ist, freut er sich über weitere

Einladungen. Kontaktieren Sie eines unserer Redaktionsmitglieder.

Vorbeugung von Erkältungskrankheiten

Wenn die goldigen, warmen Herbsttage immer kürzer werden und der Winter vor der Tür steht, erkranken viele Menschen an Erkältungen. Es zeigen sich Symptome wie Hals- und Ohrschmerzen, Schnupfen, Heiserkeit und Husten. Daraus können Bronchitis mit Bronchial-

husten, Kieferhöhlenentzündung, Ohr- und Mandelentzündungen entstehen. Ursachen für diese Erkältungen sind vielseitig. Ein geschwächtes Immunsystem kann sich gegen Viren und Bakterien nicht zur Wehr setzen. Ursachen einer Immunschwäche kann unaus-

gewogene Ernährung sein. Wichtige Vitamine und Mineralien enthalten unter anderem frisches Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Auch leiden viele Menschen unter einem Dauerstress: Arbeitsplatz, Schule, Familie, Freizeit und Umweltbelastung durch Elektrosmog und Lärm. Viel Bewegung an der frischen Luft mit passender Kleidung und einmal pro Woche ein Saunagang sorgen für gutes körperliches Wohlbefinden. Kneipp'sche Anwendungen wie Wechselduschen und Trockenbürsten stärken das Immunsystem. In der kalten Jahreszeit wird die Luft trockener, daher sollte im Wohn- und Schlafzimmer die Luftfeuchtigkeit nicht unter 50 % sinken. Ansonsten trocknen die Schleimhäute in Nase und Mund aus, was infekтанfällig macht. Ein befeuchtetes Tuch im Schlafzimmer aufgehängt kann da schon gute Dienste leisten. In der Natur wachsen viele wunderbare Heilmittel, um diese Erkältungen und Entzündungen zu heilen oder ihnen vorzubeugen. Echinacea, der Sonnenhut, ist eine Pflanze, welche das Immunsystem aufbaut. Es ist sinnvoll, mit Echinacea im Herbst für vier bis fünf Wochen eine Kur zu machen, um die Abwehr zu stärken. Sind Viren oder Bakterien schon im Körper, bekämpfen Knoblauch, Kapuzinerkresse und Meerrettich diese Eindringlinge. Die Pflanzen können frisch genossen werden oder als Tinkturmischung in Drogerien gekauft werden.

Eine schöne und gesunde Herbst- und Winterzeit wünscht Josef Widmer, Reute, kant. appr. Heilpraktiker

Zukunft sichern und Steuern sparen: Raiffeisen Vorsorgeplan 3

Eröffnen Sie jetzt Ihr Vorsorgekonto bei Raiffeisen. Es zahlt sich aus. Sie sparen Steuern und sorgen für eine sichere Zukunft.
www.raiffeisen.ch/heiden

Wir machen den Weg frei

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Bücher-Tipps von Shona Sturzenegger

„Whisper“ von Isabel Abedi

In einem Haus, das schon über 500 Jahre alt ist, soll Noa mit ihrer Mutter die Ferien verbringen. Das Haus hat etwas Unheimliches an sich, aber ausser Noa scheint das niemand zu bemerken. Und plötzlich überschlagen sich die Ereignisse: Zuerst lernt Noa David kennen, der ihren Puls zum Flattern bringt. Und dann ist da das Spiel, das Spiel

das alles ändert. Animiert von ihrer Umgebung, machen David und Noa eine Geister-Seance. Nur so ein bisschen Gläserücken. Aber dann scheint wirklich ein Geist mit ihnen zu sprechen. Der Geist behauptet, er sei vor genau 30 Jahren in diesem Haus ermordet worden. Wurde in diesem Haus wirklich ein Verbrechen begangen? Und was verbirgt sich hinter dem rätselhaften Juwel des Geistes? Alle Spuren führen Noa und David zu einem Ort – auf den Dachboden des Hauses.

Dieses Buch ist eines der besten, die ich je gelesen habe. Es enthält sehr viel Spannung, aber auch Romantik. Es hat, wie die meisten Bücher, ein wunderbares Happy End und es ist gut verständlich.

Ab ca. 13 Jahren
ISBN: 3-401-05369-8

„Die steinerne Pforte“ von Guillaume Prévost

Wer Bücher liebt, lebt gefährlich. Das hätte sich Sam niemals träumen lassen, als er eines Tages auf der Suche nach seinem verschollenen Vater ein mysteriöses Buch entdeckt. Doch dieser Fund ist es, der ihn zusammen mit seiner Cousine Lilli auf eine Reise schickt, die noch niemand zuvor erlebt hat. Denn Sam und Lilli sind auf ein uraltes Geheimnis gestossen: Auf das Buch der Zeit.

Dieses Buch ist voller Action und Spannung, also nichts für schwache Nerven. Es handelt von Freundschaft und Vertrauen. Sam ist ein sehr gerissener Bursche, der jedes Rätsel lösen kann.

Ab ca. 12 Jahren
ISBN: 978-3-401-06070-5

HOLZBAU AG OBereggen

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83
E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen:
www.acustix.ch

Veranstaltungskalender ✓

Eine Liste mit allen gemeldeten Anlässen finden Sie unter:
www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse/

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@kst.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Marc Waibel 071 898 82 60
marc.waibel@urban-waibel.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@hispeed.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck: Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 1|2011:

Redaktionsschluss: 17. Jan. 2011
Erscheinungsdatum: 17. Feb. 2011